

Wissenschaftliche Arbeit: Master-Arbeit

DAS WAHRNEHMUNGSHAUS

**Materialien zur Förderung der visuellen
und der haptisch-taktilen Wahrnehmung
von 4 – 8 jährigen Kindern:**

Ein Entwicklungsprojekt

Eingereicht von: Doris Jenni-Krapf

Begleitung: Prof. Dr. Ursula Hofer

8. Januar 2012

Abstract

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war die Entwicklung eines Konzepts und dessen Umsetzung zur Förderung der visuellen und der haptisch-taktilen Wahrnehmung von 4-8 jährigen Kindern. Basierend auf einer Literaturrecherche entwickelte die Verfasserin einen theoriegeleiteten Kriterienkatalog für die Entwicklung des Konzepts sowie die Auswahl der Fördermaterialien. Die Umsetzung des Konzepts war Bestandteil der Arbeit. Es entstand ein Wahrnehmungshaus, dessen Anwendung evaluiert wurde. Mit dem Wahrnehmungshaus können die Kinder variantenreich und mit spezifischem Fördermaterial im Schulalltag gefördert werden. Die Evaluation ergab, dass die aufgestellten Kriterien grösstenteils erfüllt werden konnten.

Formale Anmerkung

Um den Lesefluss zu erleichtern, wurde in dieser Arbeit für die Bezeichnung Schulischer Heilpädagoge / Schulische Heilpädagogin (SHP) die feminine Schreibweise gewählt.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	7
1.1	Persönlicher Bezug	7
1.2	Ausgangslage / Projektidee	7
1.3	ICF / Heilpädagogische Relevanz	8
2	Entwicklungsprojekt	9
2.1	Entwicklungsziel	9
2.2	Methodisches Vorgehen	10
2.3	Projektplan	10
3	Theoretische Grundlagen	11
3.1	Wahrnehmung	11
3.1.1	Wahrnehmung - Definitionen	11
3.1.2	Wahrnehmung als Prozess	13
3.2	Wahrnehmung und Lernen	14
3.2.1	Ökologischer Ansatz	14
3.2.2	Kognitionspsychologische Ansätze	16
3.2.3	Neurophysiologischer Ansatz	17
3.3	Wahrnehmung und Aufmerksamkeit	18
3.4	Sinnessysteme und ihre Funktionen	20
3.4.1	Verschiedene Einteilungsmodelle	20
3.4.2	Das komplexe Zusammenspiel der Sinnessysteme	21
3.4.3	Die sieben Sinnessysteme nach Zimmer	22
3.5	Wahrnehmungsformen - Wahrnehmungsbereiche	23
3.5.1	Die haptisch-taktile Wahrnehmung	24
3.5.2	Die visuelle Wahrnehmung	26
3.6	Wahrnehmungsstörungen	29
3.7	Förderdiagnostik	32
3.8	Wahrnehmungsförderung	33
3.8.1	Sensorische Integrationbehandlung nach Ayres	33
3.8.2	Wahrnehmen und Spüren nach Affolter	33
3.8.3	Senso-/ psychomotorische Förderung nach Kiphard	34
3.8.4	Visuelle Wahrnehmungsförderung nach Frostig	35
3.8.5	Das Kind als „Sinnes- und Erfahrungswesen“ in der Waldorf-Pädagogik	36
3.8.6	Sinneserziehung nach Montessori	36
3.9	Vergleich der Förderansätze – Diskussion und Erkenntnisse	37
3.10	Transfer der Erkenntnisse auf die heilpädagogische Förderung im Schulalltag	38
4	Kriterienkatalog	39
4.1	Kriterienkatalog 1 für die Erstellung des Konzepts	39
4.2	Kriterienkatalog 2 als Grundlage für die Auswahl der Materialien	42
5	Planung des Produkts	46
5.1	Konzeptidee	46
5.2	Festlegung der Fördervarianten – Themen der einzelnen Zimmer	47
5.3	Materialauswahl	47

5.4	Übersicht Projektplan nach Abschluss der Planung	48
6	Realisierung des Produkts	48
6.1	Bau des Wahrnehmungshauses	48
6.2	Auswahl der Materialien	49
6.3	Einkauf / Beschaffung der Materialien	49
6.4	Vorbereitung der Materialien für den Einsatz in der Praxis	49
6.5	Herstellung eines Begleithefts für die SHP	49
7	Produkt	50
7.1	Das Wahrnehmungshaus	50
7.2	Themenboxen mit Fördermaterial für das Wahrnehmungshaus	51
7.3	Materialien der einzelnen Zimmer	52
7.3.1	„Genaueres Schauen“ - oranges Zimmer	52
7.3.2	„Spielen“ - blaues Zimmer	55
7.3.3	„Tasten, Schauen und Sortieren“ - grünes Zimmer	57
7.3.4	„Bauen und Entdecken“ - rotes Zimmer	60
7.3.5	„Basteln und Hantieren“ – gelbes Zimmer	62
7.4	Begleitheft für die SHP	64
8	Evaluation des Produkts–Überprüfung des Entwicklungsziels	64
8.1	Vorgehen und Methode	64
8.2	Ergebnisse der internen Evaluation	65
8.2.1	Umsetzung des Konzepts	65
8.2.2	Auswahl der Materialien	65
8.3	Ergebnisse der externen Evaluation (Expertenbefragung)	67
8.3.1	Beantwortung der fraglichen Kriterien	67
8.3.2	Rückmeldung zum gesamten Produkt	68
8.4	Diskussion zu den Evaluationsergebnissen und zur Erreichung des Entwicklungsziels	69
8.4.1	Erfüllung der Kriterien	69
9	Rückblick auf das Entwicklungsprojekt	72
9.1	Reflexion des Vorgehens	72
9.2	Schlussfolgerungen und Ausblick	73
10	Literaturliste	75
11	Tabellenverzeichnis	79
12	Abbildungsverzeichnis	79
13	Anhang 1: Budgeteingabe an den Schulrat Grabs	80
14	Anhang 2: Bauplan Wahrnehmungshaus	81
15	Anhang 3: Anleitung für SHP	82
16	Anhang 4: Protokollbogen Kind	84
17	Anhang 5: Evaluation Konzept	85
18	Anhang 6: Evaluation Auswahl der Materialien: Oranges Zimmer	86

19	Anhang 7: Evaluation Auswahl der Materialien: Blaues Zimmer	87
20	Anhang 8: Evaluation Auswahl der Materialien: Grünes Zimmer	89
21	Anhang 9: Evaluation Auswahl der Materialien: Rotes Zimmer	91
22	Anhang 10: Evaluation Auswahl der Materialien: Gelbes Zimmer	92
23	Anhang 11: Expertenbefragung	95
24	Anhang 12: Bezugsquellen und Preise der Materialien	99
24.1	„Genaues Schauen“ - oranges Zimmer	99
24.2	„Spielen“ - blaues Zimmer	102
24.3	„Fühlen, Schauen und Sortieren“ - grünes Zimmer	105
24.4	„Bauen und Entdecken“ - rotes Zimmer	108
24.5	„Basteln und Hantieren“ – gelbes Zimmer	110
25	Lebenslauf	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich beim Schulrat Grabs und bei der Schulgemeinde Grabs bedanken. Dank ihrer finanziellen Gutsprache konnte ich mein Entwicklungsprojekt realisieren. Ebenso danke ich Prof. Dr. Ursula Hofer für die kompetente Begleitung meiner Masterarbeit. Die interessanten Besprechungen, die anregenden Kolloquien und ihre wertvollen Hinweise waren für die Entwicklung des Projekts eine grosse Hilfe.

Ein grosses Dankeschön gebührt meinem Arbeitskollegen und meiner Freundin für ihre grosse Arbeit beim Bau des Wahrnehmungshauses und dem Nähen der Vorhänge.

Meinen zwei SHP Kolleginnen danke ich für das Testen des Wahrnehmungshauses in der Praxis und die Beantwortung des Fragebogens.

Ganz besonders möchte ich mich bei meiner Familie bedanken. Mein Mann und meine Kinder brachten während dieser arbeitsintensiven Zeit viel Verständnis auf und unterstützten mich tatkräftig.

Meinem Mann danke ich herzlich für die anregenden Diskussionen, seine wichtigen Inputs, die Korrekturarbeiten und die computertechnischen Hilfestellungen!

1 Einleitung

1.1 Persönlicher Bezug

Seit einem guten Jahr arbeite ich als Schulische Heilpädagogin (SHP) in der Schulgemeinde Grabs in der integrativen Schulform (ISF) im Schulhaus Quader. Zurzeit betreue ich Kinder der ersten, zweiten und fünften Klasse, meine SHP – Kollegin unterstützt die Kinder der übrigen Primarklassen und zweier Kindergartenklassen. Während den vergangenen Monaten habe ich Kinder kennen gelernt, die laut Testergebnissen des Schulpsychologischen Dienstes (SPD) Probleme mit der Wahrnehmung und der Wahrnehmungsverarbeitung bekunden. Für mich als SHP ist es nach meiner Meinung wichtig, über fundierte Kenntnisse in diesem Bereich zu verfügen um die Kinder entsprechend fördern zu können.

Die Erstellung meiner Masterthese wird für mich der Rahmen sein, mich in dieses interessante Gebiet zu vertiefen und mir über die passende Förderung der Kinder im Rahmen meiner Möglichkeiten klar zu werden. Es ist mir dabei ein Anliegen, Theorie und Praxis miteinander zu verbinden, das heisst auf theoretischen Grundlagen etwas „Praxistaugliches“ zu entwickeln.

1.2 Ausgangslage / Projektidee

Grabs ist eine ländliche Gemeinde mit etwa 6800 Einwohnern. Es gibt 5 Schulhäuser, in denen rund 900 Schulkinder unterrichtet werden. Zu den Einheimischen sind in den vergangenen 20 Jahren viele Familien zugezogen und es herrscht eine rege Bautätigkeit. Seit 8 Jahren praktiziert Grabs das integrative Schulsystem. Mit Hilfe einer SHP-Stelle pro Schulhaus werden die Kinder integrativ beschult und verfolgen teilweise individuelle Lernziele. Zwischen dem Kindergarten und der ersten Klasse besteht das Einschulungsjahr. Kinder, die die Schulreife noch nicht erlangt haben (ca. 12 Kinder), werden von einer SHP in ihren basalen Fertigkeiten gefördert, um dann ein Jahr später in die erste Klasse des entsprechenden Quartiersschulhauses einzutreten. Insgesamt sind in Grabs 6 SHP in einem Voll- oder Teilzeitpensum tätig. Wir treffen uns regelmässig zu ARGE-Sitzungen (Arbeitsgemeinschaft SHP) und besprechen heilpädagogisch relevante Themen. Zusätzlich finden 3 Sitzungen pro Jahr der FAKO (Fachkommission Fördermassnahmen) statt. Diese werden von der zuständigen Schulrätin einberufen. Teilnehmer sind neben ihr alle SHP, die Schulpsychologin unserer Gemeinde, zwei Logopädinnen, eine Psychomotoriktherapeutin und je eine Regellehrperson von jeder Stufe. In diesen Sitzungen werden konkrete Geschäfte besprochen und beschlossen, die auf eine ständige Verbesserung des integrativen Schulsystems hinzielen.

Beim Austausch mit meinen SHP Kolleginnen stellte ich fest, dass wir regelmässig mit Kindern arbeiten, bei denen wir Schwierigkeiten im Bereich der Wahrnehmung vermuten oder die vom Schulpsychologischen Dienst SPD eine entsprechende „Diagnose“ erhalten haben. Da wir glauben, dass eine Förderung der Wahrnehmungsbereiche wichtig ist, streuen alle wieder einmal Wahrnehmungsspiele und Übungen bei den 4 – 8 jährigen Kindern in den Unterricht ein. Es besteht jedoch keine Sammlung an Fördermaterial, das nach formulierten Kriterien zusammengestellt wurde. So entstand die Idee meiner Masterarbeit, einen Förderkoffer mit Materialien zur Förderung verschiedener Wahrnehmungsbereiche von Kindern zu entwickeln.

Ende November stellte ich an den Schulrat Grabs einen Antrag für die Bewilligung von 2000 Fr. zur Erstellung eines „Wahrnehmungskoffers“ (siehe Anhang 1: Budgeteingabe an den Schulrat Grabs).

An der Budgetsitzung vom 12. März 2011 wurde der Antrag vom Schulrat bewilligt und von der Schulbürgerversammlung in Grabs gutgeheissen.

1.3 ICF / Heilpädagogische Relevanz

„Die **Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit** (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) dient als Länder- und fachübergreifende einheitliche Sprache zur Beschreibung des funktionalen Gesundheitszustandes, der Behinderung, der sozialen Beeinträchtigung und der relevanten Umgebungsfaktoren einer Person“ (DIMDI, 2005). Die ICF dient im schulischen und sonderpädagogischen Bereich als Grundlage für eine ganzheitliche, mehrdimensionale Beschreibung von Kindern unter Einbezug unterschiedlichen Umweltfaktoren.

„Schulschwierigkeiten werden im Rahmen des ICF als Einschränkung der Gesundheit und der Funktionsfähigkeit betrachtet. Sie sind ein Resultat komplexer Wechselwirkungen zwischen den Aktivitäten der oder des Lernenden und ihres/seines bio-psychozialen Kontextes“ (Niedermann, Schweizer, Steppacher, 2007, S. 41).

Das auf die Schule angepasste Modell der ICF - Wirkungen und - Wechselwirkungen will fördernde und hemmende Faktoren zwischen den einzelnen Komponenten eruieren.

Abbildung 1: ICF-Bereiche und deren Wechselwirkungen (vgl. Steppacher, 2009, S. 65)

Für meine Masterarbeit ist der Bereich der Körperstrukturen und der Körperfunktionen im Besonderen relevant.

Die Körperstrukturen sind die anatomischen Teile eines Körpers (Herz, Immun- Atmungssystem, Stimm- Sprechorgane, Hirn- Nervensystem, die Sinnesorgane, Bewegung usw.).

Die Körperfunktionen bestehen aus physiologischen Funktionen von Körpersystemen und psychologischen Funktionen. Dazu gehören geistige Funktionen (Wahrnehmung, Denken, Konzentration, Aufmerksamkeit, Gedächtnis), sensorische Verarbeitung, Funktionen im Zusammenhang mit Stimme und Sprechen, psychomotorische sowie emotionale Funktionen. Die

Körperstrukturen und die Körperfunktionen wirken sich je nach Entwicklungsstand wechselwirkend fördernd oder hemmend auf die Aktivitäten und Partizipation aus. (vgl. Niedermann, Schweizer, Steppacher, 2007, S. 49).

Das Zusammenspiel der Körperfunktionen in einer komplexen Struktur steuert, ermöglicht und unterstützt jegliches (auch das schulische) Lernen. Die Körperfunktionen werden als Stützfaktoren für alle Aktivitäten und Partizipation definiert und deshalb diagnostisch erfasst und gefördert. „Aus entwicklungspsychologischer Sicht ist es verständlich, dass im Vorschul- und im Schuleingangsbereich (z. B. Basis-/Grundstufe) die Körperfunktionen und deren Ausgestaltung eine wichtige Rolle spielen. Basis-Funktionsschulung gilt als gezielte Vorbereitung für den Aufbau von Sprache und Mathematik resp. als Prävention im Bereich dieser Aktivitäten“ (Niedermann, Schweizer, Steppacher, 2007, S. 49).

Demzufolge gehört die **Förderung der Wahrnehmung** zum Aufgabenbereich einer Schulischen Heilpädagogin und das Thema ist heilpädagogisch relevant.

Wahrnehmung gehört zum Bereich der Körperfunktionen. Gut ausgestaltete Körperfunktionen ermöglichen als Stützfaktoren Aktivitäten und Partizipation.

2 Entwicklungsprojekt

Meine Masterarbeit ist ein Entwicklungsprojekt, das ich für die Schulgemeinde Grabs durchführen werde. Die Schulgemeinde hat mir mit der Zusage der Finanzierung den Auftrag erteilt, Materialien für die Förderung der Wahrnehmung zusammen zu stellen. Die Masterarbeit ist die methodisch fundierte Umsetzung dieses Auftrags.

Zuerst definiere ich das Entwicklungsziel der Arbeit, begründe das methodische Vorgehen und kommentiere den Projektplan.

2.1 Entwicklungsziel

Das Ziel meiner Masterarbeit ist, für die sechs SHP der Schulgemeinde Grabs ein Produkt mit Materialien für die Wahrnehmungsförderung von 4 – 8 jährigen Kindern zu entwickeln.

- Das Produkt fokussiert auf die Förderung der visuellen und der haptisch-taktilen Wahrnehmung.
- Das Produkt soll nach einem methodisch fundierten Konzept entwickelt werden.
- Das Konzept berücksichtigt sowohl die Rahmenbedingungen als auch priorisierte Kriterien, die aus den theoretischen Grundlagen hergeleitet werden.
- Die Materialien erfüllen im Einzelnen oder als Ganzes ausgewählte Kriterien, die aus den theoretischen Grundlagen hergeleitet werden.

2.2 Methodisches Vorgehen

Meinem Entwicklungsprojekt liegt selbstverständlich die Absicht zu Grunde, dass das Produkt so gestaltet ist, dass die Kinder durch die Förderung mittels der Materialien ihre visuelle und haptisch-taktile Wahrnehmung verbessern können. Ich hätte nun die Möglichkeit, beliebige Fördermaterialien einzukaufen, diese während einer gewissen Zeit in der Praxis einzusetzen und später aufgrund ihrer Wirksamkeit zu selektieren. Aufgrund dieser Resultate könnte ich bestimmte Kriterien für gute Fördermaterialien ableiten. Dies wäre der induktive Weg. „Die Induktion führt vom Besonderen zum Allgemeinen, vom Einzelnen zum Ganzen, vom Konkreten zum Abstrakten“ (Bortz & Döring, 2009, S. 300).

Um mein Entwicklungsziel zu erreichen, wähle ich den deduktiven Weg. Die Deduktion führt vom Allgemeinen zum Besonderen, vom Ganzen zum Einzelnen, vom Abstrakten zum Konkreten (vgl. Bortz & Döring, 2009, S. 300). Ich werde die theoretischen Grundlagen als Basis für mein Projekt verwenden. Ich wähle diesen Weg, weil ich bestehende wissenschaftliche Erkenntnisse konkret aufnehmen und umsetzen möchte. Dies bedeutet, dass ich von der Theorie ausgehe und basierend auf diesen Erkenntnissen ein methodisch fundiertes Konzept erstelle, nach dem ich das Produkt entwickeln werde. Dadurch erhoffe ich mir, dass das Produkt und die Materialien wirksam sind und die Kinder durch deren Einsatz ihre visuelle und haptisch-taktile Wahrnehmung verbessern können.

2.3 Projektplan

Die folgende Grafik zeigt auf, in welchen Schritten die Durchführung des Projekts erfolgen soll.

Abbildung 2: Übersicht Projektplan (eigene Darstellung)

1. Formulierung des **Entwicklungsziels** (Kapitel 2.1)
2. Durchführung eines **Literaturreviews** zur Erarbeitung der **theoretischen Grundlagen** (Kapitel 3) zu folgenden Themen:
 Wahrnehmung, Wahrnehmung und Lernen, Wahrnehmung und Aufmerksamkeit, Sinnessysteme und ihre Funktionen, visuelle Wahrnehmung, haptisch-taktile Wahrnehmung, Wahrnehmungsstörungen, Förderdiagnostik, Beschreibung und Vergleich verschiedener Förderansätze, Heilpädagogische Förderung im Schulalltag
 Bei der Erarbeitung der Theorie werde ich die genannten Themen so differenziert und umfangreich darstellen, wie es mir für das Entwicklungsziel als sinnvoll erscheint.

Basierend auf den theoretischen Grundlagen werde ich einen **Kriterienkatalog** (Kapitel 4) erstellen. Die theoriegeleiteten Kriterien werden für die Erstellung des **Konzepts** und die Auswahl der **Fördermaterialien** als Entscheidungsgrundlage dienen.

3. **Planung des Produkts** (Kapitel 5): In der Planungsphase entscheide ich mich anhand des Kriterienkatalogs für das **Konzept** und für die Auswahl von **möglichen Materialien**.
4. **Realisierung des Produkts** (Kapitel 6): Die Realisierung enthält die Umsetzung des Konzepts. Dazu gehört der Kauf und die Aufbereitung des **Endprodukts** für die Praxis (Kapitel 7).
5. **Evaluation des Produkts** (Kapitel 8): Nach der Fertigstellung des Produkts folgt eine Testphase von 2 Wochen in der Praxis. Anschliessend findet eine **Überprüfung des Entwicklungsziels** statt.

3 Theoretische Grundlagen

Die Wahrnehmung beschäftigt Wissenschaftler unterschiedlicher Richtungen wie Psychologen, Pädagogen, Neurologen usw. und es wurden und werden diverse Forschungsarbeiten zu verschiedenen Aspekten der Wahrnehmung durchgeführt. Es existieren verschiedene Wahrnehmungstheorien und auch unterschiedliche Auffassungen darüber, ob und wie Wahrnehmung gefördert werden kann.

3.1 Wahrnehmung

3.1.1 Wahrnehmung - Definitionen

Im Wörterbuch der Philosophie von Rudolf Eisler aus dem Jahre 1904 steht: „**Wahrnehmung** (*aisthêsis*. perceptio, sensatio. sensation, perception) ist allgemein ein Gewahrwerden, Bemerkend, Vorfinden eines Etwas, also identisch mit Bewußtsein überhaupt. Im engeren Sinne ist (*äußere, sinnliche*) **Wahrnehmung** (als Akt) eine Art des Vorstellens, ein Vorstellen durch die Sinne, ein »Gerichtetsein« der Aufmerksamkeit auf ein Objekt der Außenwelt“ (Eisler, 1904).

In der Fachliteratur sind mehrere, meist ähnliche Definitionen zum Begriff Wahrnehmung zu finden. Sie befassen sich in vielen Fällen mit der Frage nach dem Vorgang des Wahrnehmens:

Buser, Schneller und Wildgruber (2007) meinen: „Wie mit den Sinnesorganen Informationen aus der Umgebung aufgenommen, verarbeitet und interpretiert werden, bezeichnet man als Wahrnehmung“ (S. 92).

Hagendorf, Krummenacher, Müller und Schubert (2011) definieren die Wahrnehmung als einen „Prozess, mit dem wir Informationen, die von den Sinnessystemen bereitgestellt werden, organisieren und interpretieren“ (S. 5).

Nach **Ayres** (2002) findet Wahrnehmung dann statt, wenn durch die Verarbeitung sinnlicher Wahrnehmung, die sogenannte sensorische Integration, alles zusammengebracht wird. „Die Integration führt Empfindungen in die Wahrnehmung über“ (S. 8).

Die folgenden zwei Autoren flechten in ihre Definitionen die Subjektivität von Wahrnehmung ein:

Lupberger (2009) schreibt: „Wahrnehmung bezeichnet die Aufnahme und Verarbeitung von Reizen aus dem eigenen Körper und/oder der Umwelt. Dies erfolgt über verschiedene Sinnesorgane: über das Ohr mit dem Gleichgewichtsorgan, das Auge, die Nase, die Zunge und die Haut. Wahrnehmung ist ein aktiver Prozess, (...). Das Kind erhält durch seine Wahrnehmung also ein subjektives Bild von seiner Umwelt. (S. 13)

Roth (1998) meint: „Die Wahrnehmung ist das Ergebnis einer parallel-hierarchischen Informationsverarbeitung innerhalb des Gehirns. Das Gehirn konstruiert unter Zuhilfenahme der Rohdaten der Sinnesorgane und mithilfe des ungeheuren internen Vorwissens die Wahrnehmung“ (Roth in: Fischer 1998, S. 53).

Zimmer (2003) definiert die Wahrnehmung folgendermassen:

„Unter Wahrnehmung versteht man den Prozess der Informationsaufnahme aus Umwelt- und Körperreizen (äussere und innere Wahrnehmung) und der Weiterleitung, Koordination und Verarbeitung dieser Reize im Gehirn. In diesen Prozess gehen individuelle Erfahrungen, Erlebnisse und subjektive Bewertungen ein. In der Regel folgen der Aufnahme und der Verarbeitung von Informationen Reaktionen in der Motorik oder im Verhalten eines Menschen, die wiederum zu neuen Wahrnehmungen führen“ (Zimmer, 2003, S.32).

Dass Wahrnehmung ein sehr komplexer Vorgang ist betont **Fröhlich** (2005):

„Wahrnehmung ist die sinngebende Verarbeitung von Reizen unter Einbezug von Erfahrung, Lernen und Empfindung. Wahrnehmung ist also stets ein aktiver Vorgang, der eine für das Individuum bedeutsame Wirklichkeit schafft. Hierbei spielen Vorerfahrungen eine wichtige Rolle, ebenso die Fähigkeit aus diesen Erfahrungen Konsequenzen zu ziehen. Hinzu kommt aber immer auch die emotionale Einfärbung, d.h. die subjektive Bewertung des Wahrgenommenen“. (Fröhlich, 2005, S. 12)

Wie man aus den Beispielen entnimmt, definieren die Autoren den Begriff Wahrnehmung unterschiedlich. Allen Definitionen gemeinsam ist, dass der Mensch über Sinnesorgane Reize aufnimmt, welche anschliessend verarbeitet werden.

3.1.2 Wahrnehmung als Prozess

In der Literatur beschreiben verschiedene Autoren die Wahrnehmung als einen Prozess. In meiner Masterarbeit möchte ich mich auf die Darstellung von Muders beziehen. Der Sensu-motorische Regelkreis nach Muders beschreibt den Wahrnehmungsprozess als einen Kreislauf, der beim wahrnehmenden Menschen eine motorische Reaktion auslöst.

Abbildung 3: Der Sensu-motorische Regelkreis nach Muders (vgl. Greisbach, 2007, S 304)

Der Regelkreis veranschaulicht den Prozess der Wahrnehmung. Die Sinnesorgane nehmen Reize aus der Umwelt auf, auch Perzeption genannt, die über afferente (zuführende) Nervenbahnen in den Hirnstamm geleitet und gesammelt werden. An dieser Stelle werden schon bis zu 99% aller Reize durch einen Selektionsprozess eliminiert. Die restlichen Nervenimpulse werden dann im Gehirn weiter verarbeitet. Die Reize werden nun organisiert, d. h. verglichen und mit Reizen, die aus anderen Sinnen gewonnen werden, verknüpft. Anschliessend gelingt es dem Menschen, den Reizen eine Bedeutung zu zuordnen, auch Apperzeption genannt, und es folgt eine entsprechende Reaktion.

Vereinfacht gesagt kann man den Wahrnehmungsprozess in drei Schritte zusammenfassen:

Empfinden – Organisieren – Identifizieren und Einordnen (vgl. Greisbach, 2007, S. 305).

Auf den Wahrnehmungsprozess wirken neben der Reizaufnahme noch weitere Faktoren ein. Es sind dies zum ersten die aktuelle Befindlichkeit (Aufmerksamkeit, Motivation, emotionale Verfassung usw.) eines Menschen.

Als weiterer Faktor beeinflusst die individuelle emotionale Wertung eines Reizes (Erwartungen und Überzeugungen) den Wahrnehmungsprozess.

Schliesslich hängt der Wahrnehmungsprozess auch davon ab, auf welche gespeicherten Erfahrungen ein Mensch zurück greifen kann, die für eine Verknüpfung bereit stehen (ebd.).

Wahrnehmung ist ein Prozess von Informationsaufnahme über die Sinnesorgane und Verarbeitung zu individuell bewerteten Empfindungen. Wahrnehmung löst eine Reaktion aus. Der Wahrnehmungsprozess wird durch weitere Faktoren wie Motivation, Aufmerksamkeit, Vorerfahrung und emotionale Wertung beeinflusst. Wahrnehmung ist stets subjektiv.

3.2 Wahrnehmung und Lernen

In der Entwicklung eines Kindes nimmt die Wahrnehmung einen hohen Stellenwert ein. Das Kind nimmt über "Antennen" seine Umwelt wahr und nimmt Kontakt mit ihr auf. Dabei macht es Wahrnehmungserfahrungen, vergleicht sie mit bisherigen Erfahrungen, ordnet sie ein und verknüpft sie mit vorausgegangenen Erfahrungen – es lernt (vgl. Greisbach, 2007, S. 305). Es erlernt mit Hilfe der Wahrnehmung alle Fertigkeiten und Funktionen (z.B. hören, sprechen, laufen, kognitive Leistungen, usw.) die es für die Bewältigung seines Lebens braucht. Bereits in der Antike galten die Sinneserfahrungen als Basis jeglichen Lernens (vgl. Zimmer, 2002, S. 15).

Wie nun das Kind über die Wahrnehmungen lernt, war und ist auch heute noch Inhalt verschiedener wissenschaftlicher Forschungsarbeiten. Daraus entwickelte sich eine Vielzahl von Wahrnehmungstheorien. Kebeck meint, dass es heute praktisch unmöglich ist, einen auch nur annähernd vollständigen Überblick über die wichtigsten Theorien, Methoden und Ergebnisse der Wahrnehmungsforschung zu geben (vgl. Kebeck, 1997, S. 17).

In den folgenden Unterkapiteln werde ich drei Wahrnehmungstheorien zum Thema Wahrnehmung und Lernen skizzieren. Die Reihenfolge habe ich analog zu ihrer zeitlichen Aufstellung gewählt.

3.2.1 Ökologischer Ansatz

Der wahrnehmungsökologische Ansatz geht zurück auf die Forschungsarbeiten von James Jerome Gibson (1904-1974). Er untersuchte Wahrnehmung im natürlichen Umweltkontext. Die Basis stellen für Gibson die physikalischen Gesetze der umgebenden Umwelt dar. Diese sind konstant und ermöglichen es dem Menschen weitere wechselnde Informationen einzuordnen. Dabei stellt Gibson klar, dass jegliche Wahrnehmung auf Grund von der Aufnahme von Reizen aus der Umwelt geschieht. Es werden jene Reize, für die die passenden Aufnahmeorgane (Auge, Nase, Ohren..), auch Rezeptoren genannt, vorhanden sind, aufgenommen. Nach Gibson müssen die Informationen über Umwelteigenschaften entdeckt werden. Dies geschieht in der aktiven Suche nach Umweltinformationen. Daran sind verschiedene Sinnessysteme in einem komplexen Zusammenspiel beteiligt (vgl. Gibson, 1966, S. 21).

Guski(1989) weist darauf hin, dass sich Sinnessysteme zusammen mit den Bewegungssystemen entwickelt haben und folglich Bewegung und Wahrnehmung zusammen gehören. Das Kind entdeckt die Umwelt handelnd. Dabei sind die Systeme und die Motorik gleichermassen beteiligt. „Das Kind

schaut die Dinge an, die es selbst bewegt, es fühlt die Oberfläche und hört die entstehenden Geräusche. Es bemerkt Unterschiede der Medien Luft, Wasser und Erde (bzw. Fussboden, Wände, Möbel usw.) dadurch, dass es mit den Spielobjekten in den verschiedenen Medien hantiert“ (S. 46). Durch das Ausprobieren von bestimmten Objekten, lernt es die Handlungsmöglichkeiten kennen, die ihm dieses Objekt ermöglicht. Einen Ball kann man rollen lassen, man kann ihn werfen und fangen. Aber auch das Beobachten, wie andere Menschen mit Gegenständen umgehen, bringt dem Kind aus einem anderen Blickwinkel die Erkenntnis (ebd.).

Gibson stellte sich die Frage, wie sich die Wahrnehmung eines Kindes entwickelt. Er beschreibt die Wahrnehmung als Resultat von Ererbung – Entwicklungsprozesses (Wachstum, Reifung) und gelernter Wahrnehmung. „Genetische Faktoren, die sich aus der Evolution ergeben sind hauptsächlich am Bau und der Funktionsweise der Sinnesorgane beteiligt. Genetische und Umweltfaktoren zusammen bestimmen die Reifung der Wahrnehmungssysteme. Das Training der Wahrnehmungssysteme wiederum hängt hauptsächlich von der Erfahrung mit der Umwelt ab“ (Gibson, 1966, S. 327). Die immer genauere Erfassung der Umwelt über die Wahrnehmung erfolgt dadurch, indem das Kind lernt, auf Merkmale von Gegenständen zu achten, sie zu vergleichen und sie bewusst zu differenzieren.

Bei diesem Prozess spielt die Sprache eine entscheidende Rolle. Nach Gibson ist Sprache ein Kode, deren Inhalt für alle Menschen das gleiche bedeutet. Gibson meint dazu: „Sprache ersetzt Dinge durch Worte. Sie ist an das Lexikon gebunden; eine Art sozialer Übereinkunft darüber, welche Signale für welche Wahrnehmungsinhalte stehen sollen“ (Gibson, 1966, S. 341). Das Kind lernt seine Welt wahrzunehmen und lernt gleichzeitig die Sprache. Es entdeckt, dass es gewisse konstante (invariante) Merkmale von Gegenständen gibt und lernt und speichert den entsprechenden Begriff dazu. So gelangt es vom Entdecken der runden Gestalt einer Kugel zum Begriff „rund“ und kann sich auch später noch vorstellen, was unter dem Begriff „rund“ verstanden wird. Mit der Zeit und der steigenden Menge von Wahrnehmungserfahrungen wird seine Unterscheidungsfähigkeit immer genauer, sein Wortschatz für verschiedene Begriffe immer differenzierter. Es ist mit der Zeit in der Lage, sich einen roten Stoffball vorstellen zu können, ihn zu holen und zu bringen, wenn es von jemandem dazu gebeten wird.

Mit der Zeit kennt das Kind die konstanten Eigenschaften der Gegenstände und lernt durch das aktive Erproben, in welchem Masse es die Dinge manipulieren kann und wozu sie zu gebrauchen sind (ebd.).

Gibson geht davon aus, dass die Leistungsfähigkeit der Wahrnehmung in bestimmten Bereichen durch gezieltes Training bewusst gesteigert werden kann. Dies gelingt dadurch, dass der Mensch trainiert, seine Aufmerksamkeit gezielt auf die relevanten Informationen zu richten, die er aufnehmen möchte. Ein Übungsziel könnte auch darstellen, dass er gewisse Informationen über eine möglichst lange Zeit aufnehmen kann. Gibson fasst dieses Phänomen unter dem Begriff „Wahrnehmungslernen“ zusammen (vgl. Gibson 1966, S. 329).

3.2.2 Kognitionspsychologische Ansätze

Die kognitionspsychologischen Ansätze widmen sich der Frage, wie Informationen, die aus der Umwelt aufgenommen werden, beim Menschen kognitive Prozesse auslösen und beeinflussen. Der Begriff Kognition wird als Sammelbezeichnung für die geistige Aktivität von Menschen verwendet. Dazu gehören unter anderem das Gedächtnis, das Denken und Problemlösen und das Lernen. Die kognitionspsychologischen Ansätze betonen einen engen Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. „Der aktive Prozess beginnt (...) nicht erst bei der Verarbeitung der sensorischen Information, sondern bereits in deren Vorfeld, bei der Selektion der zu verarbeitenden Informationen und der Steuerung der Aufmerksamkeit (Kebeck, 1994, S. 157). Ein Mensch selektioniert also subjektiv jene Reize, die er aufnimmt und bringt sie mit subjektiven Vorerfahrungen in Verbindung. Diese neuen Erfahrungen werden dann dementsprechend interpretiert. Dies bedeutet, dass jeder Mensch seine eigene Welt konstruiert, „indem er Aspekte der Umwelt auf eine ihm spezifische Art und Weise auswählt und verarbeitet“ (ebd.).

Welche Reize selektioniert werden ist nach Neisser ein Stück weit vorgegeben. Er geht davon aus, spezifische kognitive Strukturen, sogenannte „antizipierende Schemata“ den Wahrnehmenden veranlassen, gewisse Reize eher aufzunehmen als andere. Ein Schema ist entweder angeboren oder wurde durch vorausgegangene Wahrnehmungserfahrungen geprägt. Schemata haben die Funktion, Hypothesen aufzustellen, wonach zu suchen ist. Ein Mensch sucht also aktiv nach Informationen und ordnet sie ein. Das Ergebnis dieser Erkundungshandlung verändert das Schema und wirkt sich folglich wieder auf die nächsten Erfahrungen aus (vgl. Kebeck, 1994, S. 262). Frühere Wahrnehmungserfahrungen entscheiden also mit, welche neuen Wahrnehmungserfahrungen ein Kind macht. Auch für Piaget ist die konkrete Auseinandersetzung mit der Umwelt in Form von Wahrnehmungserfahrungen die Basis, damit kognitive Prozesse in Gang kommen. Ein Schema definiert Piaget als eine kognitive Denkeinheit zur Verarbeitung von Informationen.

Wahrnehmungserfahrungen, die einem Kind bekannt sind, werden in bekannte Schemata eingeordnet (Assimilation). Trifft ein Kind auf etwas Unbekanntes, das sich nicht einordnen lässt, kommt es zu einer Irritation (Konflikt). Das Erkennen dieser Neuartigkeit und das in Bezug setzen zu bereits bestehenden Erfahrungen führt zu einer Anpassung der vorhandenen Schemata (Akkommodation). Dies bedeutet, dass sich ein Kind anhand von vielfältigen Wahrnehmungserfahrungen kognitive Strukturen aufbaut, sprich, dass es lernt. Ein Kind erwartet zu Beispiel, dass alle runden Gegenstände hüpfen, weil es dies bei einem Ball beobachtet hat. Hüpfen dann aber ein Apfel nicht, merkt es, dass es auch runde Dinge gibt, in diesem Fall ein Apfel, der nicht hüpfen. Es entwickelt nun ein neues Schema für den Apfel. Mit der Zeit werden so die kognitiven Strukturen immer differenzierter und die Wahrnehmungserfahrungen können immer präziser eingeordnet werden.

Nach Piaget geschieht die Entwicklung der Kognition nicht kontinuierlich sondern in vier Entwicklungsstufen. In jeder Stufe werden zentrale Denkstrukturen verändert und jede Stufe baut auf der vorhergehenden auf. In den ersten 2 Lebensjahren, Piaget nennt sie die sensumotorische Entwicklungsphase, werden im Zusammenspiel von Sinnessystemen und Motorik vielfältige Wahrnehmungserfahrungen durch äussere, tatsächliche Handlungen gewonnen und verinnerlicht. Dabei entstehen kognitive Schemata auf die ein Kind zurückgreifen kann. Es muss also die Handlung nicht immer wieder ausführen, sondern es weiss aus Erfahrung, was es zum Beispiel mit einer Rassel

anstellen kann. Auch in den späteren Phasen steht die Erkenntnisgewinnung durch das Handeln im Zentrum. Erst ab etwa 12 Jahren ist das Kind in der Lage, abstrakt, also systematisch und nach formal-logischen Regeln zu denken. Die Geschwindigkeit, mit der ein Kind die Entwicklungsstufen durchläuft, ist je nach Kind unterschiedlich (vgl. Lohaus, Vierhaus, Maass, 2010, S. 23).

Dies bedeutet also, dass Wahrnehmung und Kognition in einer engen, wechselwirkenden Beziehung stehen.

3.2.3 Neurophysiologischer Ansatz

Die Neurowissenschaftler befassen sich in erster Linie damit, welche Rolle das Gehirn, das als zentrales Nervensystem die Sinnesreize verarbeitet, im Wahrnehmungsprozess spielt. Dank der technischen Entwicklung, gewann dieser Forschungszweig in den letzten 20 Jahren an Bedeutung. Die Neurowissenschaftler stellten fest, dass Säuglinge mit etwa 200 Milliarden Hirnzellen (Neuronen) geboren werden. Gleich nach der Geburt beginnt das Gehirn, zahlreiche neue Verbindungen (Synapsen) zwischen den Hirnzellen zu bilden. In einer anschließenden Phase werden häufig benutzte Verbindungen gefestigt. Selten benutzte Verbindungen werden hingegen wieder gekappt. Diese Selektion wird teilweise von den Genen, und teilweise von den Erfahrungen bestimmt, die das Kind in den ersten Lebensjahren macht (vgl. Blakemore, Frith, 2005, S. 39).

Während der Embryonalphase und in den ersten Lebensjahren entwickelt sich das Gehirn einerseits auf Grund angeborener Reifungsprozesse und andererseits anhand von Sinneseindrücken. Je nachdem welche Reize die Umwelt dem Kind bietet, also welche Wahrnehmungserfahrungen ein Kind machen kann, werden die Nervenzellen aktiviert und vernetzt (vgl. Greisbach, 2007, S. 305).

Säuglinge werden mit bestimmten Wahrnehmungsfähigkeiten geboren. Diese elementaren Fähigkeiten (z.B. Hör- und Sehvermögen) werden während der Kindheit immer mehr verfeinert und weiterentwickelt. Diese Entwicklung geschieht während sogenannten sensiblen (kritischen) Phasen, welche oft mit Lernfenstern verglichen werden. Anfangs arbeiten einzelne Sinnessysteme noch isoliert. Sehr bald entwickelt sich aber ein intensives Zusammenspiel verschiedener Sinnessysteme. Das Kind übt und lernt verschiedene Fertigkeiten und Funktionen, die jeweils das Fundament für eine komplexere und reifere Entwicklung bilden (vgl. Ayres, 2002, S. 24, Pauen, 2007, S. 34).

Blakemore und Frith (2005) meinen: „(...) es gilt als gesichert, dass bestimmte

Wahrnehmungserfahrungen bis zu einem gewissen Alter gemacht werden müssen, damit sich die entsprechenden, für die Verarbeitung von Sinneswahrnehmungen zuständigen Bereiche des Gehirns optimal entwickeln“ (S. 44). Forschungsergebnisse zeigen aber auch auf, dass sich gewisse Wahrnehmungsfertigkeiten auch später noch erlernen lassen. Es werden kompensatorisch vielleicht einfach andere Gehirnpfade und Strategien benutzt (ebd.).

Mit Ende der Pubertät ist die Gehirnentwicklung weitgehend abgeschlossen. Dem erwachsenen Menschen steht nun ein gut eingefahrenes, jedoch weniger anpassungsfähiges Netzwerk als im Kindesalter zur Verfügung. Die Plastizität gewisser Hirnteile ermöglicht es jedoch auch einem älteren Menschen, etwas Neues, zum Beispiel eine neue Sprache oder eine Sportart, zu lernen (vgl. Friedrich, 2009, S. 272).

Die Hirnforschung hat ergeben, dass durch häufigen Gebrauch (Üben, Wiederholen) die neuronalen Netze stabilisiert werden. So können auch gewisse Wahrnehmungsleistungen, zum Beispiel die

visuelle Unterscheidungsfähigkeit, geübt und verbessert werden. Es findet das Wahrnehmungslernen statt. Gemäss Hagendorf, Krummenacher, Müller & Schubert (2011) ist Wahrnehmungslernen „die relativ dauerhafte und oft sehr spezifische Veränderung von Wahrnehmungsleistungen“ (S. 20). Sie weisen darauf hin, dass zum Beispiel ein Parfümeur seinen Geruchssinn durch Übung nachweislich verbessern kann. Ebenso ist es möglich, dass Menschen bestimmte Wahrnehmungsdefizite durch spezifische Wahrnehmungsübungen kompensieren können.

Das Wahrnehmungslernen hat sich in kontrollierten Untersuchungen als sehr spezifisch für den Übungskontext erwiesen. Es findet kaum Transfer statt (ebd.). Wie Hofer ausführt, kann demzufolge „erlernte Diskriminationsfähigkeit kaum auf veränderte Reizsituationen übertragen werden“ (Hofer, 2009, S. 4). Wer also sehr differenziert Töne unterscheiden vermag, kann deswegen nicht ebenso fein Gerüche unterscheiden.

Der Begriff „Lernen“ bedeutet das Ausbilden aller Fertigkeiten und Funktionen (z.B. hören, sprechen, laufen, kognitive Leistungen usw.), die sich ein Mensch im Laufe seiner Entwicklung aneignet. Vielfältige aktiv gewonnene Wahrnehmungserfahrungen sind grundlegend, um zu lernen. „Wahrnehmungslernen“ führt zu einer Steigerung von Wahrnehmungsleistungen.

3.3 Wahrnehmung und Aufmerksamkeit

Goldstein (2008) schreibt: „Es steht ausser Frage, dass Aufmerksamkeit einer der Hauptmechanismen der Wahrnehmung ist“ (S. 135). Nach Rapp (1982) führt die Aufmerksamkeit „vom blossen Perzipieren zur Apperzeption, d.h. vom unscharfen Empfinden zum bewussten, klaren Wahrnehmen“ (S. 20).

Doch was versteht man unter Aufmerksamkeit?

Was **Aufmerksamkeit** genau ist wird in der Literatur unterschiedlich definiert. Allen Ausführungen zu Grunde liegt „die Feststellung, dass von vielen gleichzeitig vorhandenen Informationen nur eine beschränkte Anzahl bewusst ist und deren Verarbeitung das Individuum anstrengt“ (Westhoff, 1993, S.153).

Folgende Arten von Aufmerksamkeit muss ein Mensch im täglichen Leben aufbringen:

- **Selektive Aufmerksamkeit** : Das Fokussieren der Aufmerksamkeit auf ein Objekt (z.B. eine Verkehrstafel erkennen)
 - **Wechselnde Aufmerksamkeit**: Das Wechseln der Aufmerksamkeit zwischen verschiedenen Objekten (z.B. Anweisungen entgegennehmen – Anweisungen ausführen)
 - **Geteilte Aufmerksamkeit**: Das gleichzeitige Verteilen der Aufmerksamkeit auf verschiedene Objekte(Zuhören und gleichzeitig Notizen machen)
 - **Dauerhafte Aufmerksamkeit**: Das Aufrechterhalten der selektiven Aufmerksamkeit über eine längere Zeit (z.B. eine Viertelstunde aufmerksam zuhören)
- (vgl. Kühl, 2000, S. 718).

Im Zusammenhang mit der Wahrnehmung scheint das Aufbringen der **selektiven Aufmerksamkeit** besonders wichtig zu sein.

Damit Sinneserfahrungen für das Lernen genutzt werden können, müssen sie nämlich differenziert wahrgenommen werden können. Kebeck (2007) meint dazu: „Aufmerksamkeit bedeutet im Zusammenhang mit Wahrnehmung vor allem eine gezielte Selektion der Informationen, die zu Inhalten bewusster Wahrnehmung werden sollen“ (S. 157). Weiter beschreibt er, dass die Sinnesorgane einem ständigen Überangebot von sensorischen Reizen ausgesetzt sind. Mit Hilfe der Aufmerksamkeit als systematischer Such- und Steuerungsprozess wird die Reduktion und Auswahl in Abwägung mit den in der Situation Erfordernissen oder Interessen getätigt. Die Aufmerksamkeit erlaubt uns, den jeweils wichtigen Umweltausschnitt gezielt und kontinuierlich wahrzunehmen (ebd.). Kann ein Mensch selektive Aufmerksamkeit aufbringen, kann er seinen Fokus gezielt auf bestimmte Details einer Szenerie setzen und sie differenziert wahrnehmen. Forschungsergebnisse haben ergeben, „dass Informationsverarbeitung an dem Ort, auf den die Aufmerksamkeit gerichtet ist, effizienter abläuft“ (Goldstein, 2010, S. 141). Wenn ich mich zum Beispiel auf ein Gespräch mit meiner Freundin konzentriere, nehme ich den Baulärm von der nahen Baustelle nicht wahr (ebd.). Das Aufbringen von Aufmerksamkeit ist die Voraussetzung, dass ein Kind aus einem Reizangebot gezielt Informationen aufnehmen kann. Es muss erfahren und lernen, worauf es seine Aufmerksamkeit zu richten hat. Durch dieses Üben können immer feinere Einzelheiten erfasst werden. Aber auch die Spanne der Aufmerksamkeit wird durch die Übung zunehmen (vgl. Gibson, 1973, S. 329). Rapp meint dazu, dass die Dauer der selektiven Aufmerksamkeit altersabhängig ist. So ist es 4 bis 8 jährigen Kindern maximal 10 bis 20 Minuten möglich, die selektive Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten. Dann sind sie müde und brauchen eine Pause (vgl. Rapp, 1982, S. 100). Wahrnehmungslernen, also die Verbesserung bestimmter Wahrnehmungsleistungen wird dann erst möglich, wenn ein Kind seine Aufmerksamkeit auf definierte Reize (z.B. Geräusche) fokussieren kann. Ob ein Kind gewillt ist, Aufmerksamkeit aufzubringen, ist stark motivationsabhängig. So können sich zum Beispiel Neuartigkeit oder Überraschung der Situation förderlich auswirken. Ebenso wirkt sich die momentane emotionale Verfassung des Kindes auf seine Aufmerksamkeit aus. Eine emotional positive Stimmung begünstigt das Aufbringen von Aufmerksamkeit – Angst und Anspannung hingegen verhindert es (ebd.). Ein weiterer, interessanter Aspekt der Aufmerksamkeit ist jener, dass sie die Funktion hat, das Herstellen von Bindung zu unterstützen. Bindung „bezeichnet den Prozess, durch den Merkmale – wie Farbe, Form, Bewegung und Position – kombiniert werden, um unsere Wahrnehmung eines kohärenten Objekts zu erzeugen“ (Goldstein, 2010, S. 144). Wenn zum Beispiel ein rollender Ball betrachtet wird, richtet sich die Aufmerksamkeit auf separate Signale, die anschliessend im Gehirn zu einer integrierten Wahrnehmung kombiniert werden.

Das Aufbringen von Aufmerksamkeit ist erforderlich, um eine Selektion der Informationen vorzunehmen. Dies führt zu einer bewussten Wahrnehmung. Verschiedene Informationen werden mit Hilfe der Aufmerksamkeit aufgenommen und anschliessend zu einer integrierten Wahrnehmung zusammengeführt. Motivation erhöht die Aufmerksamkeit, was sich wiederum förderlich auf die Wahrnehmung auswirkt.

3.4 Sinnessysteme und ihre Funktionen

Am Anfang des Wahrnehmungsprozesses findet gemäss Muders die Reizaufnahme statt (vgl. Greisbach, 2007, S 304). Damit ein Mensch die Reize aufnehmen kann, stehen ihm verschiedene Sinne, auch Sinnessysteme genannt, zur Verfügung (z.B. das auditive System, auch Hörsinn genannt oder das visuelle System, auch Sehsinn genannt).

Wie das sensorische System in verschiedene Sinnessysteme einzuteilen ist, wird in der Literatur unterschiedlich dargestellt und die Sinnessysteme werden nicht identisch benannt. Man spricht je nach Autor von 5 bis 13 und mehr verschiedenen Sinnessystemen.

3.4.1 Verschiedene Einteilungsmodelle

Im allgemeinen Sprachgebrauch unterscheidet man fünf Sinne, die durch ein eigenes Organ erkennbar sind. Diese wurden bereits von **Aristoteles** (384 – 322 v. Chr.) beschrieben:

Der Tastsinn, Hören, Sehen, Riechen, Schmecken.

Guski (1989) meint dazu:

Jedes Kind lernt, dass wir fünf Sinne haben, mit deren Hilfe wir die Welt erfahren: den Gesichtssinn, den Gehörsinn, den Geruchsinn, den Geschmacksinn und den Tastsinn. Schon bald erfährt das Kind aber, dass die Sache mit den fünf Sinnen nicht ganz stimmen kann, weil z.B. Geruch und Geschmack stark voneinander abhängig sind und besser als ein gemeinsames Sinnessystem bezeichnet werden sollten (S. 9).

Also könnten es im Prinzip weniger Sinne sein? Der Autor bemerkt jedoch, dass ein Mensch noch weitere Sinneserfahrungen (Wärme, Berührung, Druck, Schmerzen, die eigene Körperlage im Raum oder die Muskelanspannung) macht. Er fragt sich, ob dem Menschen wohl noch weitere Sinnesorgane zur Verfügung stehen, die im Modell von Aristoteles nicht berücksichtigt werden.

Wie andere Autoren dieses Problem lösen, stelle ich anhand von einigen weiteren Einteilungsvarianten dar.

Ellneby (1998) unterscheidet ebenfalls fünf Sinne:

- Tastsinn
- Gelenk- und Muskelsinn
- Bewegungssinn
- Sehsinn
- Hörsinn

Ayres(2002) unterteilt das sensorische System folgendermassen:

- Auditives System (Hören)
- Vestibuläres System / Gleichgewichtssinn (Schwerkraft und Bewegung)
- Propriozeptives System (Muskeln und Gelenke)
- Taktils System (Berührung, Tastsinn)
- Visuelles System (Sehen)

Sie schreibt dem vestibulären System als Basis der Sinnessysteme die grösste Bedeutung zu.

„Die vestibuläre Information scheint das gesamte Nervensystem zu einer wirkungsvollen Funktion anzuhalten. Sobald das vestibuläre System nicht in einer konstanten und korrekten Weise funktioniert, wird die Verarbeitung der anderen Empfindungen unregelmässig und unexakt, und das Nervensystem hat Schwierigkeiten `gut in Gang zu kommen`“ (Ayres, 2002, S. 65)

Gibson (1982) beschreibt die Sinnessysteme als aktive Systeme, die in ständiger Verflechtung zusammenarbeiten. Er klassifiziert sie nach der jeweiligen Art ihrer Aktivität.

- Grundlegendes Orientierungssystem
- Gehörsystem
- Haptisches System
- Geruchs- und Geschmackssystem
- Visuelles System

Zimmer (2002) unterscheidet 7 Sinnessysteme und teilt sie in zwei Gruppen ein:

<u>Körpernahe Sinne:</u>	<u>Körperferne Sinne:</u>
Taktilsystem	Auditives System
Kinästhetisches System	Visuelles System
Vestibuläres System	
Geschmackssinn	
Geruchssinn	

Staadler / Seeger / Raeithel (1975) teilen das sensorische System in 13 Sinnessysteme ein:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| • Gesichtssinn (Sehsinn) | Stellungssinn |
| • Gehörsinn | Spannungs-, Kraftsinn |
| • Geruchssinn | Lagesinn |
| • Geschmackssinn | Drehbewegungssinn |
| • Berührungs und Drucksinn | Organempfindungen |
| • Schmerzsin | |

Noch weiter geht der Antroposoph **Rudolf Steiner** in seiner „Sinneslehre“ von 1981. Neben den 12 Sinnen, die die eigene Körperlichkeit erfassen, definiert er noch den „Lebenssinn“, einen Sprach- oder Wortsinn“, einen Gedankensinn“ und einen „Ichsinn“ an (vgl. Zimmer, 2002, S. 57).

3.4.2 Das komplexe Zusammenspiel der Sinnessysteme

Welche Einteilung des menschlichen sensorischen Systems in verschiedene Sinnessysteme man auch wählt, ist nicht relevant. Eine genaue Trennung der einzelnen Sinnessysteme entspricht kaum der Realität. Wir gewinnen die Informationen aus unserer Umwelt meistens gleichzeitig über mehrere Sinneskanäle (vgl. Zimmer, 2002, S. 59).

Die verschiedenen Sinnessysteme arbeiten innerhalb eines sensorischen Systems fortwährend zusammen (vgl. Knauf, Kormann, Umbach, 2006, S. 22).

Auch Gibson betont, dass die Sinnessysteme ineinander über greifen und einander nicht ausschliessen. Oft sind sie an der Aufnahme derselben Eindrücke gemeinsam beteiligt und erweitern und ergänzen so die Möglichkeit der Informationsaufnahme. So kann man ein Feuer mit verschiedenen Sinnessystemen erfassen (vgl. Gibson, 1982, S. 21) Um dem Leser dennoch einen Überblick über den Aufbau und die Funktion der Sinnessysteme zu verschaffen, stelle ich im nächsten Kapitel ein in der gängigen Literatur verwendetes Modell vor.

3.4.3 Die sieben Sinnessysteme nach Zimmer

Zimmer (2002) unterscheidet sieben Sinnessysteme. Zu jedem Sinnessystem beschreibt sie:

- die jeweilige Erkenntnistätigkeit, die das jeweilige System ermöglicht
- das/die entsprechende(n) Sinnesorgan(e)
- die zum System gehörenden Rezeptoren (für die Reizaufnahme spezialisierte Zellen)
- die Reizart, die das jeweilige System aufnimmt
- und schliesslich die durch das System gewonnenen Informationen

Tabelle 1: Die Sinne nach Zimmer (vgl. Zimmer, 2002, S. 60 / 61)

Sinnessystem	Erkenntnistätigkeit	Sinnesorgan	Rezeptoren	Reiz	Gewonnene Information
Visuelles System	Sehen	Auge	Photorezeptoren, Stäbchen, Zapfen	Lichtwellen	Helligkeit, Farben, Form, Beurteilung und Lage von Objekten und Lebewesen
Auditives System	Hören	Ohr	Mechanorezeptoren (Akustische Rezeptoren)	Schalldruckwellen	Tonhöhe, Klänge, Lautstärke, Geräusche, Sprache, Art und Ort der Schallereignisse
Taktiler System	Tasten, Berühren	Haut, Hand, Mund	Berührungs- und Temperaturrezeptoren, Mechanorezeptoren	Mechanische Reize, Hautberührung	Grösse, Form, Konsistenz, Oberflächenbeschaffenheit von Objekten, Temperatur
Kinästhetisches System	Tiefensensibilität, Bewegungsempfindung	Sehnen, Muskeln, Gelenke	Propriozeptoren	Muskelkontraktion, Eigenbewegung	Stellung der Körperteile zueinander, Muskelspannung, Kraft des eigenen Körpers, Gewicht von Objekten
Vestibuläres System	Gleichgewichtsregulation	Vestibulärapparat	Mechanorezeptoren	Lineare Beschleunigung Winkelbeschleunigung	Lage und Orientierung im Raum, Beschleunigung des eigenen Körpers, Gleichgewichtsempfinden
Geruchssystem / olfaktorisches System	Riechen	Nase, Nasenhöhle	Chemorezeptoren, Riechzellen	Gasförmige, chemische Verbindungen	Umweltkontrolle, Hygiene, Nahrungskontrolle
Geschmackssystem / Gustatorisches System	Schmecken	Mund, Mundhöhle, Gaumen, Zunge	Chemorezeptoren, Mechanorezeptoren, Geschmacksknospen	Chemische Reize	Nahrungskontrolle, Steuerung der Nahrungsaufnahme und -verarbeitung

3.5 Wahrnehmungsformen - Wahrnehmungsbereiche

Wie im vorigen Kapitel beschrieben, stehen dem Menschen verschiedene Sinnessysteme zur Verfügung, damit er aus der Umwelt Reize aufnehmen kann. Dies ist die physiologische Aufnahme der Reize. Nun folgt gemäss Muders der überaus komplexe Prozess der Wahrnehmungsverarbeitung (vgl. Greisbach, 2007, S 304).

Ein funktionierendes Sinnessystem führt schliesslich zur entsprechenden Wahrnehmungsform, auch Wahrnehmungsmodalität genannt (Visuelle Wahrnehmung, vestibuläre Wahrnehmung, kinästhetische Wahrnehmung, taktile Wahrnehmung, Geruchswahrnehmung, Geschmackswahrnehmung). Jede Wahrnehmungsform kann wiederum in bestimmte Bereiche eingeteilt werden.

Es gibt auch Sinnessysteme, zwischen denen eine enge Verbindung besteht. So führt zum Beispiel das Zusammenspiel des kinästhetischen Systems und des vestibulären Systems zur **Lage- und Schwerkraftwahrnehmung**. Alle Lageempfindungen des Körpers stehen nämlich auch in direktem Bezug zur Schwerkraft (vgl. Zimmer, 2002, S. 121).

Gewisse Wahrnehmungsformen können nur im Zusammenspiel eines oder mehrerer Sinnessysteme mit weiteren Systemen, zum Beispiel mit dem motorischen oder dem kognitiven System des Menschen stattfinden. (ebd.).

Ein funktionierendes Sinnessystem ermöglicht die Informationsaufnahme- und Weiterleitung und ist die Voraussetzung, dass der Wahrnehmungsprozess erfolgen kann. Der Mensch nutzt verschiedene Formen von Wahrnehmung (z.B. auditive Wahrnehmung, visuelle Wahrnehmung, ...) um die Umwelt zu erkunden und zu lernen. Eine Wahrnehmungsform kann in mehrere Bereiche unterteilt werden. Das Zusammenspiel von Sinnessystemen und eventuell zusätzlichen Systemen eines Menschen kann zu einer weiteren Wahrnehmungsform führen.

Ich weiss, dass alle Wahrnehmungsformen und insbesondere ihr Zusammenspiel für das Lernen massgebend sind. Dennoch habe ich mich entschieden, dass ich mich auf zwei Wahrnehmungsformen konzentrieren werde. Dies deshalb, weil ich diese Wahrnehmungsformen als besonders relevant für das Lernen einschätze. Es sind dies:

1. **Die haptisch-taktile Wahrnehmung**
2. **Die visuelle Wahrnehmung**

Gibson meint, dass diese beiden Wahrnehmungsformen in mancher Hinsicht parallel verlaufen und sich auch gegenseitig ergänzen (vgl. Gibson, 1973, S. 172).

„Die optischen und taktilen Sinnesqualitäten bilden das Skelett der Wahrnehmung des Gegenstandes, um das sich die Angaben der anderen Sinnesorgane gruppieren. In den optischen und taktilen Sinnesqualitäten werden weitgehend dieselben Eigenschaften der

Gegenstände widerspiegelt, wobei das optische Bild vor allem durch die Angabe des Tastsinns bestimmt wird. Das zeigt den engen Zusammenhang der Wahrnehmung mit dem Handeln, insbesondere mit der Arbeitstätigkeit“ (Kosing zit. von Stadler, Seeger & Raeithel, 1975, S. 24)

Lohaus, Vierhaus und Maas zitieren eine Studie zur intermodalen Wahrnehmung von Melltzoff & Borton die besagt, dass Säuglinge schon im Alter von einem Monat in der Lage sind, haptische und visuelle Informationen zu verknüpfen (vgl. Lohaus, Vierhaus und Maas, 2010, S. 90).

In den folgenden Unterkapiteln werde ich die haptisch-taktile Wahrnehmung und die visuelle Wahrnehmung ausführlich beschreiben. Ebenso werde ich aufzeigen, wie eng diese Wahrnehmungsformen verknüpft sind und einander ergänzen. Ebenso werde ich aufzeigen, inwiefern diese zwei Wahrnehmungsformen für das Lernen besonders relevant sind.

3.5.1 Die haptisch-taktile Wahrnehmung

Eine grundlegende Möglichkeit, Informationen über die Umwelt zu erlangen, stellt für den Menschen die haptisch-taktile Wahrnehmung dar. Gerade Kinder wollen und müssen im Laufe ihrer Entwicklung Dinge anfassen und berühren. Sie müssen sie „handhaben“ und die Eigenschaften des Gegenstandes kennen lernen. Auch erwachsene Menschen ergänzen ihr Sehen mit dem Tasten. Wir wollen fühlen und überprüfen, wie weich ein Wollpullover tatsächlich ist (vgl. Zimmer, 2002, S. 102). Dieses aktive, suchende (explorierende) Berühren ermöglicht es uns, Objekte wahrzunehmen, zu identifizieren und zu unterscheiden. Unter Haptik (griech: *haptos* „fühlbar“, *haptikos* „zum Berühren geeignet“) versteht man also die Wahrnehmung von Form und Oberfläche von Objekten (vgl. Hagendorf et al. 2011, S. 147).

Damit dies geschehen kann, sind mehrere Systeme aktiv, die miteinander interagieren.

Zuerst werde ich kurz auf die Haut, das Sinnesorgan des taktilen Systems eingehen und die Aufgaben und Leistungen des taktilen Systems beschreiben. Dann werde ich erklären, wie die haptisch-taktile Wahrnehmung zustande kommt und welche weiteren Systeme daran beteiligt sind. Abschliessend skizziere ich die Entwicklung der taktilen und der haptisch-taktilen Wahrnehmung.

3.5.1.1 Die Haut

Die Haut ist das grösste ($1,8 \text{ m}^3$) und schwerste (4 kg) Sinnesorgan des Menschen (vgl. Hagendorf et al., 2011, S. 143). Sie ist ein kompliziertes Organsystem und übernimmt eine Vielzahl physiologischer Funktionen. Einige davon werden nun kurz erwähnt:

Die Haut umhüllt den Menschen und hält die Körperflüssigkeiten im Körperinnern zusammen. Zudem hält sie Bakterien, gefährliche Stoffe und Schmutz draussen. Daneben wirkt sie neben weiteren Funktionen auch als Atmungsorgan, regelt den Wärmehaushalt des Körpers unterstützt den Stoffwechsel, indem sie Schlackenstoffe durch die Schweissdrüsen aussondert (vgl. Zimmer, 2002, S. 103).

Die Haut ist gleichzeitig aber auch das Sinnesorgan des taktilen Systems und erfüllt eine lebenswichtige Aufgabe. Sie liefert dem Menschen eine Vielfalt von Informationen über die Aussenwelt. Auf der Hautoberfläche stehen durchschnittlich um die 50 unterschiedliche, auf die Aufnahme bestimmter Reize (Temperatur, Berührung, Schmerz, Vibration, Druck, Zug) spezialisierte Rezeptoren bereit (ebd.).

Die Verarbeitung der verschiedenen Reize, die über das taktile System aufgenommen wurden, führt zur taktilen Wahrnehmung.

Taktile Wahrnehmung kann auf zwei verschiedene Arten erfolgen. Nämlich passiv oder aktiv. Das **passive Berühren** geschieht dann, wenn ein Mensch zum Beispiel am Rücken massiert wird oder mit einer Nadel in den Finger gestochen wird. Auch das Wahrnehmen von Vibration, Temperatur oder Schmerz kann auf diese Weise erfolgen. In diesen Fällen wird eine Stimulation der Haut wahrgenommen. Nach Hagendorf et al. führt dies zur **Berührungswahrnehmung** (vgl. Hagendorf et al., 2011, S. 142).

Viel häufiger ist jedoch, dass ein Mensch seinen Tastsinn aktiv benutzt. Beim **aktiven Berühren** lässt man seine Finger über die raue Oberfläche einer Mauer gleiten. Man tippt auf den Tasten seines Handys herum oder befühlt die Klinge eines Sackmessers. Auf diese Weise kann man den Vorgang des Fühlens selber steuern und kontrollieren (vgl. Goldstein, 2008, S. 346).

Kebeck (1994) meint dazu: "Die aktive Anwendung des Tastsinns erlaubt komplexere (...) Wahrnehmungsleistungen. Durch aktives Betasten und Befühlen können wir die Struktur und die stoffliche Beschaffenheit von Oberflächen und sogar die Form Gegenstände erfassen" (S. 116). Dies führt zur **haptisch-taktilen Wahrnehmung** (ebd.).

Die haptisch-taktile Wahrnehmung ist ein komplexer Vorgang. Will man nämlich einen Gegenstand in Form und Gestalt erkunden, muss die passive, taktile Wahrnehmung mit aktiver Bewegung verbunden werden. Meistens sind dies die Hände, die etwas betasten, festhalten oder zusammendrücken. Dies bedeutet, dass neben dem taktilen System auch das kinästhetische System zur Informationsaufnahme benötigt wird. Durch die kinästhetische Wahrnehmung, (auch Tiefensensibilität oder Tiefenwahrnehmung genannt) erhält ein Mensch Kenntnis über die Glieder zueinander, Rückmeldungen zur Muskelkoordination, den Spannungsgrad der Muskulatur und über jede Art der Bewegung. Dank der kinästhetischen Wahrnehmung kann ein Mensch seine Finger und Hände zur Erkundung steuern aber auch das Gewicht eines Gegenstandes abschätzen (vgl. Zimmer, 202, S. 120). Das kinästhetische System verfügt nicht über ein spezielles Organ für die Reizaufnahme. Die Reize werden nicht aus der Umgebung empfangen sondern werden direkt aus dem eigenen Körper und aus der eigenen Bewegung mitgeteilt. Die zuständigen Rezeptoren werden deshalb Propriozeptoren genannt. Sie liegen über den ganzen Körper verteilt in Muskeln, Sehnen, Bändern und Gelenkkapseln und senden Signale an das Gehirn. Dies führt zur kinästhetischen Wahrnehmung. Das Zusammenspiel der **taktilen** und der **kinästhetischen** Wahrnehmung ermöglicht die **haptisch-taktile Wahrnehmung**.

Als weiteres System muss aber auch das **motorische System** eines Menschen funktionsfähig sein, damit die Hände und die Finger überhaupt bewegt und so die haptischen Explorationsbewegungen ausgeführt werden können (vgl. Goldmann, 2009, S. 347).

Das dritte System, das ebenfalls beteiligt ist, ist das **kognitive System**. Kebeck schreibt dazu, dass für das Vergleichen und Erkennen von Objekten ebenfalls eine gute Gedächtnisleistung erforderlich ist (vgl. Kebeck, 1994, S. 116).

3.5.1.2 Die Entwicklung der taktilen und der haptisch-taktilen Wahrnehmung

Die taktile Wahrnehmung gilt als „Ursprung aller Empfindungen“. Bereits in der achten Schwangerschaftswoche ist die Haut des Embryos hochentwickelt und berührungsempfindlich. Auf Hautreizungen reagiert er mit Bewegungen (vgl. Zimmer, 2002, S. 109). Dank dieser Wahrnehmungsform erfährt der Säugling Vertrauen, Geborgenheit und Sicherheit und es wird ihm möglich, mit seinen Bezugspersonen in emotionalen und sozialen Kontakt zu treten. Taktile Berührungen und somit taktile Kommunikation sind für das heranwachsende Lebewesen lebensnotwendig. Auf ihr baut die verbale Sprache auf. Zimmer bezeichnet die taktile Berührung gar als die Basis der sozialen Existenz. Mit ihrer Hilfe kann das Kind sein Körpergefühl entwickeln, was wiederum die Grundlage für das Selbstvertrauen und die Selbstsicherheit bildet. (vgl. Eggert & Wegner, 2000, S. 67 / vgl. Zimmer, 2002, S. 110).

Mit der Zeit entwickelt das Kind vom allgemeinen Berührungsempfinden eine immer genauere Unterscheidungs- und Lokalitätseindrücke für Tasteindrücke. So kann es mit der Zeit bestimmen, wo es von einem Gegenstand berührt wird und ob diese Berührung weich oder hart ist. Diese Differenzierungsfähigkeit nimmt allmählich zu und bewirkt, dass sich das Kind seinen Körper und seine Umwelt immer besser vorstellen kann. Ein Tasteindruck ist ein zuverlässiger Erfahrungswert für das Kind, denn er bleibt im Gegensatz z.B. zum visuellen Eindruck, konstant (vgl. Eggert & Wegner, 2000, S. 67).

Die haptisch-taktile Wahrnehmungsform ermöglicht es dem Baby, seine Umwelt aktiv zu erforschen. Das Kennenlernen von Gegenständen verläuft in den ersten Lebensmonaten über den Mund und die Hände. „Säuglinge sind im Gegensatz zu älteren Kindern und Erwachsenen nicht Augen-, sondern Mund- und Handwesen“ (Largo, 1993, S. 272). Ab dem vierten Lebensmonat ist die Motorik so weit entwickelt, dass das Kind Gegenstände fassen kann. Es erkundet sie mit dem Mund und der Zunge (Mundeln). Später untersucht es die Gegenstände mit den Händen (Hantieren). So lernt das Kind über die haptisch-taktile Wahrnehmung, also über das suchende Befühlen und Be-greifen, wie seine Umwelt beschaffen ist. Vor dem Alter von 8 Monaten hilft das Sehvermögen, Gegenstände zu lokalisieren und die Hand zum Gegenstand zu führen. Dabei wird die Auge-Hand Koordination (Visuomotorik) trainiert und verfeinert. Das reine visuelle Erkunden erfolgt erst ab dem Alter von 8 Monaten. Mit der Zeit, werden Kinder immer mehr zu „Augenmenschen“, wobei unbekannte Gegenstände auch von Erwachsenen noch gerne erfüllt werden. Über die haptisch-taktile Wahrnehmung erhält das Kind eine Vorstellung von seiner Umwelt. Voraussetzung für den Aufbau dieser grundlegenden Erfahrungen ist, dass das Kind eine anregende Umgebung hat, sprich, dass es auch Gegenstände zum Untersuchen bekommt (ebd).

3.5.2 Die visuelle Wahrnehmung

Das Aufnehmen von optischen Reizen über das Auge, das Unterscheiden, Einordnen und Interpretieren, das Verbinden mit früheren Erfahrungen und das Vermögen, entsprechend darauf zu reagieren, führt zur visuellen Wahrnehmung (vgl. Barth 1997, S. 81). Die visuelle Wahrnehmung ist für den Menschen eine sehr wichtige Wahrnehmungsform, denn die meisten Sinneseindrücke erhalten wir über das visuelle System. „Die Sehfähigkeit ist die komplexeste und am höchsten entwickelte Sinnesmodalität beim Menschen (...). Dem Menschen hilft die Sehfähigkeit, Merkmalsveränderungen

in der physikalischen Welt wahrzunehmen und das Verhalten entsprechend anzupassen“ (Gerrig & Zimbardo, 2008, S.119).

Zuerst werde ich das Auge, das Sinnesorgan des visuellen Systems kurz beschreiben. Dann werde ich auf die verschiedenen Bereiche der visuellen Wahrnehmung eingehen und skizziere abschliessend die Entwicklung der visuellen Wahrnehmung.

3.5.2.1 Das menschliche Auge

Der Mensch besitzt ein auf Licht ansprechendes Augenpaar. Zusammen mit dem Sehnerv bildet das Auge das Sehorgan. Fällt Licht, also elektromagnetische Wellen, auf das Auge, wird es von der Hornhaut, der Pupille und der Linse auf der Retina gebündelt. Auf der Retina werden die optischen Sinneseindrücke von lichtempfindlichen Rezeptorzellen (Photorezeptoren) aufgenommen.

Die optischen Sinneseindrücke werden in Form von Nervensignalen von der Retina (Netzhaut) über den Sehnerv an das Gehirn weitergeleitet. Die visuellen Informationen durchlaufen auf Sehbahnen andere Gehirnregionen, bis sie schliesslich im visuellen Cortex, dem für das Sehen verantwortliche Hirnbereich, ankommen und dort zu einer einheitlichen Szenerie zusammengefügt werden. Es findet der überaus komplexe Prozess der Wahrnehmungsverarbeitung statt (vgl. Gerrig & Zimbardo, 2008, S. 122).

3.5.2.2 Die Bereiche der visuellen Wahrnehmung

Dass ein Mensch seine Umwelt visuell erfassen und wahrnehmen kann, ist dank der Leistung verschiedener visueller Wahrnehmungsbereiche möglich.

Zimmer (2002) unterscheidet folgende Bereiche der visuellen Wahrnehmung:

Tabelle 2: Bereiche der visuellen Wahrnehmung (vgl. Zimmer, 2002, S. 70)

Bereiche der visuellen Wahrnehmung	<i>Figur-Grund-Wahrnehmung</i>
	<i>Visuomotorische Koordination</i>
	<i>Wahrnehmungskonstanz</i>
	<i>Wahrnehmung der Raumlage</i>
	<i>Wahrnehmung der räumlichen Beziehungen</i>
	<i>Formwahrnehmung</i>
	<i>Farbwahrnehmung</i>
	<i>Visuelles Gedächtnis</i>

Figur-Grund-Wahrnehmung

Die Figur-Grund-Wahrnehmung ermöglicht es einem Menschen, sich jeweils auf einen wichtigen, visuellen Reiz zu konzentrieren. Dafür muss er die notwendige selektive Aufmerksamkeit aufbringen, damit er Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden kann. Dabei richtet er das Zentrum der Aufmerksamkeit auf die sogenannte Figur. Die restlichen, nur ungenau wahrgenommenen Reize bilden den ungenau wahrgenommen Grund. Wechselt er die Aufmerksamkeit auf etwas anderes, wird das neue Zentrum zur Figur, die ehemalige Figur wird zum Grund. Im täglichen Leben ist es für jede zielgerichtete Handlung nötig, dass ein Mensch seine Aufmerksamkeit willentlich steuern und sich

jenen visuellen Reizen zuwenden kann, die im Moment wichtig sind. Denken wir nur an das Autofahren oder an das Lesen (vgl. Frostig, 1974, S. 5).

Visuomotorische Koordination

Die Visuomotorische Koordination umfasst die Koordination von visueller Wahrnehmung und dem Bewegungsapparat. Bei vielen Tätigkeiten wie dem Greifen nach Gegenständen, Schreiben oder dem Spielen eines Musikinstrumentes ist es nötig, dass das Sehen mit den Bewegungen des Körpers oder Teilen des Körpers koordiniert werden kann. Bei vielen Aktionen wie zum Beispiel beim Schneiden muss der Mensch über eine fein abgestimmte Auge-Hand Koordination verfügen. Aber auch beim Laufen und Springen oder Fussballspielen werden seine Bewegungen durch die visuelle Kontrolle gelenkt (vgl. Frostig, 1974, S. 5).

Wahrnehmungskonstanz

Aufgrund der Wahrnehmungskonstanz kann ein Mensch bestimmte Eigenschaften eines Gegenstandes (z.B. Form, Grösse, Lage) trotz unterschiedlicher Netzhautabbildungen unverändert wahrnehmen. So kann ein gelber Fussball auch noch als Fussball erkannt werden, obwohl er plötzlich rot ist. Geometrische Formen oder Körper können, egal wie gross sie sind, oder aus welchem Blickwinkel sie betrachtet werden, als solche identifiziert werden (vgl. Zimmer, 2002, S. 70 / vgl. Frostig, 1974, S. 6). Die Wahrnehmungskonstanz bildet die Grundlage, dass ein Kind eine Katze in dreidimensionaler Form und ebenso auf einem Comicbild oder Foto eine andere Katze in zweidimensionaler Abbildung wiederum als Katze identifizieren kann.

Wahrnehmung der Raumlage

Die Wahrnehmung der Raumlage ist die Fähigkeit, die Raum-Lage –Beziehung eines Gegenstandes in Bezug zu sich selbst zu lokalisieren. Der Mensch steht im Zentrum seiner eigenen Welt und kann bestimmen, ob sich ein Gegenstand vor, hinter, neben, seitlich, links, rechts, unter oder auf ihm befindet (ebd.).

Wahrnehmung der räumlichen Beziehungen

Aus der einfacheren Fähigkeit der Raum Lage-Wahrnehmung entwickelt sich das Vermögen, räumliche Beziehungen wahrzunehmen. Dabei muss die Lage von zwei oder mehr Gegenständen in Bezug zu sich selbst und in Bezug zueinander wahrgenommen werden können. So muss man zum Beispiel beim Flechten eines Zopfes die Lage der Stränge zueinander und ebenso die Lage des Zopfes zu sich selbst wahrnehmen. Frostig beschreibt, dass für die Wahrnehmung der räumlichen Beziehungen die Fähigkeit vorhanden sein muss, die Aufmerksamkeit gleichmässig auf alle Teile richten zu können, damit sie in Bezug zueinander gesehen werden können (vgl. Frostig, 1974, S.7).

Formwahrnehmung

Die Fähigkeit der Formwahrnehmung führt dazu, dass geometrische Formen erkannt und unterschieden werden können. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf das Erfassen der unterschiedlichen formgebenden Merkmale (vgl. Zimmer, 2002, S. 72)

Farbwahrnehmung

Die Farbwahrnehmung führt dazu, dass Menschen Farben sehen und unterscheiden können. Je nach Entwicklungsstufe kann das Kind gewisse Farben schon erkennen und differenzieren. Es scheint, dass die Kinder zuerst die Farbe Rot erkennen können und erst am Schluss das blaue und violette Farbenspektrum unterscheiden können (ebd).

Visuelles Gedächtnis

Ein visuelles Gedächtnis ist eine wichtige Voraussetzung für die kognitive Entwicklung. Dinge, die man sieht, werden im Gedächtnis gespeichert werden und stehen zur Wiedererkennung bereit. So kann ein Symbol auch zu einem späteren Zeitpunkt erkannt und richtig interpretiert werden (ebd).

3.5.2.3 Die Entwicklung des visuellen Systems und der visuellen Wahrnehmung

Die Anlage zum Sehen ist bei jedem gesunden Menschen vorhanden. So ist das visuelle System schon einige Wochen vor der Geburt bereit. Einige beteiligte Strukturen (z.B. die Retina) sind zwar noch unreif und sind in der ersten Zeit erst eingeschränkt funktionsfähig. So sieht ein Neugeborenes noch sehr schlecht, doch mit der zunehmenden Reifung der anatomischen Teile entwickelt sich das Sehvermögen rasant. Das Kind erlernt, übt und trainiert unermüdlich das Sehen. Kinder, die sich altersgemäss entwickeln, erwerben die Sehfähigkeit automatisch. Die Sehschärfe und die visuelle Aufmerksamkeit nehmen in den ersten Monaten zu. Das Baby lernt, einen Gegenstand zu fixieren und nimmt Blickkontakt mit anderen Menschen auf. Mit der gleichzeitig erfolgenden motorischen Entwicklung erlernt und verbessert das Kind die Auge-Handkoordination (Visuomotorische Koordination). Mit etwa zwei Jahren verfügt das Kleinkind über eine exakte Auge-Hand-Koordination und ein gutes visuelles Gedächtnis. Das Sehvermögen ist spätestens mit sieben Jahren komplett ausgebildet (vgl. Nedwed, 2008, S.17).

Bedingung ist natürlich, dass das Kind in seiner Umwelt auf visuelle Reize und Eindrücke stösst und somit vielseitige visuelle Wahrnehmungserfahrungen machen kann.

Nedwed (2008) schreibt, dass die Kinder auf diese Weise ihre " unterschiedlichen Landkarten, die ihnen als Landkarte für ihr gesamtes weiteres Leben dienen werden" bestücken.(S.17).Auch Walthes (2003) betont die Subjektivität der visuellen Wahrnehmung. „Visuelle Wahrnehmung ist nicht Abbildung sondern Konstruktion. Konstruktionen beruhen auf Erfahrungen, insofern ist nicht das Sehen-Können, sondern ist die Vielfalt der Erfahrungen wesentlich für das Begreifen von und die Auseinandersetzung mit der Umwelt“ (2003, S. 44).

3.6 Wahrnehmungsstörungen

Bei manchen Kindern verläuft die Entwicklung nicht altersentsprechend. Sie fallen auf, weil sie gewisse Dinge, die eigentlich für ihre Altersstufe schon erlernt sein müssten, nicht oder noch ungenügend beherrschen. Da Lernen und Wahrnehmung eng verknüpft sind, liegt es nahe zu vermuten, dass Schwierigkeiten in der Wahrnehmung vorliegen könnten.

In der Literatur trifft man auf verschiedene Begriffe, wenn von Wahrnehmungsstörungen die Rede ist. Sie reichen über Wahrnehmungsbeeinträchtigungen, zu zentralen Verarbeitungsstörungen bis hin zu

sensorischen Integrationsstörungen. Wichtig ist, dass diesen Wahrnehmungsstörungen keine Sinnesbeeinträchtigungen in Form einer Hör- oder Sehstörung zu Grunde liegen, sondern dass Störungen im nachfolgenden Wahrnehmungsprozess stattfinden. Zimmer (2003) schreibt dazu: „Die betroffenen Kinder können sehen, hören, tasten, etc., sie sind jedoch nicht fähig, die aufgenommenen Reize richtig zu verarbeiten. Die Informationen, die ihnen von den Sinnesorganen übermittelt werden, bleiben ungenau und diffus“ (S. 157).

Bei Kindern, welche von einer Wahrnehmungsstörung betroffen sind, zeigen sich individuell ausgeprägte Störungsbilder. Auf die verschiedenen Störungsbilder werde ich im Rahmen dieser Masterarbeit nicht eingehen.

Warum eine Wahrnehmungsstörung vorliegt, kann verschiedene Gründe haben. Die Autoren unterscheiden zwischen organischen Ursachen (z.B. Hirnfunktionsstörungen) und umweltbedingten Ursachen (Z.B. Mangel an Entwicklungsreizen, emotionaler Stress etc). Oftmals tritt aber auch eine Kombination von mehreren Faktoren auf (vgl. Zimmer, 2003, S. 159).

Hirners (1985) Meinung ist ganz konkret indem er sagt: „Wahrnehmungsstörungen sind Entwicklungsstörungen, die durch einen Mangel an Wahrnehmungserfahrungen bedingt sind“ (S.105). Andererseits betonen Autoren auch das Überangebot von Reizen, dem die heutigen Kinder ausgesetzt sind. Die Kinder wachsen in einer technisierten und motorisierten Welt auf und werden mit optischen und akustischen Reizen überflutet. Sie sind überfordert, die Reize zu selektionieren und einzuordnen. Zudem haben sie wenig Gelegenheit, zu Tasten, zu Fühlen und so die Umwelt wirklich zu begreifen. Zimmer (2002) schreibt dazu: „Die Kinder werden überschwemmt von einer Vielzahl von Eindrücken, Informationen und Anforderungen, andererseits haben sie kaum Gelegenheit, diese Masse an Informationen auch zu verarbeiten – und zwar auf einer Ebene, die ihrer Erkenntnisgewinnung und ihrer Entwicklung angemessen ist: mit ihrem Körper, im eigenen Tun – durch selbständiges Handeln,“ (S. 25).

Nach Fröhlich kann eine Wahrnehmungsstörung nicht isoliert betrachtet werden, sondern immer im Wechselspiel mit den übrigen Entwicklungsbereichen. Beeinträchtigungen auf der einen Seite führen zwangsläufig zu Einschränkungen auf der anderen Seite.

Fröhlich sieht die Wahrnehmung in enger Wechselwirkung mit dem Entwicklungsstand in den Bereichen Kognition, Soziabilität, Sprache, Motorik und Emotionalität. Verzögerungen oder Schwächen in einem Entwicklungsbereich können sich auf die übrigen Bereiche und somit auf die Gesamtentwicklung auswirken. Dies bedeutet, dass man die Wahrnehmung als Teil eines komplexen Systems auffassen muss, das sich nicht von den übrigen Entwicklungsbereichen isolieren lässt.

Wahrnehmungsleistungen sind also eng mit Leistungen in anderen Entwicklungsbereichen verknüpft und beeinflussen einander gegenseitig (vgl. Fröhlich, 2005, S. 13).

Abbildung 4: Entwicklungsbereiche nach Fröhlich (vgl. Hofer, 2009, S. 2)

Er schreibt dazu: „Veränderte Wahrnehmungsleistungen können durchaus (...) mit Veränderungen in den aufgeführten Bereichen zu tun haben. Immer stehen sie aber in Wechselwirkungen mit den anderen Bereichen, wirken auf sie ein bzw. werden durch sie verstärkt oder abgemildert“ (Fröhlich, 2005, S. 13).

Dies bedeutet, dass eingeschränkte motorische Möglichkeiten dem Kind nur eingeschränkte Wahrnehmungserfahrungen erlauben. Ebenso wirken sich Ängstlichkeit oder Abwehr eines Kindes auf seine Wahrnehmungserfahrungen aus, weil es gewisse Dinge gar nicht wahrnehmen will. Andererseits kann sich eine Stärkung in einem Bereich wiederum positiv auf die anderen Bereiche auswirken (ebd.).

Eine Wahrnehmungsstörung ist ein nicht optimal ablaufender Wahrnehmungsprozess. Sie kann trotz voller Funktionsfähigkeit der Sinne auftreten. Als Folge davon treten Störungsbilder in individueller Ausprägung auf. Wahrnehmungsstörungen sind stets mit anderen Entwicklungsbereichen verflochten. In meiner Masterarbeit ersetze ich den Begriff Wahrnehmungsstörung mit dem Begriff Förderbedarf Wahrnehmung.

3.7 Förderdiagnostik

Ob die Wahrnehmung eines Kindes optimal verläuft, erkennt man am Verhalten des Kindes. Damit man einen Förderbedarf Wahrnehmung erfassen und eine Förderung in die Wege leiten kann ist es wichtig, dass man gewisse Auffälligkeiten, die auf Wahrnehmungsprobleme hinweisen könnten, bemerkt. Ein Förderbedarf Wahrnehmung kann sich in Form von Lern- und Verhaltensschwierigkeiten in der Schule auswirken (vgl. Ayres, 2002, S. 15). Umgekehrt müssen aber nicht jeder schulischen Lern- und Verhaltensschwierigkeit einem Förderbedarf Wahrnehmung zu Grunde liegen. Andere Faktoren (z.B. familiäre Probleme), auf welche ich in dieser Masterarbeit nicht eingehen werde, können dafür massgebend sein (vgl. Greisbach, 2007, S. 305).

Als sekundäre Folgen eines Förderbedarfs Wahrnehmung können sich Selbstwertprobleme entwickeln, was sich wiederum in Verhaltensauffälligkeiten, auf welche ich ebenfalls nicht näher eingehen werde, niederschlagen kann. Solche sozial-emotionalen Folgen bzw. Begleiterscheinungen von Wahrnehmungsstörungen belasten die Kinder unter Umständen mehr als die primäre Ursache (vgl. Zimmer, 2002, S. 165).

Für eine erste Einschätzung der Wahrnehmungsleistungen eines Kindes steht einer SHP das Beobachtungsinstrument des webbasierten Förderplaners WFP 1.0 (vgl. Gschwend, Lienhard & Steppacher, 2006) zur Verfügung. Während des Förderunterrichts kann eine SHP zudem eine sogenannte „rollende Evaluation“ vornehmen. „Fördern und Diagnostizieren sind in der Heilpädagogik zwei Tätigkeiten, die unabdingbar zusammengehören. Jeder Förderung geht eine Diagnostik voraus und jede Diagnostik zielt auf Förderung ab“ (Steppacher, 2010, S. 18). Dabei soll der gesamte Entwicklungsstand des Kindes erfasst und für das weitere Vorgehen berücksichtigt werden. Hofer schreibt von einer „vorausgehenden und prozessbegleitenden Diagnostik“, bevor eine individuelle Wahrnehmungsförderung in die Wege geleitet wird (vgl. Hofer, 2009, S. 7). Dazu gehört auch der Austausch mit den Eltern und der Lehrperson, welche wertvolle Hinweise für eine umfassende Diagnostik geben können.

Ein weiterer Schritt ist eine genaue Abklärung des Kindes, die auch die medizinische Überprüfung der Sinnesorgane enthält. Es existiert eine Vielzahl von Diagnoseinstrumenten, die die Leistung verschiedener Wahrnehmungsformen und –bereiche vergleichend erfassen. In Grabs werden diese Tests von der Schulpsychologin durchgeführt. Bei Bedarf werden die Kinder dem Kinderarzt weiter verwiesen, der eventuell noch eine neuropädiatrische Abklärung im Kinderspital St. Gallen in die Wege leitet.

Im Einzelfall ist es sehr schwierig, einen Förderbedarf Wahrnehmung diagnostisch klar abzugrenzen. Einerseits können Auffälligkeiten als Folge von Einschränkungen einer bestimmten, isolierten Wahrnehmungsform auftreten. Man spricht dann von einem „Bottom-up“ –Prozess. Andererseits können sich übergeordnete Aspekte wie zum Beispiel eingeschränkte Leistungen in der Aufmerksamkeit oder des Kurzzeitgedächtnisses auf verschiedene Wahrnehmungsbereiche auswirken. Man nennt dies dann einen „Top-down“ Prozess (vgl. Gamper et al. 2004, S. 34).

3.8 Wahrnehmungsförderung

Was der Begriff Förderung im bildungswissenschaftlichen Sinne bedeutet, versuchte Biewer (2009) zu klären, indem er beobachtete, wie Therapeutinnen und Heilpädagoginnen arbeiten, „wenn sie beanspruchen, die Förderung eines Kindes vorzunehmen“ (S. 86).

Sie fragen dann zumeist, welche Probleme das Kind hat und warum es sie hat. Sie orientieren sich dabei am Entwicklungsstand und an den Umweltbedingungen des Kindes. Sie möchten das Kind dort abholen, wo es steht und von dort aus weiterführen. Ihr pädagogisches Handeln ist somit entwicklungsorientiert“.
(Biewer, 2009, S. 87)

Darüber, wie eine Wahrnehmungsförderung stattfinden soll, bestehen verschiedene Ansichten. Im folgenden Kapitel werde ich einige Förderansätze beschreiben und die zentralen Aussagen ihrer Vertreter auflisten. Bei der Auswahl der verschiedenen Ansätze habe ich jene ausgewählt, welche für Kinder ohne eine geistige oder körperliche Behinderung gedacht ist. Ansätze, welche die Förderung von Kindern mit schwerer und schwerster Behinderung beabsichtigen (z.B. die Basale Stimulation, das Snoezelen, das PETRA Programm), habe ich nicht berücksichtigt.

3.8.1 Sensorische Integrationbehandlung nach Ayres

Die amerikanischen Beschäftigungstherapeutin und Psychologin Jean Ayres (1920-1989) hat sich mit neurologischen Auffälligkeiten bei Kindern beschäftigt. Sie entwickelte die Theorie der sensorischen Integration. „Sensorische Integration ist das Zusammenspiel aller Sinne“(...) (Kiesling, 1999, S. 13). Dieser Ansatz erklärt das Auftreten unterschiedlicher Störungen als Folge einer fehlerhaften Verarbeitung von sensorischen Informationen im Gehirn. Dabei ist das Gehirn nicht in der Lage, die sensorischen Informationen zu ordnen, zu verarbeiten und sinnvolle Verhaltensweisen zu bestimmen. Ayres geht davon aus, dass sich die Integrationsfunktionen der sinnlichen Wahrnehmung bei jedem Menschen in einer festgelegten Reihenfolge entwickeln. Dabei definiert sie die taktile—kinästhetische und vestibuläre Wahrnehmung als die Basis für alle weiteren Wahrnehmungsformen. Störungen auf der Ebene der basalen Wahrnehmungsformen wirken sich folglich negativ auf die höher gestellten Wahrnehmungsformen aus. So ist es nach ihrer Meinung nicht sinnvoll, die visuelle Wahrnehmung unabhängig von anderen, basaleren Wahrnehmungsformen zu fördern (vgl. Fischer, 2002, S. 193). Eine besonders grosse Bedeutung misst Ayres dem vestibulären System für ein „wohlgeordnetes und ausgeglichenes Aktivitätsmuster im Grosshirn“ zu. Sie schreibt: „Der Gleichgewichtssinn ist dabei das alles vereinende Bezugssystem. Er formt die Grundbeziehungen, die ein Mensch zur Schwerkraft und seiner physischen Umwelt hat. Alle anderen Arten von Empfindungen werden unter Bezug auf diese grundlegende vestibuläre Information verarbeitet“. Ayres entwickelte deshalb zur Förderung der vestibulären Wahrnehmung spezielle Materialien wie etwa das Rollbrett und die Schwebeschaukel (vgl. Ayres, 1979, S.65).

3.8.2 Wahrnehmen und Spüren nach Affolter

Félicie Affolter, eine Schweizer Logopädin, Gehörlosenlehrerin und Psychologin (studierte unter anderem bei Jean Piaget) entwickelte ein eigenes Therapiekonzept, das Affolter-Modell, auch „Geführte Interaktionstherapie“ genannt (vgl. wikipedia [23.09.11]). Sie stellt die Wahrnehmung als Sinnerschliessung (Wirken und Bewirken) ins Zentrum. Nach ihrer Theorie tritt das Kind durch das Berühren mit der Welt in Kontakt. „Indem ich berühre, stosse ich auf Widerstand. Dieser Widerstand

ist Grundlage der Erkenntnis: Hier ist etwas anderes als ich, hier ist „die Welt“ – und somit auch: Hier bin ich! Berühren ist so erster Schritt für eine Interaktion zwischen mir und der Welt“ (Affolter, 2001, S. 19).

Somit stellen für Affolter die haptisch taktilen Wahrnehmungserfahrungen die Basis für die Informationsgewinnung dar. Ab etwa sechs Monaten beginnt das Kind andere Sinneseindrücke (visuell, auditiv) mit taktil-kinästhetischen Wahrnehmungseindrücken zu verbinden. Kinder mit Wahrnehmungsstörungen berühren zwar die Umwelt, Berührungen führen aber zum Zurückweichen, zu Spannungen und zum Wegblicken. So umfassen sie Gegenstände nicht richtig und erfahren und erleben die Welt nur bruchstückhaft. So können auch weitere Wahrnehmungsformen nicht richtig eingeordnet werden.

Bei der Förderung soll nach ihrer Meinung an der Wurzel, also am Tastsinn, angesetzt werden. Dabei sollen dem Kind alltägliche Spürefahrungen ermöglicht werden am besten in Form vom Lösen eines alltäglichen Problems (z.B. einen Apfel schälen). Immer steht das Bedeutungslernen, also die Sinnerschliessung von Wahrnehmungseindrücken, im Zentrum der Förderung. Sie schlägt vor, dem Kind unter Umständen für die Tasterlebnisse die Hände zu führen, damit es die entsprechende Wahrnehmungserfahrung machen kann (vgl. Fischer, 2003, S. 213).

3.8.3 Senso-/ psychomotorische Förderung nach Kiphard

Als Urvater der Psychomotorik gilt der deutsche Sportpädagoge Ernst Kiphard (1923 – 2010). Er betont den engen Zusammenhang zwischen der Sinneswahrnehmung und der Bewegungshandlung. Wenn ein Kind sich oder Objekte bewegt, also etwas zieht, dreht, festhält oder wirft, bemerkt es, dass es aktiv seine Umwelt verändern kann. Kiphard geht davon aus, dass ein enger und wechselseitiger Bezug zwischen Wahrnehmung, Motorik und Emotionalität besteht.

Kinder mit Wahrnehmungsstörungen gelingt es nach Kiphard nicht, zu Wahrnehmungssituationen passende Bewegungsantworten zu geben. So sind sie in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt, haben Mühe, sich der Umwelt anzupassen und sinnvoll mit sich selbst und der Umwelt umzugehen. Dies äussert sich in Auffälligkeiten in der sensomotorischen Koordination und / oder im Verhalten. Das Ziel einer Förderung soll in erster Linie eine ganzheitliche Erziehung und die Persönlichkeitsbildung eines Kindes verfolgen. Durch Bewegung und Wahrnehmung soll das Kind:

- seinen Körper erfahren, erleben und mit ihm umgehen können
- sich an die materialen Umweltgegebenheiten anpassen und damit verändernd umgehen können
- sich an andere anpassen und andere an sich anpassen lernen (vgl. Kiphard 1995, S. 81).

Die Wahrnehmungsförderung soll lustbetont, erlebnisreich und lebensnah sein. So werden ganzheitliche spielerische Bewegungs- und Wahrnehmungssituationen angeboten (vgl. Fischer, 2003, S. 206).

Kiphard hält jedoch auch fest, dass die Qualität der Sinnesreize, die einem Menschen zur Verfügung stehen, entscheidend für die Qualität des motorischen Handelns ist. Wenn also optische Reize nur ungenau aufgenommen und verarbeitet werden können, wird auch die motorische Reaktion entsprechend vage sein. Deshalb hält er eine „perzeptive Entwicklungsförderung“ nach einem systematischen Übungsaufbau ebenfalls berechtigt. Ebenso gehören nach seiner Meinung auch Erfahrungen der Körper- und Raumorientierung dazu (ebd.). Weitere Vertreter der psychomotorischen

Förderung sind Zimmer und Eggert, welche wiederum eigene Schwerpunkte setzen (vgl. Zimmer, 2002, Eggert & Blesin, 2000).

Ein eng mit der Psychomotorik verwandter Förderansatz ist die Wahrnehmungsförderung durch Rhythmik und Musik (vgl. Hirler, 2003). Ich werde jedoch auf diesen Ansatz nicht näher eingehen.

3.8.4 Visuelle Wahrnehmungsförderung nach Frostig

Marianne Frostig (1906 – 1985), Lehrerin, Sozialarbeiterin und Psychologin wurde durch ihre ganzheitliche, kindorientierte, pädagogisch-therapeutische Förderung von Kindern bekannt. Dabei waren ihr die diagnostische Beobachtung und Beurteilung der Stärken und Schwächen eines Kindes, die individuelle Förderung, das Wecken der Motivation, die Anwendung einer vielfältigen Methodik und ein systematisches Vorgehen wichtig. Bekannt wurde sie durch den nach ihr benannten „Frostigs Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung“ (FEW) (wikipedia [26. 09.11]).

Nach Frostig sind oft nicht erkannte Wahrnehmungsschwächen die Ursache für schulisches Versagen. Dabei gibt sie besonders der visuellen Wahrnehmung ein grosses Gewicht. Diese entwickle sich am stärksten im Alter von 3 bis 7 Jahren. Nach ihrer Meinung ist der Stand der visuellen Entwicklung vom allgemeinen Reifestand des Kindes abhängig. Sie sieht es als gegeben, dass Kinder einen unterschiedlich schnellen Reifungsprozess durchmachen. Visuelle Wahrnehmungsbeeinträchtigungen können aber auch auf Dysfunktionen des Nervensystems, schwere emotionale Störungen oder das Fehlen von Anregungen zurückzuführen sein. Nach ihrer Meinung ist eine gezielte pädagogische Förderung wichtig. So können Entwicklungsrückstände aufgeholt werden. Sie entwickelte deshalb das Fördermaterial zur „Visuellen Wahrnehmungsförderung“ (vgl. Frostig 1979, S. 7). Dieses besteht aus einer Sammlung von insgesamt 128 Übungen in Form von Arbeitsblättern, die fünf Bereiche der visuellen Wahrnehmung abdecken. Es sind dies: Visuomotorische Koordination, Figur-Grund-Wahrnehmung, Wahrnehmungskonstanz, Wahrnehmung der Raumlage, Wahrnehmung räumlicher Beziehungen. Das Kind löst diese Übungen meistens mit dem Buntstift, d.h. es hört den Anweisungen des Pädagogen zu und setzt sie dann um. Jede Übung ist im Begleitheft beschrieben und die Anweisungen, die der Pädagoge gibt, genau zitiert.

Frostig weist ebenso auf den Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und Sprache hin. So wird auf das Kategorisieren von Sinneseindrücken und die entsprechende Begriffsbildung (z.B. vor, nach, hinter, eckig, rund..) grossen Wert gelegt. Aber auch auf die sprachliche Umsetzung von Reihen und Folgen (z.B. Bildergeschichten ordnen und versprachlichen) wird angestrebt.

Frostig betont, dass allen Übungen „vorbereitende Übungen“ vorausgehen müssen. Sie sagt dazu: „Die Fähigkeit, zweidimensionale, auf Papier dargestellte Symbole und Bilder richtig zu erkennen, entwickelt sich bei Kindern, *nachdem* sie gelernt haben, dreidimensionale Gegenstände und ihre Beziehungen zueinander wahrzunehmen“ (Frostig, 1979, S. 16). So sollen nach ihrer Meinung Übungen zum Thema, welches gefördert wird mit Hilfe von Bewegungsaufgaben, Rollenspielen und durch aktives Handeln (z.B. etwas schneiden) vorausgehen oder zumindest parallel dazu erfolgen. So soll das Kind seinen Körper spüren und gezielt bewegen lernen, was wiederum Voraussetzung für das Verbessern der visuellen Wahrnehmungsbereiche sei (ebd.).

3.8.5 Das Kind als „Sinnes- und Erfahrungswesen“ in der Waldorf-Pädagogik

Der österreichische Esoteriker und Philosoph Rudolf Steiner (1861 – 1925) gilt als Begründer der Waldorf-Pädagogik. Darin gilt die Sinnestätigkeit als Ansatzpunkt jeglicher Bildung. Bildung erfolgt dann, wenn der Körper, die Seele und der Geist ganzheitlich durch die Sinne miteinander verbunden werden. Nach Steiner sind die ersten sieben Lebensjahre für die weitere Entwicklung wegweisend. Während dieser Zeit sind die Kinder mit allen Sinnen sehr wach und es lernt über die Nachahmung vom beispielhaften Verhalten einer Bezugsperson (vgl. Zimmer, 2002, S. 174). Auf der Homepage des Waldorfkinder Gartens Dueren steht dazu: „Nachahmung setzt Sinneswahrnehmung voraus. Erfahrungen werden über den Körper, das Gefühl und den Kopf vermittelt. Ziel der Waldorfpädagogik ist es, alle Sinne eines Kindes anzusprechen, also eine ganzheitliche Pädagogik herzustellen. Durch alles was wir im Waldorfkinder Garten tun, erzielen wir eine **Wahrnehmungsförderung aller Sinne**“ (Waldorfkinder Garten Dueren, Homepage).

Das Kind sucht sich dabei intuitiv aus, was es für seine Entwicklung brauchen kann und wozu es von der Entwicklung her schon in der Lage ist. Die Erwachsenen müssen auf die Entscheidung des Kindes vertrauen. Die Sinnesbildung besitzt in der Waldorfpädagogik einen hohen Stellenwert. Die Förderung geschieht dadurch, dass dem Kind verschiedene Erfahrungsmöglichkeiten angeboten werden. Diese Aktivitäten (z.B. gemeinsames Kochen, Tierpflege) kann vom Kind freiwillig genutzt werden, oder auch nicht (vgl. Zimmer, 2002, S. 174-177).

Sinneserfahrungen werden in der Waldorfpädagogik im Speziellen über die Natur vermittelt. Dabei stehen das hautnahe Erleben des Jahreskreislaufs und die sinnliche Erfahrung der Elemente Erde-Feuer-Luft-Wasser im Zentrum. So sollen die Kinder mit allen Sinnen wesentliche Zusammenhänge erspüren.

In der Waldorf-Pädagogik soll die Phantasie eines Kindes gefördert werden. Es wird auf vorgefertigtes Spiel- und Fördermaterial verzichtet, damit genügend Raum für die eigene innere Bilderwelt des Kindes zur Verfügung steht. Deshalb werden naturbelassene Materialien bevorzugt und wieder anderweitig phantasievoll eingesetzt (ebd.). So könnten Hütten mit Ästen und Tüchern gebaut oder auf einem Waldbodenparkplatz Tannzapfenautos parkiert werden.

3.8.6 Sinneserziehung nach Montessori

Maria Montessori (1870 – 1952) war eine italienische Ärztin, Reformpädagogin, Philosophin und Philanthropin. Sie entwickelte die Montessoripädagogik. (wikipedia [22.09.11]).

Montessori sah im Kind ein eigenständiges, geistig aktives Wesen, dessen freie Entfaltung durch die Umwelt unterstützt werden muss. Die Grundlage zur Persönlichkeitsentwicklung liegt nach ihrer Meinung in der Sinnestätigkeit eines Kindes. Sinneseindrücke aus der personalen, sozialen und materialen Umgebung vermitteln einem Kind eine Vorstellung der Realität und bilden ebenso die Ausgangslage für die Phantasieentwicklung. Dies geschieht besonders in der für die Entwicklung der Sinnestätigkeit sensiblen Phase zwischen 3 bis 6 Jahren (vgl. Zimmer, 2002, S. 170).

Für Montessori stand die Erziehung der Sinne in Form einer Sinnesschulung im Zentrum des pädagogischen Interessens. Kinder mit Wahrnehmungsstörungen können nach ihrer Meinung davon profitieren. Sie haben durch eine eingeschränkte Sinnestätigkeit gewisse Entwicklungsschritte noch nicht gemacht und sollen nun durch die Sinnesschulung in einem „Prozess der Selbstentfaltung“ dazu angeregt werden.

Montessoris Förderung anhand einer Sinnesschulung ist konkret definiert. Sie umfasst folgende Punkte:

- Eine gut vorbereitete Umgebung mit der Darbietung von speziellem „Sinnesmaterial“ soll das Kind schrittweise zum selbsttätigen Entdecken der Welt heranführen.
- Hauptziel, das durch das Üben mit dem Sinnesmaterial verfolgt wird, ist die „Polarisation der Aufmerksamkeit“. Das Kind soll lernen, seine Aufmerksamkeit auf gewisse Merkmale zu richten und somit willentlich steuern zu können. Die Sinne sollen dabei isoliert werden, damit spezifische Sinnessysteme geschult werden können.
- Das Sinnesmaterial ist ein spezielles Spiel- und Beschäftigungsmaterial, das nach einer strengen Reihenfolge und einer genau definierten Handhabung eingesetzt wird. Es besteht aus einer Sammlung von Gegenständen, die nach physikalischer Eigenschaft und Materialbeschaffenheit geordnet ist. Durch das Hantieren mit dem Sinnesmaterial soll das Kind lernen, Sinneseindrücke zu verfeinern. Es muss Gegenstände in Farbe, Form, Länge, Gewicht, Klang usw. unterscheiden, vergleichen, nach bestimmten Kriterien gruppieren und dies auch sprachlich ausdrücken können. So soll sich ein Kind eine begriffliche Ordnung der Welt aufbauen können (ebd.).

3.9 Vergleich der Förderansätze – Diskussion und Erkenntnisse

Beim Vergleichen der verschiedenen Förderansätze wird ersichtlich, wie unterschiedlich Wahrnehmungsförderung durchgeführt wird. Je nachdem, welche Wahrnehmungstheorie im Zentrum steht, von welcher Art von Wahrnehmungsstörung ausgegangen wird und wie die Reihenfolge der Wahrnehmungsentwicklung nach Meinung der Autoren verläuft, fällt die Förderung anders aus. Jeder Autor definiert aufgrund dieser Annahme eine andere Zielsetzung der Wahrnehmungsförderung und strebt sie mit der entsprechenden Methode und unter Einsatz des zielführenden Materials an.

Da **Ayres** die Förderung der vestibulären Wahrnehmung als basale Wahrnehmungsform, welche sie als Grundlage aller weiteren Wahrnehmungsformen definiert, ist es logisch, dass sie bei der Förderung an diesem Punkt ansetzt. Sie möchte mit ihrer Methode die **sensorische Integration** verbessern.

Das gezielte Wahrnehmungslernen in Form von Perzeptionstraining, Diskrimination, und begriffliche Kategorisierung wie **Frostig und auch Montessori** vorschlagen, bedeutet eine diametrale Herangehensweise an die Wahrnehmungsförderung. Ihr Förderansatz soll eine Verbesserung bestimmter Wahrnehmungsformen und –bereiche bewirken, indem das Kind sein **Repertoire an Wahrnehmungserfahrungen** bewusst **erweitern und einordnen** lernt. So soll es Entwicklungsrückstände aufholen können.

Ebenso ist es klar, dass die psychomotorische Wahrnehmungsförderung nach **Kiphard**, die in erster Linie die ganzheitliche Erziehung und die Persönlichkeitsentwicklung verfolgt, wiederum anders aussieht, da die **Bewegung** als Förderschwerpunkt im Zentrum steht.

Affolter und auch die **Waldorfpädagogik** priorisieren die **Sinnerschliessung** der Umwelt. Dabei steht hinter der Waldorfförderung eine klar definierte Philosophie, die in einer Waldorfschule in allen Bereichen praktiziert wird. Die Förderung erscheint ganzheitlich und zielt nicht direkt auf die Verbesserung einer bestimmten Wahrnehmungsform ab. Es wird davon ausgegangen, dass sich jegliche Wahrnehmungsförderung infolge der Vernetzung positiv auf alle Wahrnehmungsbereiche auswirkt.

In den Förderansätzen sind auch einige **Gemeinsamkeiten** auszumachen.

Alle Autoren unterstreichen den Stellenwert der **Motivation** des Kindes für den Erfolg einer Förderung. Wie diese nun erreicht werden soll, z.B. durch Spielformen, Gesellschaftsspiele, Alltagshandlungen wie Kochen, durch die Möglichkeit des Kindes frei zu wählen oder Freiraum für phantasievolleres Tun, wird von den Autoren unterschiedlich priorisiert.

Die **selektive Aufmerksamkeit** wird als Voraussetzung für die bewusste Wahrnehmung von allen Autoren als grundlegend erachtet. Wahrnehmungsförderung und Aufmerksamkeitsförderung ist demnach nicht zu trennen.

Ebenso wird von der Mehrheit grundsätzlich die **Sinnerschliessung** von Wahrnehmungseindrücken angestrebt. Diese soll mittels der **Sprache durch die Begriffsbildung** gefestigt werden. Weiter wird bei allen Förderansätzen das **aktive Handeln** des Kindes ins Zentrum der Förderung gestellt. Dies bedingt auch die **aktive Bewegung** des Kindes, deren Wichtigkeit je nach Förderansatz mehr oder weniger Platz einnimmt.

Alle Autoren berücksichtigen bei der Förderung die Tatsache, dass immer verschiedene **Wahrnehmungsformen und Wahrnehmungsbereiche zusammenwirken**. Ebenso gehen alle davon aus, dass die Entwicklung der Wahrnehmung eng mit **anderen Entwicklungsbereichen verknüpft** ist und sich eine Förderung in diesen Bereichen wiederum positiv auf die Wahrnehmungsleistung auswirkt.

3.10 Transfer der Erkenntnisse auf die heilpädagogische Förderung im Schulalltag

Alle Förderansätze basieren auf theoretischen Grundlagen und haben ihre Berechtigung. Dennoch sind für die heilpädagogische Förderung im Schulalltag nicht alle gleich sinnvoll.

So könnte eine sensorische Integrationsbehandlung nach Ayres während des Turnunterrichts nur oberflächlich berücksichtigt werden. Dies wäre dann aber keine „Integrationsbehandlung“. Das gleiche gilt für die psychomotorische Förderung nach Kiphard. Nicht ohne Grund werden solche Förderungen den Kindern zusätzlich in Form einer Therapie verschrieben. In meinem Schulalltag hätten sie eher Präventionscharakter.

Die ganzheitliche Sinnesförderung im Sinne der Waldorfpädagogik passt wegen der philosophischen Ausrichtung eher in eine Waldorfschule, aber weniger in eine Regelschule. Interessante Ansätze sehe ich bei Frostig und Montessori, welche das Lernen durch Wahrnehmung, aber auch das gezielte Wahrnehmungslernen verfolgen. Besonders das Frostig-Programm beurteile ich als gut umsetzbar in der heilpädagogischen Förderung im Schulalltag.

Im Prinzip sehe ich in allen Förderansätzen wertvolle Anregungen, beziehen sich doch alle auf theoretische Grundlagen, denen ich im Laufe der Literaturrecherche begegnet bin.

In einem nächsten Schritt werde ich nun entscheiden, welche Schwerpunkte ich setzen werde, damit ich eine heilpädagogische Wahrnehmungsförderung im Schulalltag in Grabs verwirklichen kann.

4 Kriterienkatalog

Nach Abschluss der Literaturrecherche erstelle ich den Kriterienkatalog, der mir als Grundlage für das Konzept und für die Auswahl der Fördermaterialien dienen soll.

Gemäss meines Entwicklungsziels soll das **Konzept** sowohl die **Rahmenbedingungen der heilpädagogischen Förderung in der Schulgemeinde Grabs** als auch **priorisierte Kriterien**, die aus den theoretische Grundlagen definiert wurden, berücksichtigen.

Die **Materialien** sollen im Einzelnen oder als Ganzes **ausgewählte Kriterien**, die aus den theoretischen Grundlagen definiert wurden, erfüllen.

Um diese zwei Anforderungen erfüllen zu können, werde ich zwei Kriterienkataloge erstellen:

- **Kriterienkatalog 1 als Grundlage für die Erstellung des Konzepts**
- **Kriterienkatalog 2 als Grundlage für die Auswahl der Materialien**

4.1 Kriterienkatalog 1 für die Erstellung des Konzepts

Nun werde ich das Konzept erstellen, nach dem mein Produkt entwickelt werden soll. Das Konzept enthält die Grundidee, nach der sich die Realisierung des Produkts ausrichten soll. Für die Erstellung des Konzepts verwende ich den Kriterienkatalog mit den Kriterien I bis X. Der Kriterienkatalog setzt sich aus zwei Teilen zusammen.

Teil 1:

Kriterien I bis VI: Kriterien für die Erstellung des Konzepts unter dem Gesichtspunkt der Rahmenbedingungen der heilpädagogischen Förderung in Grabs

Teil 2:

Kriterien VII bis X: Kriterien für die Erstellung des Konzepts, gewonnen aus den theoretischen Aspekten, welchen ich in der Masterarbeit oberste Priorität einräume.

Teil 1:

Vorbemerkung:

In der linken Spalteder Darstellung sind die Rahmenbedingungen der heilpädagogischen Förderung in der Schulgemeinde Grabs aufgeführt. In der rechten Spalte befinden sich die abgeleiteten Kriterien, die als Grundlage für die Erstellung des Konzepts gültig sind. Sie sind grau eingefärbt.

Tabelle 3: Kriterienkatalog 1, Teil 1

	Rahmenbedingungen der heilpädagogischen Förderung in der Schulgemeinde Grabs	Kriterien für die Erstellung des Konzepts
I	Arbeit als SHP im integrativen Setting, Gruppenförderung, Einzelförderung	Konzept soll die Einsetzbarkeit des Materials in allen Settings ermöglichen
II	4 Schuleinheiten und Kindergärten sind örtlich getrennt	Material soll einfach transportiert werden können.
III	Bewilligtes Budget steht zur Verfügung	Materialkosten sollten moderat sein. (max. 2000.-Fr.)
IV	Sechs SHP benützen das Material	Aufbau soll logisch, übersichtlich und einfach sein. Ein Begleitheft inklusive Auflistung der Materialien mit den entsprechenden Förderschwerpunkten soll Benutzung erleichtern. Es soll genügend Material vorhanden sein.
V	Gewisses Fördermaterial ist vorhanden Material kann jährlich neu angeschafft werden	Bestehendes geeignetes Fördermaterial soll zu Beginn und auch später aufgenommen werden können.

Teil 2:

Vorbemerkung:

Der zweite Teil des Kriterienkatalogs 1 besteht aus drei Spalten. In der ersten Spalte sind die theoretischen Aspekte, denen ich nach dem Literaturreview oberste Priorität einräume, eingetragen. Zum theoretischen Aspekt sind die Namen der Wissenschaftler angeführt, welche diese Aussage vertreten. In Klammer steht das Kapitel der Masterarbeit, in dem weitere Ausführungen zu diesem Aspekt dargelegt sind.

In der mittleren Spalte sind die didaktischen Konsequenzen für die Förderung eingetragen, welche ich aus dem entsprechenden theoretischen Aspekt ableite.

Aus der mittleren Spalte leite ich wiederum die Kriterien für die Erstellung des Konzepts ab. Sie sind in der rechten Spalte grau eingefärbt.

Tabelle 4: Kriterienkatalog 1, Teil 2

	Theoretische Aspekte	Didaktische Konsequenzen für die Förderung	Kriterien für die Erstellung des Konzepts
VI	Die Sinnessysteme greifen ineinander über und arbeiten innerhalb eines sensorischen Systems zusammen. Oft sind sie an der Aufnahme derselben Eindrücke gemeinsam beteiligt und erweitern und ergänzen so die Möglichkeit der Informationsaufnahme. Gemäss Gibson (Kap. 3.2.1) Wahrnehmung ist stets subjektiv. Wahrnehmungserfahrungen werden subjektiv ausgewählt und erzeugen eine subjektive Wirklichkeit. Gemäss Kebeck, Neisser (Kap. 0)	Die Förderung soll variantenreich unter Einbezug verschiedener Sinnessysteme erfolgen. Das Kind soll an seinen subjektiven Wahrnehmungserfahrungen anknüpfen können.	Ein Förderziel soll mittels verschiedenen Varianten und Methoden verfolgt werden können. Dem Kind sollen auch Varianten angeboten werden, die es ihm ermöglichen, an seinen Stärken und Vorwissen anknüpfen zu können.
VII	Es sind vielfältige Wahrnehmungserfahrungen notwendig, damit das Kind immer differenzierter wahrnehmen kann. Wahrnehmungsleistungen können trainiert werden. Es findet das Wahrnehmungslernen statt. Gemäss Gibson (Kap. 3.2.1)	Eine Förderung soll vielfältige Wahrnehmungserfahrungen enthalten. Eine Förderung soll das spezifische Wahrnehmungstraining enthalten.	Innerhalb des Konzeptes sollen sowohl vielfältige Wahrnehmungserfahrungen als auch gezieltes Wahrnehmungstraining möglich sein.
VIII	Wahrnehmungsleistungen sind Resultat von Ererbung-Entwicklungsprozess (Wachstum, Reifung) und gelernter Wahrnehmung und somit je nach Kind individuell fortgeschritten.	Eine Förderung soll in Verbindung mit einer Diagnostik erfolgen. Die Förderung soll zielgerichtet anhand von spezifischen Materialien erfolgen.	VIIIa Das Konzept ermöglicht, dass eine Diagnostik anhand von aussagekräftigen Ergebnissen mittels passender Materialien erfolgen kann.

	Gemäss Gibson (Kap.3.2.1)		Es sollen Rückschlüsse auf den Entwicklungsstand der haptisch-taktilen und der visuellen Wahrnehmung eines Kindes geschlossen werden können. VIIIb Innerhalb des Konzepts soll ein Erfassungs- und Planungsinstrument für das einzelne Kind zur Verfügung stehen.
IX	Ob ein Kind Aufmerksamkeit aufbringen will oder kann und somit bereit für bewusste Wahrnehmungserfahrungen ist, hängt stark von seiner Motivation ab. gemäss Rapp (Kap. 3.3)	Die Förderung soll für das Kind bedeutsam und lustvoll sein. Die Kinder sollen motiviert an den Fördersequenzen teilnehmen.	Innerhalb des Konzepts wird das Kind emotional angesprochen. Das Konzept holt 4-8 jährige Kinder in ihrer Lebenswelt ab - es ist kindsgerecht. Die Neugier und das Interesse des Kindes wird geweckt.

4.2 Kriterienkatalog 2 als Grundlage für die Auswahl der Materialien

Herausgehend aus der Literaturrecherche habe ich einen Kriterienkatalog entwickelt, der die Anforderungen an gutes Fördermaterial definiert.

Vorbemerkung:

Der Kriterienkatalog 2 besteht aus drei Spalten. In der ersten Spalte sind die theoretischen Aspekte, die ich nach dem Literaturreview berücksichtigen möchte, eingetragen. Zum theoretischen Aspekt sind die Namen der Wissenschaftler angeführt, welche diese Aussage vertreten. In Klammer steht das Kapitel der Masterarbeit, indem weitere Ausführungen zu diesem Aspekt dargelegt sind.

In der mittleren Spalte sind die didaktischen Konsequenzen für die Förderung eingetragen, welche ich aus dem entsprechenden theoretischen Aspekt ableite.

Aus der mittleren Spalte leite ich wiederum die Kriterien für die Auswahl der Materialien ab. Sie sind in der rechten Spalte grau eingefärbt.

Tabelle 5: Kriterienkatalog 2

	Theoretische Aspekte	Didaktische Konsequenzen für die Förderung	Kriterien für die Auswahl der Materialien
1	Die Entwicklung der Wahrnehmung erfolgt vorwiegend in den ersten 7 Lebensjahren eines Kindes. Das Kind übt und lernt im eigenen Rhythmus verschiedene Fertigkeiten und Funktionen, die jeweils das Fundament für eine reifere Entwicklung bildet. Gemäss Ayres (Kap.	Die Förderung soll möglichst früh zum individuell richtigen Zeitpunkt erfolgen.	Das Material ist für Kinder von 4-8 Jahren geeignet. Es kann flexibel und individuell eingesetzt werden.

2	<p>3.8.1) Blakemore Frith (Kap. 3.2.3)</p> <p>Die Entwicklung bestimmter Wahrnehmungsfähigkeiten geschieht während bestimmten kritischen Phasen. Die Plastizität des Gehirns lässt es zu, dass das Entwickeln und Steigern von Wahrnehmungsleistungen auch noch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen können. Gemäss Blakemore und Frith (Kap. 3.2.3)</p> <p>Wahrnehmungslernen erweist sich als sehr spezifisch für den Übungskontext. Es findet kaum ein Transfer statt. Gemäss Hagendorf, Krummenacher, Müller & Schubert (Kap. 3.2.3)</p>	<p>Wahrnehmungslernen soll am konkreten Objekt geschehen. Die Förderung soll zielgerichtet unter Einsatz spezifischer Medien erfolgen.</p>	<p>Spezifische Materialien fördern schwerpunkt mässig gewisse Bereiche:</p>	<p>Haptisch-taktile Wahrnehmung</p> <table border="1"> <tr><td>Oberflächenwahrnehmung</td></tr> <tr><td>Objektwahrnehmung</td></tr> </table> <p>Visuelle Wahrnehmung</p> <table border="1"> <tr><td>Figur-Grund-Wahrnehmung</td></tr> <tr><td>Visuomotorische Koordination</td></tr> <tr><td>Wahrnehmungskonstanz</td></tr> <tr><td>Wahrnehmung der Raumlage</td></tr> <tr><td>Wahrnehmung der räumlichen Beziehungen</td></tr> <tr><td>Formwahrnehmung</td></tr> <tr><td>Farbwahrnehmung</td></tr> <tr><td>Visuelles Gedächtnis</td></tr> </table>	Oberflächenwahrnehmung	Objektwahrnehmung	Figur-Grund-Wahrnehmung	Visuomotorische Koordination	Wahrnehmungskonstanz	Wahrnehmung der Raumlage	Wahrnehmung der räumlichen Beziehungen	Formwahrnehmung	Farbwahrnehmung	Visuelles Gedächtnis
Oberflächenwahrnehmung														
Objektwahrnehmung														
Figur-Grund-Wahrnehmung														
Visuomotorische Koordination														
Wahrnehmungskonstanz														
Wahrnehmung der Raumlage														
Wahrnehmung der räumlichen Beziehungen														
Formwahrnehmung														
Farbwahrnehmung														
Visuelles Gedächtnis														
3	<p>Die Wahrnehmungsleistungen entwickeln sich bei allen Kindern in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Gemäss Gibson (Kap. 3.2.1) Der Entwicklungsstand der Wahrnehmung ist eng mit dem Entwicklungsstand anderer Bereiche (Kognition, Sprache, usw.) verflochten. gemäss Fröhlich (Kap. 3.6)</p>	<p>Die Förderung soll am gesamten Entwicklungsstand des Kindes ansetzen. Eine Unter- oder Überforderung soll vermieden werden.</p>	<p>3a Ausreichend Materialien sind in verschiedenen Schwierigkeitsstufen vorhanden. 3b Ausreichend Materialien sind individualisierend.</p>											
4	<p>Die Sinnessysteme greifen ineinander über und arbeiten innerhalb eines sensorischen Systems zusammen. Oft sind sie an der Aufnahme derselben Eindrücke gemeinsam beteiligt und erweitern und ergänzen so die Möglichkeit der Informationsaufnahme. Gemäss Gibson (Kap. 3.2.1)</p>	<p>Die Förderung soll variantenreich unter Einbezug verschiedener Sinnessysteme erfolgen.</p>	<p>Ausreichend Materialien sprechen verschiedene Sinnessysteme an.</p>											
5	<p>Das Aufbringen von selektiver Aufmerksamkeit ist die Voraussetzung, dass ein Kind aus einem grossen Reizangebot etwas bewusst wahrnehmen kann. Sie führt vom unscharfen Empfinden zum bewussten, klaren Wahrnehmen. Erst dann können die Sinnesempfindungen für das Lernen genutzt werden. Gemäss Kebeck, Rapp und Gibson (Kap. 3.3)</p>	<p>Die Förderung soll bewirken, dass das Kind seine Aufmerksamkeit auf bestimmte Reize richten kann. Es lernt Reize zu isolieren, verschiedene Reize zu vergleichen und sie so immer differenzierter wahrzunehmen.</p>	<p>Ausreichend Materialien ermöglicht das Perzeptionstraining von sinnlichen Merkmalen von Gegenständen sowie das Diskriminationstraining von sinnlichen Merkmalen von Gegenständen.</p>											
	<p>Ob ein Kind Aufmerksamkeit aufbringen will oder</p>	<p>Wahrnehmungsförderung soll die Neugier und</p>	<p>6a</p>											

6	kann und somit bereit für bewusste Wahrnehmungserfahrungen ist, hängt stark von seiner Motivation ab. gemäss Rapp (Kap. 3.3)	das Interesse des Kindes wecken. Sie soll das Kind in seiner Lebenswelt abholen.	Das Material weckt das Interesse des Kindes und ist für das Kind bedeutsam 6b Das Material spricht das Kind in Farbe und Verarbeitung an.
7	Die situationsbezogene emotionale Verfassung des Kindes beeinflusst die Aufmerksamkeit und somit den Wahrnehmungsprozess und die Wahrnehmungsleistung. gemäss Rapp (Kap. 3.3)	Die Förderung soll in einer angstfreien, gelösten und wertschätzenden Atmosphäre stattfinden. Beim Kind sollen positive Emotionen geweckt werden	Ausreichend Materialien sind personifiziert und sprechen das Kind emotional an.
8	Die Dauer der selektiven Aufmerksamkeit, die ein Kind aufzubringen vermag und somit bewusste Wahrnehmungserfahrungen machen kann, ist je nach Alter zeitlich beschränkt (4-8 jährige Kinder etwa 10-20 min.). Gemäss Rapp (Kap. 3.3)	Die Förderung soll nach einem Rhythmus von Spannung und Entspannung erfolgen.	Die einzelnen Materialien sind so konzipiert, dass sich ein Kind max. 15 -20 Minuten mit ihnen am Stück intensiv beschäftigen muss (z.B. beschränkte Spieldauer eines Gesellschaftsspiels).
9	Wahrnehmung erfolgt durch Handeln. Eine Masse von sensorischen Informationen müssen von einem Kind verarbeitet werden können. Dies soll auf einer Ebene erfolgen, die seiner Entwicklung angemessen ist. Im eigenen Tun-im selbständigen Handeln. Gemäss Zimmer (Kap. 3.6)	Die Förderung soll handlungsorientiert erfolgen und das aktive, selbständige Tun ermöglichen.	9a Ausreichend Materialien regen zum Handeln und Tun an. (Kleben, Schneiden, Basteln, Bauen) 9b Ausreichend Materialien regen zum geistigen Handeln (rätseln, studieren, ausprobieren) an.
10	Wahrnehmung kommt durch aktives, vielfältiges Erkunden zustande. Die Informationen über Umwelteigenschaften müssen entdeckt werden. Dies geschieht in der aktiven Suche nach Umweltinformationen. Gemäss Gibson (Kap. 3.2.1)	Die Förderung soll zu vielfältigen Erkundungstätigkeiten anregen.	Ausreichend Materialien regen zum Erkunden und Ausprobieren an. Sie lassen eigene Vorgehensweisen zu.
11	Wahrnehmung und Spracherwerb sind eng gekoppelt. Wahrnehmungsinhalte werden durch sprachliche Begriffe kodiert. So werden sie gespeichert und lösen auch ohne die entsprechende sinnliche Wahrnehmung die passende Assoziation dazu aus. Die immer präziseren Wahrnehmungsleistungen verlangen eine Ausdifferenzierung von Begrifflichkeiten. Gemäss Gibson (Kap. 3.2.1), Frostig (Kap. 3.8.4)	Die Förderung soll sprachliche Begriffe und getätigte Wahrnehmungserfahrungen verbinden. Eine begriffliche Kategorisierung von sinnlichen Merkmalen von Gegenständen soll angestrebt werden. Die Begriffe sollen geübt, mehrmals verwendet und später wieder abgerufen werden. So soll die Speicherung gesichert werden.	Ausreichend Materialien regen zum Sprechen, zum Beschreiben, zur sprachlichen Anwendung von Begriffen an.
12	Wahrnehmung führt zur Sinnerschliessung Gemäss Gibson (Kap. 3.2.1) Gemäss Affolter (Kap. 3.8.2)	Die Förderung orientiert sich an der Lebenswelt des Kindes. Sie soll dem Kind vermitteln, wozu Dinge zu gebrauchen sind und wie mit ihnen umgegangen werden muss.	Ausreichend Materialien haben einen Bezug zum Alltag des Kindes und der Natur.

13	Wahrnehmung lässt kognitive Strukturen entstehen. Bekannte Erfahrungen werden in bekannte Schemata eingeordnet (Assimilation). Neuartige Erfahrungen erzeugen Konflikte und Irritation. Sie werden aufgenommen, in Bezug gesetzt und die Schemata neu angepasst (Akkomodation). Das Kind baut so die kognitiven Strukturen immer weiter aus. Gemäss Neisser, Piaget (Kap. 0)	Die Förderung soll beabsichtigen, neue Wahrnehmungserfahrungen mit bereits bestehenden kognitiven Strukturen zu verbinden. Konflikte sollen erzeugt werden und zu neuen Erkenntnissen (Aha-Erlebnisse) führen..	13a Ausreichend Materialien regen das Kind zum Vergleichen, zum Sortieren, zum Bilden von Kategorien an. 13b Ausreichend Materialien lassen das Kind Zusammenhänge suchen und entdecken
14	Durch häufigen Gebrauch (Üben, Wiederholen) werden die neuronalen Netze stabilisiert. So können Wahrnehmungsleistungen geübt und verbessert werden. Gemäss Hagendorf, Krummenacher, Müller & Schubert (Kap. 3.2.3)	Die Förderung soll das Üben und Wiederholen ermöglichen, unterstützen, sichern und kontrollieren.	Ausreichend Materialien haben Übungscharakter. Das Material ist mehrmals zu gebrauchen.
15	Wahrnehmungsleistungen sind eng mit dem Entwicklungsbereich im Bereich der motorischen Reife des Kindes verflochten. Eine Stärkung dieses Entwicklungsbereiches kann die übrigen Bereiche (insbesondere auch die Wahrnehmungsleistung) positiv beeinflussen. gemäss Fröhlich (Kap. 3.6), Kiphard (Kap. 3.8.3)	Die Förderung soll Bewegung initiieren. Die Kinder sollen Wahrnehmungserfahrungen mit dem ganzen Körper machen. Motorische Geschicklichkeit soll angestrebt werden.	Ausreichend Materialien ermöglichen die motorische Betätigung der Kinder. Sie provozieren fein- und grobmotorisches Bewegungshandeln
16	Wahrnehmungsleistungen sind eng mit dem Entwicklungsbereich im Bereich der sozialen Reife des Kindes verflochten. Eine Stärkung dieses Entwicklungsbereiches kann die übrigen Bereiche (insbesondere auch die Wahrnehmungsleistung) positiv beeinflussen. gemäss Fröhlich (Kap. 3.6), Kiphard (Kap. 3.8.3)	Die Förderung soll die Interaktion und das soziale Miteinander zwischen Kindern und zwischen Kind und SHP anstreben	16a Ausreichend Materialien sind Gesellschaftsspiele 16b Ausreichend Materialien sind für die gleichzeitige Benützung mehrerer Kinder geeignet. 16c Ausreichend Materialien ermöglichen die Zusammenarbeit von Kindern.
17	Wahrnehmungsleistungen sind eng mit dem Entwicklungsbereich im Bereich der emotionalen Reife des Kindes verflochten. Eine Stärkung dieses Entwicklungsbereiches kann die übrigen Bereiche (insbesondere auch die Wahrnehmungsleistung) positiv beeinflussen. gemäss Fröhlich (Kap. 3.6), Kiphard (Kap. 3.8.3)	Die Förderung soll das Kind emotional stärken. Das Kind fasst Vertrauen in seine Fähigkeiten	Ausreichend Materialien ermöglichen Erfolgserlebnisse in Form von einem Resultat oder einem Produkt.

5 Planung des Produkts

Im folgenden Kapitel werde ich die Planung des Produkts vornehmen. Ich werde meine Konzeptidee darlegen und aufzeigen, wie ich das weitere Vorgehen plane.

5.1 Konzeptidee

Um die Kriterien des aufgeführten Kriterienkatalogs 1 für die Erstellung des Konzepts umsetzen zu können, möchte ich ein Wahrnehmungshaus bauen. Das Wahrnehmungshaus besitzt fünf Zimmer, in denen sich je nach Förderschwerpunkt der Lektion bestimmte Fördermaterialien befinden. Jedes Zimmer bietet eine Variante für die Förderung der visuellen und haptisch-taktilen Wahrnehmung an und lässt die Kinder durch die Verwendung des passenden Fördermaterials entsprechend aktiv werden. Pro Zimmer, sprich Variante, steht der SHP eine Box, gefüllt mit passenden Fördermaterialien zur Verfügung. Diese Boxen können auch später beliebig mit Materialien erweitert werden. Die Materialien, welche aufgenommen werden, sollen grundsätzlich die im obigen Kriterienkatalog aufgeführten Bedingungen erfüllen.

Jeder SHP soll ein Begleitheft mit einer Inhaltsliste der einzelnen Boxen zur Verfügung stehen, damit eine Planung des Unterrichts möglich ist.

Abbildung 5: Skizze Konzeptidee: Wahrnehmungshaus mit 5 Zimmern und 5 Boxen (eigene Darstellung)

Das Wahrnehmungshaus soll die Kinder emotional ansprechen. Es ist schön gestaltet und lädt die Kinder zu ersten Aktivitäten ein. Um die Spannung zu erhöhen, besitzen alle Zimmer einen Vorhang, hinter dem jedes Mal wieder andere Materialien verborgen sind. Die Kinder begegnen im Haus fünf Figuren, einer Hauptfigur (Handpuppe) und seinen vier Freunden (vier kleinere Plüschtiere), welche das Haus bewohnen. Diese Tiere begleiten das Kind in ein Zimmer und sind bei den Aktivitäten auch

dabei. Auf diese Weise erhoffe ich das Erzeugen einer grossen Motivation der Kinder und folglich eine Bereitschaft, sich in die Wahrnehmungsförderung einzulassen. Zudem bieten sich die Tiere im Wahrnehmungshaus an, um gewisse Wahrnehmungsbereiche in spielerischer Form zu fördern. Die SHP entscheidet selber, ob sie bestimmen will, in welchem Zimmer gearbeitet wird, oder ob sie den Kindern die motivierende Möglichkeit der Zimmerwahl geben will. Durch das Verstecken der Materialien kann sie auf jeden Fall eine Vorentscheidung treffen.

Damit die SHP eine rollende Diagnostik und Förderplanung (vgl. Hofer) für ein Kind vornehmen und protokollieren kann, soll ein entsprechendes Instrument zur Verfügung stehen. Ich stelle mir einen Protokollbogen vor, der für jedes Kind einzeln geführt werden kann. Dieser könnte in Anlehnung an die Variante von Eggert & Wegner-Blesin erstellt werden (vgl. Eggert & Wegner-Blesin, 2000, S. 129).

Nun muss ich entscheiden, in welchen Varianten ich die visuelle und die haptisch-taktile Wahrnehmung fördern möchte. Jede gewählte Variante wird das Thema für ein Zimmer darstellen. Ebenso werde ich bestimmen, welche Materialien ausgewählt werden, die pro Zimmer zur Verfügung stehen sollen.

5.2 Festlegung der Fördervarianten – Themen der einzelnen Zimmer

Aus dem Kriterienkatalog 2 entscheide ich mich für fünf Fördervarianten, anhand deren Anwendung verschiedene Bereiche der visuellen und der haptisch-taktilen Wahrnehmung eines Kindes gefördert werden können. Allen Varianten gemeinsam ist, dass das **Handeln** im Zentrum stehen soll. Jede Variante erfüllt schwerpunktmässig gewisse Kriterien aus dem Kriterienkatalog 2.

Die Zimmer erhalten eine bestimmte Zimmerfarbe mit einem entsprechenden Vorhang und einer Bezeichnung für das Thema:

Tabelle 6: Themen der einzelnen Zimmer

Zimmerfarbe:	Name des Themas:	Hergeleitet aus folgenden Kriterien des Kriterienkatalogs 2:
Oranges Zimmer	Genaues Schauen	9, 10, 15
Blaues Zimmer	Spielen	9, 16a, 15
Grünes Zimmer	Tasten, Schauen und Sortieren	9, 11, 13, 15
Rotes Zimmer	Bauen und Entdecken	3, 9, 10, 15, 16c
Gelbes Zimmer	Basteln und Hantieren	9, 15

5.3 Materialauswahl

Ob ich nun ein potentielles Material auswähle, hängt von zwei Faktoren ab.

1. Es muss in ein Zimmer passen, also eine Fördervariante abdecken
2. Es muss gewisse Kriterien aus dem Kriterienkatalog 2 erfüllen.

Schliesslich sollen alle Varianten mit ungefähr gleich vielen Materialien bestückt sein und alle Kriterien des Kriterienkatalogs ausreichend abgedeckt sein.

5.4 Übersicht Projektplan nach Abschluss der Planung

Um die durchgeführten Schritte bis zum jetzigen Stand des Entwicklungsprojekts zu veranschaulichen, verwende ich die Grafik aus Kapitel 2.2. Ich habe sie gemäss Vorgehen erweitert. Ebenso ist das geplante Produkt „Wahrnehmungshaus“ mit „Materialien zum Haus“ in die Grafik aufgenommen worden.

Abbildung 6: Übersicht Projektplan nach Abschluss der Planung (eigene Darstellung)

6 Realisierung des Produkts

Im folgenden Kapitel werde ich stichwortartig festhalten, wie die Realisierung meiner Idee erfolgt ist. Die Schritte sind chronologisch aufgeführt.

6.1 Bau des Wahrnehmungshauses

- Erstellung einer Skizze (siehe Anhang 2: Bauplan Wahrnehmungshaus)
- Überlegung, welche Ressourcen in unserer Schulgemeinde vorhanden sind. Wer hat das Können, die Zeit und den Zugang zu einem gut ausgestatteten Werkraum in unserer Schulgemeinde?
- Anfrage eines Arbeitskollegen (pensionierter Reallehrer mit einem kleinen Teilpensum)
- Treffen und Absprache mit dem Kollegen. Konkretisierung, Terminabsprachen
- Festlegung der Kriterien, welche Besonderheiten die Vorhänge des Wahrnehmungshauses erfüllen müssen (5 Farben, 5 verschiedene Verschlüsse, stabil montiert)
- Überlegung, welche Ressourcen in meinem Umfeld für weitere Arbeiten am Haus (Vorhänge schneiden, montieren) vorhanden sind
- Anfrage einer Freundin, die sehr gut nähen kann
- Treffen und Absprache mit der Freundin, Konkretisierung, Terminabsprache

6.2 Auswahl der Materialien

- Verschaffung eines Überblicks, wo Fördermaterialien angeboten werden (Internet)
- Zusammenstellung von Fachkatalogen, die auf Materialien für die Kindergärten, Primarschulen, Logopädie, Basisstufe spezialisiert sind
- Durchsicht folgender Kataloge: Betzold, pro-spiel, Schubi, K2, prolog, Finken, jako-o, Aduis, Schule aktuell und noch einige mehr
- Durchsicht von Praxisbüchern für weitere Ideen, was selber hergestellt werden könnte (vgl. Frostig, 1974, Zimmer, 1995, Hoffman, 1989, Wettstein und Rey, 1996).
- Sichtung der Fördermaterialien, welche bei den SHP schon vorhanden sind
- 1. Selektion: Ausschneiden aller Artikel, die ich als Fördermaterial für die visuelle und die haptisch-taktile Wahrnehmung einschätze oder die als solche deklariert sind
Aufschreiben aller Ideen, was selber hergestellt werden könnte
Notieren aller schon bestehenden Fördermaterialien in der Schulgemeinde Grabs
- 2. Selektion: Gruppierung in die fünf Varianten, die in je ein Zimmer passen, der Rest fällt weg
- 3. Selektion: Anhand des Kriterienkatalogs wird enge Auswahl getroffen
- 4. Selektion: Materialpreis muss ins Budget passen

6.3 Einkauf / Beschaffung der Materialien

- Einkauf direkt vor Ort (pro-spiel, jakoo in Schinznach, Bestellung per Post bei Schubi, K2 und Betzold)
- Materialien selber herstellen, Sammelaktionen in der Natur
- Einkauf der Boxen und sonstigem Zusatzmaterial bei günstigem Grossverteiler

6.4 Vorbereitung der Materialien für den Einsatz in der Praxis

- Jedes Zimmer erhält eine farblich passende Inventarliste der dazugehörigen Materialien
- Inventarliste enthält folgende Angaben: Nummer des Materials, Foto, Kurzbeschreibung, geförderter Wahrnehmungsbereiche anhand eines Piktogramms dargestellt
- Nummerierung aller Materialien mit der entsprechenden farblichen Nummer.
- Füllen und farblich passende Anschrift Boxen, Inventarliste auf dem Deckel mit dem Inhalt der entsprechenden Box

6.5 Herstellung eines Begleithefts für die SHP

- Erstellung einer Kurzbeschreibung zum Konzept und der Anwendung des Wahrnehmungshauses
- Zusammentragen und Darstellung verschiedener Ideen, die eine Förderung anhand des Wahrnehmungshauses ohne Materialien ermöglicht
- Aufnahme der fünf farbigen Inventarlisten
- Entwicklung und Ausarbeitung einer Kopiervorlage für die individuelle Erfassung, Begleitung und Förderplanung der Kinder

7 Produkt

7.1 Das Wahrnehmungshaus

Im Wahrnehmungshaus wohnen der Hase Kasimir und seine vier Freunde, die Schildkröte, der Pinguin, das Meerschweinchen und der Storch. Mit diesem Haus und den Tieren können die Kinder diverse visuelle und haptisch-taktile Wahrnehmungsübungen machen.

Das Haus besitzt fünf Zimmer. Jedes Zimmer hat einen Vorhang mit einer eigenen Farbe. Je nachdem, welches Halstuch der Kasimir trägt, werden die Kinder das entsprechende Zimmer besuchen. Dort drin ist ein Fördermaterial versteckt. Vielleicht werden auch zwei Zimmer besucht oder die Kinder dürfen selber ein Zimmer auswählen. Die Zimmer sind mit einem entsprechenden Hasenbild, das anzeigt, was in diesem Zimmer gemacht wird, bezeichnet.

Jede Farbe steht für ein Thema und lässt die Kinder entsprechend aktiv werden. So können die visuelle und die haptisch-taktile Wahrnehmung der Kinder je nach Themenwahl in verschiedenen Varianten gefördert werden. Die Farben stehen für folgende Themen:

- oranges Zimmer – Genaues Schauen
- blaues Zimmer - Spielen (Gesellschaftsspiele)
- grünes Zimmer - Tasten, Schauen und Sortieren
- rotes Zimmer - Bauen und Entdecken
- gelbes Zimmer - Basteln und Hantieren

7.2 Themenboxen mit Fördermaterial für das Wahrnehmungshaus

Der Lehrperson steht pro Thema eine farblich markierte Förderbox zur Verfügung, aus der das Material gewählt und für die Lektion in das passende Zimmer versteckt werden kann.

Auf dem Deckel jeder Box befindet sich eine entsprechende Inventarliste.

Sie enthält folgende Angaben: Nummer des Materials, Foto, Kurzbeschreibung und Piktogramme die anzeigen, welche visuellen und haptisch-taktilen Wahrnehmungsbereiche durch den Einsatz des Materials besonders angesprochen werden.

Piktogramme für die Wahrnehmungsbereiche:

Figur- Grund-Wahrnehmung	Wahrnehmung räumlicher Beziehungen	Wahrnehmungskonstanz	Visuelles Gedächtnis	Haptisch-taktile Oberflächen- wahrnehm..
Raum- Lage-Wahrnehmung	Formwahrnehmung	Visuomotorische Koordination	Farbwahrnehmung	Haptisch-taktile Form- und Gestaltwahrnehm..

Abbildung 7: Piktogramme für die Wahrnehmungsbereiche (vgl. Beigel, Giesbert, Reichenbach,2011, S. 53 / eigene Darstellungen)

7.3 Materialien der einzelnen Zimmer

7.3.1 „Genaueres Schauen“ - oranges Zimmer

Tabelle 7: Materialien oranges Zimmer

Nr.	Material	Beschreibung	Wahrnehmungs- bereiche
1	5 Tiere im Wahrnehmungshaus / A3 Bild vom Haus 		
2	Schau genau 		
3	Differix	Schaut der Elefant nach links oder nach rechts?. Bild für Bild wird nun gesucht, wo der richtige Platz auf der Legetafel ist. Mit der Kontrollfolie wird geprüft, welche Karte am richtigen Platz liegt. Motive mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Könnte auch als Wettspiel oder als Lotto mit 1-4	

4	Easy Tip 		
5	Puzzle „Hafen“ 		
6	Puzzle „Outdoor“ 70 Teile 		
7	Puzzle „Die Piraten“ 100 Teile 		
8	7 Puzzles in 7 weissen Couverts „Tiere“ 		
9	7 Puzzles in 7 grauen Couverts „Szenen, Gebäude“ 		

<p>10</p>	<p>6 Puzzles in 6 beigen Couverts „Zoom“</p>		
<p>11</p>	<p>Geometrische Figuren entdecken</p>		
<p>12</p>	<p>5 Formenhäuser / Gedächtniszeichen</p>		
<p>13</p>	<p>Das 1000 Fehler-Suchspassbuch</p>		
<p>14</p>	<p>Magnet Rallye</p>		

7.3.2 „Spielen“ - blaues Zimmer

Tabelle 8: Materialien blaues Zimmer

Nr.	Material	Beschreibung	Wahrnehmungsbereiche
1	Spielhaus 		
2	Würfelszwerge 		
3	Blinde Kuh 		
4	Tierkinder Memory 		
5	HalliGalli Junior 		
6	Verfühlt nochmal! 		

<p>7</p>	<p>Flip-Spiele-Gleich oder Ungleich?</p>		
<p>8</p>	<p>Foto Klick</p>		
<p>9</p>	<p>Pipifax</p>		
<p>10</p>	<p>16 kleine Frösche</p>		
<p>11</p>	<p>Nanu? Ich denk, da liegt ein Schuh!</p>		
<p>12</p>	<p>Tastaro</p>		
<p>13</p>	<p>Formdomino 1 21 Teile</p>		

<p>14</p>	<p>Formdomino 2 22 Teile</p>		
-----------	---	---	---

7.3.3 „Tasten, Schauen und Sortieren“ - grünes Zimmer

Tabelle 9: Materialien grünes Zimmer

Nr.	Material	Beschreibung	Wahrnehmungsbereiche
1	<p>4 Augenbinden</p>	<p>Augenbinde mit Klettverschluss. Schnell und einfach montiert und absolut dicht.</p>	
2	<p>Tastschürze</p>	<p>Abgeänderte Kinderschürze. Vorne eine grosse Tasche mit zwei Einschluflöchern links und rechts. Senkrecht in der Mitte durchgenäht. Ideal um Paare zu ertasten.</p>	
3	<p>Schüler - Balkenwaage</p>	<p>Aus schlagfestem Kunststoff, 30 cm hoch. Waagschalen 18 cm Durchmesser. Je 5 Gewichte zu 10g und 5g werden mitgeliefert. Zum Wägen und Vergleichen.</p>	
4	<p>Paare für die Tastschürze 4a Alltagsgegenstände 4b Knöpfe</p>		
5	<p>8 Gewichtsschachteln</p>		

<p>6</p>	<p>Tastmemory 6a / 24 Tastplättchen gross 6b: 30 Tastplättchenklein</p>		
<p>7</p>	<p>Textil-Fühler (10 Paare)</p>		
<p>8</p>	<p>1.5 kg Kirschsteine</p>		
<p>9</p>	<p>9aTannzapfen</p>		
<p></p>	<p>9b Steine</p>		
<p></p>	<p>9c Föhren-, Kiefer- Lärchenzapfen</p>		
<p></p>	<p>9d Baumfrüchte</p>		

	<p>9e „Tierwohnungen“</p>		
<p>10</p>	<p>Knöpfe gemischt 1 kg</p>		
<p>11</p>	<p>5 Seile</p>		
<p>12</p>	<p>Verschiedene Behälter mit Drehverschlüssen</p>		
<p>13</p>	<p>4 geometrische Figuren in je 6 Alltagsgegenständen</p>		
<p>14</p>	<p>Farbschachtel (36 St.)</p>		

7.3.4 „Bauen und Entdecken“ - rotes Zimmer

Tabelle 10: Materialien rotes Zimmer

Nr.	Material	Beschreibung	Wahrnehmungsbereiche
1	4 Stiellupen 3-fach 		
2	4 Multi Eckspiegel 		
3	Geomat-Plättchen 		
4	Klötzli Mosaik 25-teilig 		
5	100 Holzwürfel / 32 Arbeitskarten 		
6	Nikitin - Grundkasten 		

<p>7</p>	<p>Formogramm</p>		
<p>8</p>	<p>Castle Logix</p>		
<p>9</p>	<p>Topology</p>		
<p>10</p>	<p>Kugelbahn: 44 Teile, Anleungsheft, 7 Klemmen / Zusatzbausteine: 22 Teile / Spiralbahn: 7 Teile / Kurven: 11 Teile</p>		
<p>11</p>	<p>4 Baubecher à 8 Teilen</p>		
<p>12</p>	<p>Dosen 12 - teilig</p>		

13	4 Babuschkas 		
----	--	---	---

7.3.5 „Basteln und Hantieren“ – gelbes Zimmer

Tabelle 11: Materialien gelbes Zimmer

Nr.	Material	Beschreibung	Wahrnehmungsbereiche
1	2 Rondo Vario (48-T.) 		
2	1000 Holzperlen assortiert 		
3	2 gefährliche Raubtiere 4 hungrige Tennisbälle 		
4	Schneiden & Kleben 4 Scheren 4 Leimstifte 4 Leimtuben 		

<p>5</p>	<p>Zusatzmaterial Schneiden & Kleben</p> <p>25 Partykartonteller</p>	<p>Verschiedene Papiere gibt es in jedem Schulhaus. Kalender und Kataloge sammeln oder von den Kindern mitbringen lassen</p> <p>Partyteller um Gesichter mit Papierfransenhaaren und Bärten zu bekleben.</p> <p>Schmetterlinge als Collage bunt gestalten. Schmetterlinge können kopiert, nach Bedarf auf Halbkarton vergrößert und für weitere Schmetterlinge verwendet werden.</p>	
<p>6</p>	<p>6 Blöcke Plastilin 12 Holzrührhölzer</p>		
<p>7</p>	<p>Rüstbox: 4 „harmlose“ Messer, 4 Rüstmesser, 4 Rüstbretter, 4 Schäler, 1 Raffel, 1 Zitronenpresse, 1 Aushöhler</p>		

Für weitere Informationen bezüglich Bezug und Preise befindet sich eine ausführliche Liste im Anhang 12: Bezugsquellen und Preise der Materialien.

7.4 Begleitheft für die SHP

In einem Begleitheft, das jede Grabser SHP erhält, ist das Konzept des Wahrnehmungshauses beschrieben. Ebenso sind Ideen für den Gebrauch des Hauses ohne weitere Materialien aufgelistet (siehe Anhang 3: Anleitung für SHP).

Zudem befinden sich fünf zu den fünf Zimmern farblich übereinstimmende Inventarlisten der Fördermaterialien im Begleitheft. Nebst Foto und Beschreibung des Materials sind die visuellen und haptisch-taktilen Wahrnehmungsbereiche in Form von Piktogrammen aufgeführt, welche durch den Einsatz des Materials besonders angesprochen werden. Ebenso befindet sich eine Kopiervorlage zur individuellen Erfassung, Begleitung und Förderplanung der Kinder im Begleitheft (siehe Anhang 4: Protokollbogen Kind).

8 Evaluation des Produkts–Überprüfung des Entwicklungsziels

8.1 Vorgehen und Methode

Die Evaluation des Produkts erfolgt in zwei Schritten:

1. Eine interne Evaluation
2. Eine externe Evaluation

Die **interne Evaluation** soll heraus Schälen, ob die Kriterien des Konzepts (bestehend aus Kriterien Rahmenbedingungen und Kriterienkatalog 1) und die Kriterien zur Auswahl des Materials (Kriterienkatalog 2) erfüllt wurden. Dazu werde ich alle Kriterien überprüfen, ob und in welchem Ausmass sie erfüllt worden sind oder nicht.

Jene Kriterien, deren Umsetzung ich selber nicht, oder nur hypothetisch beurteilen kann, bilden den Inhalt für die externe Evaluation.

Die **externe Evaluation** geschieht mittels einer schriftlichen Expertenbefragung nach einer zweiwöchigen Testphase des Produkts in der Praxis.

„Die schriftliche Befragung ist eine Art formalisiertes Interview. Der wichtigste Unterschied zum Interview besteht darin, dass der Fragende auf die Antworten der Befragten nicht unmittelbar reagieren kann. Präzisierung und Nachfragen sind nicht möglich“ (Altrichter & Posch, 2007, S.167). Ein solcher Fragebogen ist schnell und einfach auszuwerten. Bei der Erstellung eines Fragebogens muss auf die präzise Formulierung der Fragen grossen Wert gelegt werden, um Missverständnissen vorbeugen zu können (ebd.).

Mein Fragebogen enthält 13 geschlossenen Fragen und 3 offene Fragen. Geschlossene Fragen geben dem Befragten Antworten, oder in meinem Fall, Antworten mit einer Skalierung vor, die er nur noch am betreffenden Ort ankreuzen muss. Die offenen Fragen ermöglichen eine freie Beantwortung. Der Aufbau des Fragebogens soll sich nach dem „Trichterprinzip“ richten. Eher einfache geschlossene Fragen am Anfang führen hin zu den 3 detaillierten offenen Abschlussfragen (vgl. Moser, 2003, S. 102). Die 13 geschlossenen Fragen dienen der Überprüfung der Kriterien, die letzten drei Fragen sollen mögliche Verbesserungsoptionen aufzeigen.

8.2 Ergebnisse der internen Evaluation

8.2.1 Umsetzung des Konzepts

Vorbemerkung:

Die Farbe Grün bedeutet: erfüllt
 Die Farbe Gelb bedeutet: unklar
 Die Farbe Weiss bedeutet: nicht erfüllt

Tabelle 12: Ergebnisse interne Evaluation, Umsetzung des Konzepts

	Kriterien für die Erstellung des Konzepts	Ergebnis
I	Konzept soll die Einsetzbarkeit des Materials in allen Settings ermöglichen	erfüllt
II	Das Material soll transportabel sein	erfüllt
III	Materialkosten dürfen maximal 2000.- Fr. betragen. Moderate Materialkosten	erfüllt
IV	Aufbau soll logisch, übersichtlich und einfach sein. Ein Begleitheft inklusive Auflistung der Materialien mit den entsprechenden Förderschwerpunkten soll Benutzung erleichtern. Es soll genügend Material vorhanden sein.	unklar
V	Bestehendes geeignetes und später zugekauft Fördermaterial soll aufgenommen werden können	erfüllt
VI*	Ein Förderziel soll mittels verschiedener Varianten und Methoden verfolgt werden können. Dem Kind sollen auch Varianten angeboten werden können, die es ihm ermöglichen, an seinen Stärken anknüpfen zu können.	unklar
VII	Innerhalb des Konzeptes sollen sowohl vielfältige Wahrnehmungserfahrungen als auch gezieltes Wahrnehmungstraining möglich sein.	erfüllt
VIIIa	Das Konzept ermöglicht, dass eine Diagnostik anhand von aussagekräftigen Ergebnissen mittels passender Materialien erfolgen kann. Es sollen Rückschlüsse auf den Entwicklungsstand der visuellen und der haptisch-taktilen Wahrnehmung eines Kindes gezogen werden können.	unklar
VIIIb	Innerhalb des Konzepts soll ein Erfassungs- und Planungsinstrument für das einzelne Kind zur Verfügung stehen.	erfüllt
IX	Innerhalb des Konzepts wird das Kind emotional angesprochen. Das Konzept holt 4-8 jährige Kinder in ihrer Lebenswelt ab. Das Interesse des Kindes wird geweckt.	unklar

Die Evaluation ergibt, dass innerhalb des Konzepts 6 Kriterien (grün eingefärbt) von 10 Kriterien erfüllt werden konnten. 4 Kriterien (gelb eingefärbt) können nicht klar beantwortet werden. Diese Kriterien werden in der externen Evaluation (Expertenbefragung) nochmals aufgegriffen. Ob ein Item nicht erfüllt werden konnte (weiss eingefärbt), lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen.

8.2.2 Auswahl der Materialien

Vorbemerkung:

Untenstehend zeigt die Grafik einen Überblick über die Erfüllung der Kriterien aller 58 Materialien. In den Anhängen 6, 7, 8, 9, 10 befindet sich die detaillierten Auswertungen.

Die Farbe Grün bedeutet: erfüllt mit Prozentangabe
 Die Farbe Gelb bedeutet: unklar
 Die Farbe Weiss bedeutet: nicht erfüllt

Tabelle 13: Interne Evaluation, Auswahl der Materialien

	Kriterien für die Auswahl des Materials	Anzahl erfüllt:	In Prozent
1	Das Material ist für Kinder von 4-8 Jahren geeignet. Es kann flexibel und individuell eingesetzt werden	58 / 58	100
2	Materialien fördern schwerpunktmässig die Haptisch-taktile Wahrnehmung	19 / 58	33
2a	Oberflächenwahrnehmung	6 / 58	10

2b	Form- und Gestaltwahrnehmung	15 / 58	26
2c	Materialien fördern schwerpunktmässig die Visuelle Wahrnehmung	49 / 58	83
2d	Figur-Grund-Wahrnehmung	32 / 58	54
2e	Visuomotorische Koordination	28 / 58	46
2f	Wahrnehmungskonstanz	30 / 58	49
2g	Wahrnehmung der Raumlage	13 / 58	22
2h	Wahrnehmung der räumlichen Beziehungen	29 / 58	48
2i	Formwahrnehmung	15 / 58	24
2j	Farbwahrnehmung	21 / 58	34
2k	Visuelles Gedächtnis	7 / 58	12
3a	Ausreichend Materialien sind in verschiedenen Schwierigkeitsstufen vorhanden sein.	24 / 58	41
3b	Ausreichend Materialien sind individualisierend.	43 / 58	73
4	Ausreichend Materialien sprechen verschiedene Sinnessysteme an.	58 / 58	100
5	Ausreichend Materialien ermöglicht das Perzeptionstraining von sinnlichen Merkmalen von Gegenständen sowie das Diskriminationstraining von sinnlichen Merkmalen von Gegenständen.	35 / 58	60
6a	Das Material weckt die Neugier und das Interesse des Kindes.	unklar	
6b	Das Material spricht das Kind in Farbe und Verarbeitung an.	unklar	
7	Ausreichend Materialien sind personifiziert und sprechen das Kind emotional an.	unklar	
8	Die einzelnen Materialien sind so konzipiert sein, dass sich ein Kind max. 15 -20 Minuten mit ihnen am Stück intensiv beschäftigen muss.	58 / 58	100
9a	Ausreichend Materialien regen zum Handeln und Tun an. (Kleben, Schneiden, Basteln, Bauen)	19 / 58	32
9b	Ausreichend Materialien regen zum geistigen Handeln (rätseln, studieren, ausprobieren) an.	24 / 58	41
10	Ausreichend Materialien regen zum Erkunden und Ausprobieren an. Sie lassen eigene Vorgehensweisen zu.	29 / 58	49
11	Ausreichend Materialien regen zum Sprechen, zum Beschreiben, zur sprachlichen Anwendung von Begriffen an.	unklar	
12	Ausreichend Materialien haben einen Bezug zum Alltag des Kindes und der Natur.	37 / 58	63
13a	Ausreichend Materialien regen das Kind zum Vergleichen, zum Sortieren, zum Bilden von Kategorien an.	28 / 58	48
13b	Ausreichend Materialien lassen das Kind Zusammenhänge suchen und entdecken.	41 / 58	70
14	Ausreichend Materialien haben Übungscharakter. Das Material ist mehrmals zu gebrauchen.	58 / 58	100
15	Ausreichend Materialien ermöglichen die motorische Betätigung der Kinder. Sie provozieren fein- oder grobmotorisches Bewegungshandeln	58 / 58	100
16a	Ausreichend Materialien sind Gesellschaftsspiele.	19 / 58	32
16b	Das Material ist für die gleichzeitige Benützung mehrerer Kinder geeignet.	54 / 58	92
16c	Ausreichend Materialien ermöglicht die Zusammenarbeit von Kindern.	36 / 58	61
17	Ausreichend Materialien ermöglichen Erfolgserlebnisse in Form von einem Resultat oder einem Produkt.	40 / 58	68

Insgesamt wurden 35 Items geprüft. Davon wurden 5 Items zu 100 Prozent erfüllt. Jene Punkte, welche mit „ausreichend Materialien“ definiert wurden, erhielten einen Prozentanteil zwischen 32 und 73 Prozent. Die schwerpunktmässige Förderung der haptisch-taktile Wahrnehmung wurde zu 33 Prozent abgedeckt, die schwerpunktmässige Förderung der visuellen Förderung zu 83 Prozent. Eine genaue Prozentangabe, welche die gleichzeitige Förderung beider Wahrnehmungsformen definiert, ist aus der Grafik nicht ersichtlich. Die tiefsten Werte stehen für die anteilmässige Förderung der Oberflächenwahrnehmung (6 Prozent) und die Förderung des visuellen Gedächtnisses (12 Prozent) zu Verfügung. Am besten abgedeckt sind die Bereiche Figur-Grund Wahrnehmung (54 Prozent) und die Wahrnehmungskonstanz (49 Prozent).

Jene Items, die die Kategorie 1 (9a, 9b, 10, 11, 13a, 13b, 15, 16a, 16c) bildeten und somit für die Themenwahl der Zimmer die Grundlage darstellten, wurden in einem Umfang zwischen 32 und 100 Prozent erreicht.

5 Items (6a, 6b, 7, 11) sind gelb eingefärbt und somit nicht oder nur hypothetisch zu beantworten. Damit eine Beantwortung möglich wird, müssen das Wahrnehmungshaus und die Materialien zuerst in der Praxis eingesetzt werden. Diese Kriterien werden anhand der externen Evaluation (Expertenbefragung) nochmals aufgegriffen und geprüft.

8.3 Ergebnisse der externen Evaluation (Expertenbefragung)

8.3.1 Beantwortung der fraglichen Kriterien

Die Expertenbefragung richtete sich an zwei SHP, welche in der Schulgemeinde Grabs in zwei verschiedenen Schulhäusern tätig sind. Sie unterrichten in den Stufen Kindergarten bis 6. Klasse. Sie erhielten während je einer Woche das Wahrnehmungshaus, das Begleitheft und alle 5 Boxen gefüllt mit allen Materialien. Am Ende der Testphase füllten sie einen Fragebogen aus. Der Fragebogen hatte zum Ziel, die gelb markierten Bereiche (Beantwortung unklar) aus den Kriterienkatalogen 1 und 2 überprüfen zu können (siehe Anhang 11: Expertenbefragung).

Vorbemerkung: Untenstehend zeigt die Grafik einen Überblick über die Erfüllung der fraglichen Kriterien, wie sie von den zwei SHP (SHP 1 / SHP 2) bewertet wurden.

Die Farbe Grün bedeutet: erfüllt
 Die Farbe Orange bedeutet: ziemlich erfüllt
 Die Farbe Grau bedeutet: eher nicht erfüllt
 Die Farbe Weiss bedeutet: nicht erfüllt

Tabelle 14: Ergebnisse der Expertenbefragung

		SHP 1	SHP 2
IV	Aufbau soll logisch, übersichtlich und einfach sein. Ein Begleitheft inklusive Auflistung der Materialien mit den entsprechenden Förderschwerpunkten soll Benutzung erleichtern. Es soll genügend Material vorhanden sein.	erfüllt	erfüllt
VI*	Ein Förderziel soll mittels verschiedener Varianten und Methoden verfolgt werden können. Dem Kind sollen auch Varianten angeboten werden können, die es ihm ermöglichen, an seinen Stärken anknüpfen zu können.	erfüllt	ziemlich erfüllt
VIIIa	Das Konzept ermöglicht, dass eine Diagnostik anhand von aussagekräftigen Ergebnissen mittels passender Materialien erfolgen kann. Es sollen Rückschlüsse auf den Entwicklungsstand der visuellen und der haptisch-taktilen Wahrnehmung eines Kindes gezogen werden können.	ziemlich erfüllt	ziemlich erfüllt
IX	Innerhalb des Konzepts wird das Kind emotional angesprochen. Das Konzept holt 4-8 jährige Kinder in ihrer Lebenswelt ab. Das Interesse des Kindes wird geweckt.	erfüllt	erfüllt

		SHP 1	SHP 2
6a	Das Material weckt die Neugier und das Interesse des Kindes.	erfüllt	erfüllt
6b	Das Material spricht das Kind in Farbe und Verarbeitung an	erfüllt	erfüllt
7	Ausreichend Materialien sind personalifiziert und sprechen das Kind emotional an.	erfüllt	erfüllt
11	Ausreichend Materialien regen zum Sprechen, zum Beschreiben, zur sprachlichen Anwendung von Begriffen an.	ziemlich erfüllt	ziemlich erfüllt

Die fraglichen Kriterien können gemäss der Experten also mit erfüllt oder zumindest mit ziemlich erfüllt beantwortet werden.

8.3.2 Rückmeldung zum gesamten Produkt

Durch den Einsatz des Fragebogens konnte ich noch weitere, für mich als Entwicklerin interessante Items erfragen.

- Kann die SHP mit den Materialien eine gezielte Förderung der haptisch-taktilen und der visuellen Wahrnehmungsbereiche der Kinder durchführen?**
Beide SHP antworteten übereinstimmend mit: ja, trifft voll und ganz zu
- Positive Punkte des Produkts?**
gute Übersicht, Begleitheft, leichte Planung möglich, ansprechendes Wahrnehmungshaus und farbige, schöne, motivierende Materialien
- Änderungsvorschläge?**
Noch genauere Altersangaben für die Materialien insbesondere für ältere Kinder, - evt. weniger Materialien, dafür immer wieder austauschbar, - zusätzliches Thema aufnehmen „Material für Vieles“ ..andere Verwendungszwecke
- Gibt es Materialien, welche als wenig motivierend eingeschätzt werden und deshalb eventuell entfernt werden müssten?**
Ein Material (Differix) wurde von den zwei SHP übereinstimmend als Material eingestuft, das von der Mehrheit der Kinder wahrscheinlich nicht gewählt würde.
- Gibt es Materialien, welche als sehr motivierend eingeschätzt werden?** Bei den genannten Materialien gab es keine Übereinstimmung.
- Anwendung des Wahrnehmungshauses in Zukunft?**
ja, weil die Wahrnehmungsförderung bei Kinder mit Lernschwierigkeiten als wichtig betrachtet wird - ja, weil Material gezielt und einfach einsetzbar ist - ja, weil Spielerisches und Kreatives auch Platz im ISF Unterricht haben soll

8.4 Diskussion zu den Evaluationsergebnissen und zur Erreichung des Entwicklungsziels

Nach Abschluss der internen und der externen Evaluation ist es nun möglich, mein zu Beginn der Arbeit formuliertes Entwicklungsziel zu überprüfen. Es lautete:

Das Ziel meiner Masterarbeit ist, für die sechs SHP der Schulgemeinde Grabs ein Produkt mit Materialien für die Wahrnehmungsförderung von 4 – 8 jährigen Kindern zu entwickeln.

- Das Produkt fokussiert auf die Förderung der visuellen und der haptisch-taktilen Wahrnehmung.
- Das Produkt soll nach einem methodisch fundierten Konzept entwickelt werden.
- Das Konzept berücksichtigt sowohl die Rahmenbedingungen als auch priorisierte Kriterien, die aus den theoretischen Grundlagen hergeleitet werden.
- Die Materialien erfüllen im Einzelnen oder als Ganzes ausgewählte Kriterien, die aus den theoretischen Grundlagen hergeleitet werden.

Die Evaluation ergibt, dass das Entwicklungsziel weitgehend erreicht werden konnte. Das Produkt, Materialien zur gezielten Förderung der visuellen- und der haptisch-taktilen Wahrnehmung, ist fertig gestellt und wird in der Praxis bereits eingesetzt. Die befragten SHP haben bestätigt, dass nun eine gezielte Förderung dieser zwei Wahrnehmungsformen vorgenommen werden könne.

Das Konzept und auch die Materialien erfüllen überwiegend die Kriterien, die aus der Theorie hergeleitet wurden.

In der folgenden Diskussion möchte ich auf den Aspekt der Erfüllung der Kriterien näher eingehen. Ebenso werde ich auf gewisse Erkenntnisse, welche ich aus der Expertenbefragung gewinnen konnte, erläutern.

8.4.1 Erfüllung der Kriterien

Konzept:

Das Konzept habe ich in Form eines Wahrnehmungshauses mit verschiedenen Zimmern (Fördervarianten, Themen) umgesetzt. Boxen, die zu den einzelnen Zimmern gehören, enthalten die passenden Fördermaterialien. Dank dieser Umsetzung ist es aus meiner Sicht gelungen, die Rahmenbedingungen der heilpädagogischen Förderung in Grabs zu erfüllen. Das Haus ist in allen Settings einsetzbar und kann je nach Bedarf mit mehr oder weniger Materialien bestückt werden. Dank meinen hilfsbereiten Kolleginnen und Kollegen fielen nur geringe Kosten für die Realisierung des Hauses an. So konnte ich beinahe den Gesamtbetrag des Budgets für den Materialeinkauf verwenden. Damit alle SHP in den verschiedenen Schulhäusern von Grabs mit dem Wahrnehmungshaus arbeiten können, ist die Erstellung von weiteren drei Häusern geplant. Die Expertenbefragung ergab, dass der Aufbau übersichtlich und logisch gestaltet ist. Ebenso ist genügend Material für alle vorhanden. Wie der Austausch der Materialien erfolgen soll, werden wir an der nächsten ARGE-Sitzung beraten.

Ob nun ein Kind dank der verschiedenen Varianten die Möglichkeit hat, an seinen Stärken anknüpfen zu können wurde von den befragten SHP mit zutreffend und teilweise zutreffend beurteilt. Dieses

Kriterium war mir persönlich sehr wichtig. Gerade als schulische Heilpädagogin besteht die Gefahr, defizitorientiert zu arbeiten. Man möchte das Kind weiter bringen, es in einer Schwäche stärken. Nach den ökologischen und kognitionspsychologischen Wahrnehmungstheorien muss das Kind jedoch an seinem Vorwissen anknüpfen können, damit es lernt. Neue Erfahrungen sollten also „dosierten Neuigkeitscharakter“ haben und im besten Fall auf einer Stärke aufbauen. Ebenso soll der Vernetzung der Wahrnehmungsformen mit weiteren Wahrnehmungsformen Rechnung getragen werden und deshalb den Einbezug aller Sinnessysteme anstreben. Andererseits betonen die Neurowissenschaftler, dass Defizite durch gezieltes Üben aufgeholt werden können. Aus diesem Grunde wollte ich beide Vorgehensweisen berücksichtigen. Ich denke, dass ein solches Training ebenfalls wichtig ist und, wenn im richtigen Ausmass angewendet, das Kind zur Mitarbeit motiviert ist. Da es also in meinem Konzept auch Varianten gibt, die das Trainieren bestimmter Wahrnehmungsbereiche beabsichtigt, erklärt für mich die Antwort, „ziemlich erreicht“ der zweiten SHP.

Das Konzept sollte mittels passender Materialien eine Diagnostik der visuellen und der haptisch-taktilen Wahrnehmung ermöglichen. Beide SHP beurteilten dieses Ziel als ziemlich erfüllt. Nach meiner Meinung gibt es gewisse Materialien, welche konkrete Beobachtungen zulassen. Dies zum Beispiel im orangen Zimmer „genaues Schauen“ oder im grünen Zimmer „Fühlen, schauen und sortieren“. Im blauen Zimmer „Spielen“ hingegen sind Beobachtungen nach meiner Meinung nur mit Vorbehalt für eine Diagnostik zu verwenden. In einem Spiel, gerade mit Wettcharakter, sind Kinder durch den Druck und das verlangte Tempo oft gestresst. Einerseits kann ein Spiel motivierend und lustig sein, andererseits kann es ein schwächeres Kind auch frustrieren, wenn es oft verliert. Dies beeinflusst die Wahrnehmungsleistung. Ebenso ist bei einigen Spielen die Motorik für den Erfolg entscheidend und weniger die Wahrnehmungsleistung. Aus diesen Gründen glaube ich, dass insbesondere die Materialien des blauen Zimmers „Spielen“ nur bedingt für eine Diagnostik geeignet sind.

Das Konzept ist laut der zwei SHP sehr ansprechend und motivierend und weckt das Interesse des Kindes. Daraus leite ich ab, dass durch das Konzept und seine Umsetzung in Form des Wahrnehmungshauses gute Voraussetzungen für eine gelingende Wahrnehmungsförderung geschaffen wurden.

Das Erfassungs- und Planungsinstrument für das einzelne Kind steht zur Verfügung. Wie es sich in der Praxis bewährt, wird sich erst in der Zukunft zeigen.

Auswahl der Materialien:

Ob die gewählten Materialien im einzelnen oder als Ganzes die definierten Kriterien erfüllen, habe ich in einem ersten Schritt selber ausgewertet. Da ich schon bei der Selektion der Materialien, welche in das Konzept aufgenommen werden, mit diesem Kriterienkatalog gearbeitet habe ist es logisch, dass die Materialien gewisse Kriterien erfüllen. Sonst wären sie gar nicht gewählt worden. Dennoch finde ich es interessant, in welchem Verhältnis gewisse Kriterien erfüllt wurden. So habe ich zum Beispiel festgestellt, dass die schwerpunktmässige Förderung der haptisch-taktilen Wahrnehmung von etwa einem Drittel der Materialien abgedeckt wird. Die schwerpunktmässig visuelle Wahrnehmungsförderung wird mit mehr Materialien entsprechend stärker gewichtet. Am wenigsten Materialien stehen für die Förderung des visuellen Gedächtnisses (12%) und die Wahrnehmung der Raumlage (22%) zur

Verfügung. Bei einem weiteren Einkauf müsste demnach für diese Bereiche weitere Materialien ausgewählt werden.

Die anderen Kriterien wurden im Einzelnen oder sonst als Ganzes erfüllt. Ich bin mir bewusst, dass die Auswertung subjektiv ist. Gewisse Kriterien verlangen von der beurteilenden Person eine Interpretation, ob ein Material tatsächlich das Kriterium erfüllt oder nicht. So ist es zum Beispiel eine Ermessensfrage, ob nun das Material tatsächlich einen Bezug zum Alltag des Kindes und der Natur hat oder nicht.

Besonders interessant waren für mich jene Kriterien, deren Erfüllung ich nicht selber beantworten konnte. Die Expertenbefragung ergab, dass die Materialien die Kinder in Farbe und Verarbeitung ansprechen. Die Neugier und das Interesse der Kinder werden geweckt und motivieren die Kinder zum Arbeiten. Die Materialien von allen Zimmern wurden als motivierend zum Tun eingeschätzt. Das aktive Handeln wird also in allen Zimmern durch den Gebrauch der passenden Materialien erreicht. Bei der Frage, welche Materialien nach der Einschätzung der befragten SHP am ehesten von den Kindern ausgewählt werden, gab es keine Übereinstimmung. Eine SHP priorisierte eher komplette Spiele, die andere eher Materialien zum Ausprobieren. Ebenso verschieden waren die Antworten bezüglich der Materialien, welche wahrscheinlich nicht gewählt werden. Eine Ausnahme bildet das „Differix“. In der Praxis wird sich zeigen, ob die Kinder von diesem Material wirklich nicht angesprochen sind. Wenn dem so ist, werde ich es aus der Box entfernen. Ich denke, dass bei der Beantwortung dieser Fragen der eigene Geschmack der einzelnen SHP eine Rolle gespielt hat. Jede fühlt sich, genau wie jedes einzelne Kind von etwas anderem angesprochen. Daraus kann ich ableiten, dass es wichtig ist, dass den Kindern Fördermaterialien in verschiedenen Varianten zur Verfügung stehen.

Ein Kriterium der Materialien, dessen Erreichung ebenfalls erst in der Praxis ersichtlich wird, ist die Anregung zum Sprechen, Beschreiben zum Anwenden von bestimmten Begriffen. Im Kriterienkatalog steht, dass eine ausreichende Menge von Materialien diesen Punkt erfüllen soll. Die übereinstimmende Beurteilung, „trifft ziemlich zu“ erfüllt deshalb nach meiner Meinung die gewünschte Vorgabe.

Weitere Erkenntnisse aus der Expertenbefragung

Die Beantwortung der drei offenen Fragen am Ende der Expertenbefragung zeigte mir, dass sich die SHP vom Wahrnehmungshaus und den dazugehörigen Materialien angesprochen fühlen. Ich kann also davon ausgehen, dass sie das Haus und die Materialien auch in Zukunft einsetzen werden. Die ergänzenden Ideen und die Änderungsvorschläge lassen sich gut verwirklichen. Einige Materialien eignen sich zum Beispiel auch sehr gut für den Einsatz im Geometrieunterricht der Mittelstufe. Durch einen Hinweis in der Inventarliste mit einer zusätzlichen Altersangabe, könnte darauf hingewiesen werden.

Der zweite Vorschlag, etwas weniger Material, dafür eine Box für „Vieles“ könnte ebenfalls problemlos umgesetzt werden. Ein Zimmer könnte auch für eine gewisse Zeit mit einem neuen Thema bestückt werden.

Besonders interessant erachte ich die Aussagen, warum die SHP auch weiterhin mit dem Wahrnehmungshaus und den dazugehörigen Materialien arbeiten werden. Einerseits wurde

erwähnt, dass die Förderung der Wahrnehmung bei Kindern mit Lernschwierigkeiten sehr wichtig sei. Dies bedeutet, dass die Wahrnehmung als Stützfaktor für das schulische Lernen erkannt wird. Andererseits wurde auch erwähnt, dass das Spielerische und Kreative im ISF-Unterricht auch Platz haben soll. Daraus interpretiere ich, dass das Wahrnehmungshaus und die dazugehörigen Materialien sowohl als zielführend bei Förderbedarf Wahrnehmung als auch kreativ und spielerisch eingeschätzt werden. So denke ich, dass wichtige Punkte aus meinem Entwicklungsziel umgesetzt worden sind.

9 Rückblick auf das Entwicklungsprojekt

Zum Abschluss meiner Masterarbeit werde ich auf das Entwicklungsprojekt zurück blicken.

9.1 Reflexion des Vorgehens

Meiner Masterarbeit stand ein klar definiertes Entwicklungsziel zu Grunde. Ich wollte am Schluss ein fertiges Produkt, das in der Praxis einsatzbereit ist. Dieses Ziel stand mir während der ganzen Zeit vor Augen und motivierte mich immer wieder von neuem, am Projekt vorwärts zu arbeiten.

In der Disposition wollte ich mich noch nicht definitiv festlegen, welche Wahrnehmungsformen und -bereiche ich für die Förderung schwerpunktmässig berücksichtigen will. So erschien mir die Förderung der auditiven Wahrnehmung als ebenso wichtig wie die visuelle und die haptisch-taktile Wahrnehmung. Im Laufe der Literaturrecherche bemerkte ich immer mehr, dass ich entweder eine ganzheitliche Förderung unter Einbezug aller Wahrnehmungsformen, oder eine gezielte Förderung von einer oder maximal zwei Wahrnehmungsformen und -bereiche verwirklichen kann. Ich entschied mich für den zweiten Weg. Das Eingrenzen des Themas und das bewusste Weglassen gewisser Aspekte bereitete mir Mühe, da ich während der Literaturrecherche immer wieder auf spannende Bereiche stiess, denen ich gerne weiter nachgegangen wäre.

Während der Literaturrecherche entwickelte ich eine Vorstellung, wie das Konzept aussehen könnte. Ebenfalls bemerkte ich, dass ich zwei Kriterienkataloge entwickeln muss. Einen für das Konzept und einen für die Auswahl der Materialien.

Das Entwickeln dieser Kriterienkataloge war für mich die grösste Hürde während der Masterarbeit. Ich glaube aber, dass ich durch das Lösen dieser Aufgabe die Theorie erst richtig verstanden habe. Besonders spannend fand ich das Erkennen der Zusammenhänge, warum nun ein Förderansatz nach Frostig völlig anders aussieht als eine Integrationsbehandlung nach Ayres.

Ich nehme für mich selbstverständlich nicht in Anspruch, dass ich irgendeinen Förderansatz entwickelt habe. Meinem Förderkonzept und den dazugehörigen Materialien liegt in erster Linie die Idee des variantenreichen Förderns zu Grunde. Zusätzlich wollte ich noch weitere, möglichst umfangreiche theoretische Aspekte einfließen lassen. Dadurch wurde der Kriterienkatalog sehr lang. Wenn ich mich für einen anderen Schwerpunkt entschieden hätte, wäre der Katalog wahrscheinlich bedeutend kürzer, und die Realisierung des Produkts wesentlich einfacher gewesen. Eventuell wäre es auch eine Möglichkeit gewesen, mich bei der Festlegung der Kriterien mehr einzuschränken.

Bei der Bestückung der Zimmer mit Materialien könnte ich mir für das gelbe Zimmer (Basteln und Hantieren) noch weitere Materialien für konkrete Alltagsaufgaben (Schuhe putzen, Geschirr abwaschen usw.) vorstellen.

Rückblickend würde ich wahrscheinlich die Anzahl der Materialien zu Beginn genau festlegen und bei einer 1. Selektion schon wesentlich konkreter vorgehen. Ebenso würde ich auf das zeitraubende Surfen im Internet von vornherein verzichten und mich von Beginn an nur auf die Fachkataloge konzentrieren.

Die Umsetzung, also der Bau, Einkauf und die Aufbereitung des Materials erfolgte nach Plan und das Produkt konnte mit nur einer Woche Verspätung in die Evaluation gegeben werden. Für die Erstellung des Fragebogens konnte ich wieder auf die beiden Kriterienkataloge zurück greifen. So hatte ich die Fragen relativ schnell entwickelt, weil ich ja genau wusste, wonach ich noch zu fragen habe.

Dass ich alleine gearbeitet habe, hatte zwei Seiten. Einerseits konnte ich mein Vorgehen selber bestimmen und alle Entscheidungen selber treffen. Andererseits fehlten mir der fachliche Austausch und ein gewisses Mass an Diskussion, was immer wieder zu wichtigen Erkenntnissen hätte führen können. Der Besuch der interessanten Kolloquien, die Besprechungen mit meiner Mentorin und der Austausch mit SHP Kolleginnen gaben mir glücklicherweise immer wieder wichtige wegweisende Anregungen für das weitere Vorgehen.

9.2 Schlussfolgerungen und Ausblick

Das Wahrnehmungshaus und die Materialien stehen nun in der Praxis im Einsatz. Es wird sich erst zeigen, ob sich die Grabser SHP Zeit für die visuelle und haptisch-taktile Wahrnehmungsförderung nehmen und die Materialien regelmässig einsetzen werden.

Im März findet unsere nächste ARGE Sitzung statt. Dort werde ich das Wahrnehmungshaus und die Materialien allen SHP vorstellen und ein Begleitheft abgeben. Über das Ausleihverfahren werden wir, wie schon erwähnt, ebenfalls bei dieser Gelegenheit diskutieren. Zudem werde ich in einer Teamsitzung in meinem Schulhaus mein Projekt vorstellen und gewisse theoretische Aspekte zum Thema Wahrnehmung, Wahrnehmung und Lernen, Wahrnehmungsförderung aufzeigen.

Ich möchte nun anführen, welche weiteren Bestandteile aus meiner Ansicht ebenfalls zum Wahrnehmungshaus wünschenswert wären und deren Entwicklung Inhalt einer weiteren Masterarbeit sein könnten.

- **Heilpädagogischer Kommentar zum Wahrnehmungshaus für die SHP und Regellehrpersonen:**

In einem heilpädagogischen Lehrerkommentar könnten gewisse theoretische Grundlagen zum Thema Wahrnehmung aufgeführt werden. Ebenso könnte auf die Relevanz der Wahrnehmungsleistung in bestimmten Bereichen für das schulische Lernen eingegangen werden.

- **Diagnoseinstrument:**

Zusätzlich würde ich mir ein passendes Diagnoseinstrument wünschen. Welches das wäre, müsste zuerst evaluiert werden. Eventuell müsste passend zum Wahrnehmungshaus ein entsprechendes Instrument entwickelt werden. So wäre eine vorausgehende Diagnostik möglich und am Ende einer Fördersequenz könnten die individuellen Fortschritte des Kindes erfasst werden.

- **Materialien zur Förderung der auditiven Wahrnehmung:**

Damit mit dem Wahrnehmungshaus auch eine Förderung der auditiven Wahrnehmung durchgeführt werden könnte, wäre eine Ergänzung der Materialsammlung mit entsprechenden Materialien wünschenswert.

In Kapitel 2.2 habe ich erklärt, dass ich für mein Entwicklungsprojekt den deduktiven Weg wähle. Basierend auf den theoretischen Grundlagen habe ich das Wahrnehmungshaus entwickelt und die dazugehörigen Materialien ausgewählt. So erhoffe ich, dass ein Kind von der Förderung profitieren kann.

Ob und in welchem Mass sich die visuelle und die haptisch-taktile Wahrnehmung eines Kindes durch eine Förderung mit dem Wahrnehmungshaus nun tatsächlich verbessern, ist zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss. Um dies zu eruieren, müsste eine wissenschaftliche Studie durchgeführt werden. Dies wäre ein weiteres, interessantes Projekt. Ob sich eventuell verbesserte Wahrnehmungsleistungen schliesslich in besseren Schulleistungen niederschlagen, wäre eine weitere Frage über deren Beantwortung sich selbst die Wissenschaftler bis heute nicht einig sind.

Abschliessend möchte ich festhalten, dass ich mich mit grossem Interesse in das Thema Wahrnehmung vertieft habe. Während des Studiums zur schulischen Heilpädagogin wurden mir verschiedene didaktische Prinzipien vermittelt. Ich hörte zum Beispiel, dass das handelnde Lernen wichtig sei oder dass man am Vorwissen des Kindes anknüpfen soll. Erst jetzt kann ich diese Hinweise richtig einordnen. Dies deshalb, weil ich mich in dieser Arbeit mit dem Thema Wahrnehmung und Lernen beschäftigt habe. Gerade für mich als schulische Heilpädagogin ist dieses Wissen für das Fördern von Kindern mit Schulschwierigkeiten sehr bedeutend. Durch das Studieren der verschiedenen Theorien wurde mir aber auch bewusst, wie komplex die Wahrnehmung eines Menschen ist und dass die Forschung in diesem umfassenden Gebiet auch heute noch erst am Anfang steht.

10 Literaturliste

- Affolter, F. (2001). *Wahrnehmung Wirklichkeit und Sprache*. Villingen-Schwenningen: Neckar-Verlag GmbH
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt
- Ayres, J. (2009). *Bausteine der kindlichen Entwicklung*. Berlin: Springer
- Barth, K. (1997). *Lernschwächen früh erkennen im Vorschul- und Grundschulalter*. München: reinhardt
- Beigel, D., Giesbert, J. & Reichenbach, C. (2011). *Bildung mit „Durchblick“. Ein visuelles Wahrnehmungsprogramm zur Lernunterstützung*. Dortmund: borgmann
- Biewer, G. (2009). *Grundlagen der Heilpädagogik und inklusiven Pädagogik*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Blakemore, S. J. & Frith, U. (2005). *Wie wir lernen: was die Hirnforschung darüber weiss*. München: DVA
- Bortz, J. & Döring, N. (2009). *Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler*. Heidelberg: Springer
- Buser, K., Schneller, T. & Wildgruber, K. (2007). *Kurzlehrbuch. Medizinische Psychologie. Medizinische Soziologie*. München: Elsevier
- DIMDI, Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information. *WHO – Kooperationszentrum für das System Internationaler Klassifikationen*. **Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig.**[14.06.11]
- Eggert, D. & Wegner-Blesin, N. (2000). *DIKTA. Diagnostisches Inventar taktil-kinästhetischer Alltagshandlungen von Kindern im Vorschul- und Grundschulalter*. Dortmund: borgmann
- Eisler, R. (1904). *Wörterbuch der philosophischen Begriffe*. <http://www.textlog.de/5393.html>
[10.06.2011]
- Ellneby, Y. (1997). *Die Entwicklung der Sinne. Wahrnehmungsförderung im Kindergarten*. Freiburg im Breisau: Lambertus
- Fischer, E. (2003). *Wahrnehmungsförderung. Handeln und Sinnliche Erkenntnis bei Kindern und Jugendlichen*. Dortmund: borgmann

- Fischer, H.R. (Hrsg.) (1998). *Die Wirklichkeit des Konstruktivismus. Zur Auseinandersetzung um ein neues Paradigma*. Heidelberg: Carl – Auer - Systeme
- Friedrich, G. (2009). „Neurodidaktik“ – eine neue Didaktik? Herrmann, U. (Hrsg.) *Neurodidaktik*. Weinheim und Basel: Beltz
- Fröhlich, A. (2005). *Gestörte Wahrnehmung? Wahrnehmungsstörungen?* Fröhlich, A., (Hrsg.) *Wahrnehmungsstörungen und Wahrnehmungsförderung*. 11. Auflage. Heidelberg: Universitätsverlag Winter GmbH.
- Frostig, M. (1974). *Visuelle Wahrnehmungsförderung. Heft 1. Wahrnehmungstraining. Heft 2. Wahrnehmungstraining. Heft 3*. Dortmund: Crüwell
- Frostig, M. (1974). *Visuelle Wahrnehmungsförderung. Übungs- und Beobachtungsfolge für den Elementar- und Primarbereich für deutsche Verhältnisse bearbeitet und herausgegeben von Anton und Erika Reinartz. Anweisungsheft*. Hannover: Schroedel Schulbuchverlag GmbH
- Gamper, H., Hesse-Meier, J., et al. (2004). *Neuropsychologische Diagnostik bei Kindern und Jugendlichen in Erziehungsberatung und Schulpsychologie*. Praxisforschung des Kantons Bern (Hrsg.) Band 9. Bern: Edition Soziothek. Internet:<http://www.erz.be.ch/erz/de/index/erziehungsberatung/downloads/praxisforschung.html> [19.09.11].
- Gerrig, J.R. & Zimbardo, G.Ph. (2008). *Psychologie*. 18. Auflage. München: Pearson Studium
- Goldstein, B. (2008). *Wahrnehmungspsychologie*. Der Grundkurs. 7. Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer
- Greisbach, M. (2007). Förderung der Wahrnehmung. Walter, J., Wember, F. (Hrsg.). *Sonderpädagogik des Lernens*. Göttingen: Hogrefe.
- Gschwend, R., Lienhard, P. & Steppacher, J. (2006). Webbasierte, interaktive Förderplanung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 28-32.
- Guski, R. (1989). *Wahrnehmung. Eine Einführung in die Psychologie der menschlichen Informationsaufnahme*. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer
- Hagendorf, H., Krummenacher, J., Müller & H., Schubert, T. (2011). *Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Allgemeine Psychologie für Bachelor*. Berlin, Heidelberg: Springer
- Herrmann, U. (2009). Neurodidaktik – Neue Wege des Lehrens und des Lernens. Herrmann, U. (Hrsg.) *Neurodidaktik*. Weinheim und Basel: Beltz
- Hirler, S. (2003). *Wahrnehmungsförderung durch Rhythmik und Musik*. Freiburg im Breisgau: Herder

- Hirner, F. (1985). Zur Bedeutung der Förderung von Wahrnehmungsleistungen bei Kindern mit Lernstörungen und Lernbehinderungen. *Schweizerische Heilpädagogische Rundschau* 5, 97-111.
- Hofer, U. (2009). *Wahrnehmungslernen – Vorstellungsbildung: Diagnostische Zugänge und Förderansätze*. Unveröffentlichtes Skript Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich
- Hoffmann, S., (1989). *Wie tönt Grün? Rhythmik als Wahrnehmungsförderung*. Liestal: Verlag des Schweizerischen Vereins für Handarbeit und Schulreform SVHS
- Kebeck, G. (1997). *Wahrnehmung. Theorien, Methoden und Forschungsergebnisse der Wahrnehmungspsychologie*. Weinheim: Juventa
- Kiesling, U. (1999). *Sensorische Integration im Dialog. Verstehen lernen und helfen, ins Gleichgewicht zu kommen*. Dortmund: verlag modernes lernen
- Kiphard, E. (1990a). *Motopädagogik. Psychomotorische Entwicklungsförderung – Band 1*. Dortmund: verlag modernes lernen
- Knauf, T., Kormann, P. & Umbach, S. (2006). *Wahrnehmung, Wahrnehmungsstörungen und Wahrnehmungsförderung im Grundschulalter*. Stuttgart: Kohlhammer
- Kühl, G. (2000). Aufmerksamkeit und Konzentration. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 717-727). Göttingen: Hogrefe.
- Largo, R. (1993). *Babyjahre. Die frühkindliche Entwicklung aus biologischer Sicht*. Hamburg: Carlsen GmbH
- Lohaus, A., Vierhaus, M. & Maass, A. (2010). *Entwicklungspsychologie des Kindes und Jugendalters*. Berlin Heidelberg: Springer
- Lupberger, N. (2009). *Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen im Kindesalter*. Idstein: Schulz-Kirchner
- Moser, H. (2003). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung*. Zürich: Lambertus
- Nedwed, B. (2008). *Kinder mit Sehschädigungen. Ein Ratgeber für Eltern und pädagogische Berufe*. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Niedermann, Schweizer & R. Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht*. Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik.
- Pauen, S. (2009). Zeitfenster der Gehirn- und Verhaltensentwicklung: Modethema oder Klassiker. Hrsg. Herrmann, U. *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen*. Weinheim: Beltz.

- Rapp, G. (1982). *Aufmerksamkeit und Konzentration. Erklärungsmodelle. Störungen, Handlungsmöglichkeiten*. Bad Heilbrunn: Julis Klinkhardt
- Rosenkötter, H. (2003). *Auditive Wahrnehmungsstörungen. Kinder mit Lern- und Sprachschwierigkeiten behandeln*. Stuttgart: Klett-Cotta
- Stadler, M., Seeger, F. & Raeithel, A. (1975). *Psychologie der Wahrnehmung*. München: Juventa 1975
- Steppacher, J. (2009). *Modul C04 Förderdiagnostik. Skript 1*. Unveröffentlichtes Skript Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich.
- Steppacher, J. (2010). Förderdiagnostik in der Schulischen Heilpädagogik. Eine kooperative und interdisziplinäre Aufgabe. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 4, 18 – 23
- Waldorfkindergarten Düren e.V. <http://www.waldorfkindergarten-dueren.de> [24.09.11]
- Walter, J. (2000). Unterricht mit behinderten Kindern und Jugendlichen. Borchert, J., (Hrsg.), *Handbuch der sonderpädagogischen Psychologie*. Göttingen: Hogrefe
- Walthes, R. (2003). *Einführung in die Blinden- und Sehbehindertenpädagogik*. München und Basel: Ernst Reinhardt.
- Westhoff, K. (1993). Diagnostik und Intervention bei Konzentrationsstörungen. *Heilpädagogische Forschung*. Band XIX, Heft 4, 153 – 163.
- Wettstein, P. & Rey, A. (1996). *Kognitive Wahrnehmungs- und Sprachförderung*. Uster: BSSI Verlag
- Wikipedia: <http://www.wikipedia.org/> [22.09.11]
- Zimbardo, P.G. & Gerrig, R.J. (1999). *Psychologie*. Berlin: Springer
- Zimmer, R. (1995). *Handbuch der Sinneswahrnehmung. Grundlagen einer ganzheitlichen Erziehung*. Freiburg im Breisgau: Herder.

11 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Die Sinne nach Zimmer (vgl. Zimmer, 2002, S. 60 / 61)	22
Tabelle 2: Bereiche der visuellen Wahrnehmung (vgl. Zimmer, 2002, S. 70).....	27
Tabelle 3: Kriterienkatalog 1, Teil 1	40
Tabelle 4: Kriterienkatalog 1, Teil 2.....	41
Tabelle 5: Kriterienkatalog 2.....	42
Tabelle 6: Themen der einzelnen Zimmer.....	47
Tabelle 7: Materialien oranges Zimmer.....	52
Tabelle 8: Materialien blaues Zimmer	55
Tabelle 9: Materialien grünes Zimmer.....	57
Tabelle 10: Materialien rotes Zimmer	60
Tabelle 11: Materialien gelbes Zimmer	62
Tabelle 12: Ergebnisse interne Evaluation, Umsetzung des Konzepts	65
Tabelle 13: Interne Evaluation, Auswahl der Materialien	65
Tabelle 14: Ergebnisse der Expertenbefragung.....	67

12 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: ICF-Bereiche und deren Wechselwirkungen (vgl. Steppacher, 2009, S. 65)	8
Abbildung 2: Übersicht Projektplan (eigene Darstellung).....	10
Abbildung 3: Der Sensu-motorische Regelkreis nach Muders (vgl. Greisbach, 2007, S 304)	13
Abbildung 4: Entwicklungsbereiche nach Fröhlich (vgl. Hofer, 2009, S. 2)	31
Abbildung 5: Skizze Konzeptidee: Wahrnehmungshaus mit 5 Zimmern und 5 Boxen (eigene Darstellung)	46
Abbildung 6: Übersicht Projektplan nach Abschluss der Planung (eigene Darstellung).....	48
Abbildung 7: Piktogramme für die Wahrnehmungsbereiche (vgl. Beigel, Giesbert, Reichenbach,2011, S. 53 / eigene Darstellungen)	52

13 Anhang 1: Budgeteingabe an den Schulrat Grabs

Budgeteingabe 2011

Grabs, 25.11.10

Sehr geehrter Schulrat

Im kommenden Jahr befasse ich mich mit meiner Masterthese an der HfH in Zürich. Gerne möchte ich etwas Nützliches entwickeln, das 1 : 1 für die Arbeit als SHP mit den Kindern eingesetzt werden könnte.

Während eines Gesprächs mit zwei SHP Kolleginnen bemerkte ich, dass der Wunsch nach einem zusammengestellten Werkzeugkoffer für die Förderung der Wahrnehmung besteht. Ein solcher Koffer würde allen SHP der Gemeinde zur Verfügung stehen und ausgetauscht werden. Meine Arbeit wäre nach der Erarbeitung der theoretischen Grundlagen die Erstellung des Konzepts, nach der ein solcher Koffer gestaltet werden müsste.

Selbstverständlich wäre es toll, wenn ich einen solchen Koffer am Ende der Arbeit auch tatsächlich zusammenstellen könnte und er allen Kindern und den SHP der Gemeinde Grabs zur Verfügung stehen würde.

Ich möchte deshalb folgende Budgeteingabe machen:

2000.- für einen „Wahrnehmungswerkzeugkoffer“.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie meinen Antrag bewilligen würden.

Mit freundlichen Grüssen

Doris Jenni

14 Anhang 2: Bauplan Wahrnehmungshaus

15 Anhang 3: Anleitung für SHP

Wahrnehmungsbereiche:

Figur- Grund-Wahrnehmung	Wahrnehmung räumlicher Beziehungen	Wahrnehmungskonstanz	Visuelles Gedächtnis	Haptisch-taktile Oberflächen wahrnehm..
Raum- Lage-Wahrnehmung	Formwahrnehmung	Visuomotorische Koordination	Farbwahrnehmung	Haptisch-taktile Form- und Gestaltwahrnehm..

Konzept:

Im Wahrnehmungshaus wohnen der Hase Kasimir und seine vier Freunde, die Schildkröte, der Pinguin, das Meerschweinchen und der Storch. Mit diesem Haus und den Tieren können die Kinder diverse visuelle und haptisch-taktile Wahrnehmungsübungen machen (siehe nächste Seite). Das Haus besitzt fünf Zimmer. Jedes Zimmer hat einen Vorhang mit einer eigenen Farbe. Je nachdem, welches Halstuch der Kasimir trägt, werden die Kinder das entsprechende Zimmer besuchen. Dort drin ist ein Fördermaterial versteckt. Vielleicht werden auch zwei Zimmer besucht oder die Kinder dürfen selber auswählen. Die Zimmer sind mit einem entsprechenden Hasenbild, das anzeigt, was in diesem Zimmer gemacht wird, bezeichnet.

Jede Farbe steht für ein Thema und lässt die Kinder entsprechend aktiv werden. So können die visuelle und die haptisch-taktile Wahrnehmung der Kinder je nach Themenwahl in verschiedenen Varianten gefördert werden. Die Farben stehen für folgende Themen:

- oranges Zimmer – Genaues Schauen
- blaues Zimmer - Spielen (Gesellschaftsspiele)
- grünes Zimmer - Tasten, Schauen und Sortieren
- rotes Zimmer - Bauen und Entdecken
- gelbes Zimmer - Basteln und Hantieren

Der Lehrperson steht pro Thema eine farblich markierte Förderkiste zur Verfügung, aus der das Material gewählt und für die Lektion in das passende Zimmer versteckt werden kann.

In einer Mappe sind alle Fördermaterialien aufgelistet und beschrieben. Rechts neben den Hinweisen sind die visuellen und haptisch-taktile Wahrnehmungsbereiche aufgeführt, die durch den Einsatz des Materials besonders angesprochen werden. Ebenso befindet sich eine Vorlage zur individuellen Erfassung, Begleitung und Förderplanung der Kinder in der Mappe.

Das Wahrnehmungshaus kann im Einzel-, Gruppen- und als Posten im Klassenunterricht eingesetzt werden.

Nr.	Förderung mit dem Wahrnehmungshaus	Beschreibung	Wahrnehmungsbereiche
1	Vorhänge mit verschiedenen Verschlüssen öffnen und wieder schliessen	Die Kinder öffnen und schliessen die Vorhänge, die mit je einer Verschlussart geschlossen sind: Knöpfe, Druckknöpfe, Bänder zum Binden, Schlaufen	
2	Verstecken von Gegenständen in den Zimmern	In den Zimmern werden Gegenstände versteckt. Wer weiss noch, was hinter dem grünen Vorhang verborgen ist, was hinter dem blauen ..?	
3	Gegenstände ertasten	Was ist hinter dem Vorhang versteckt? Wer findet es heraus ohne zu schauen? Gebrauchsgegenstände (Handschuhe, Spitzer, Farbstift, Pinsel, Tennisball ..) sind versteckt oder die Kinder verstecken selber und lassen die Kameraden raten. Mit Sprache beschreiben, wie sich das anfühlt, was das sein könnte und wozu es zu gebrauchen ist.	
4	Sich mit Kasimir rund ums Wahrnehmungshaus bewegen	Kasimir als Handpuppe benützen. Das Kind stellt sich mit dem Hasen neben das Haus, hinter das Haus etc.	
5	Kasimir ins Wahrnehmungshaus setzen	Die Kinder setzen den Kasimir auf das Dach, rechts neben das Haus (von vorne gesehen) Die Kinder setzen den Kasimir ins Zimmer unten – links.. Schwieriger: ins obere rechte Zimmer in die hintere rechte Ecke etc.	
6	Kasimir und seine Freunde ins Wahrnehmungshaus setzen	Die Kinder setzen das Meerschweinchen im Zimmer unten rechts, links neben den Storch... Schwierigkeit beliebig steigern	

16 Anhang 4: Protokollbogen Kind Förderung mit dem Wahrnehmungshaus

Name: _____

Kindergarten / Klasse: _____

Förderschwerpunkte: _____

Besonderes: _____

Datum:	Eingesetztes Material:	Beobachtungen:	Pläne:

17 Anhang 5: Evaluation Konzept

Vorbemerkung:

Die Farbe Grün bedeutet: erfüllt

Die Farbe Gelb bedeutet: unklar

Farbe Weiss bedeutet: nicht erfüllt

	Kriterien für die Erstellung des Konzepts	Ergebnis
I	Konzept soll die Einsetzbarkeit des Materials in allen Settings ermöglichen	erfüllt
II	Das Material soll transportabel sein	erfüllt
III	Materialkosten dürfen maximal 2000.- Fr. betragen. Moderate Materialkosten	erfüllt
IV	Aufbau soll logisch, übersichtlich und einfach sein. Ein Begleitheft inklusive Auflistung der Materialien mit den entsprechenden Förderschwerpunkten soll Benutzung erleichtern. Es soll genügend Material vorhanden sein.	unklar
V	Bestehendes geeignetes und später zugekauftes Fördermaterial soll aufgenommen werden können	erfüllt
VI*	Ein Förderziel soll mittels verschiedener Varianten und Methoden verfolgt werden können. Dem Kind sollen auch Varianten angeboten werden können, die es ihm ermöglichen, an seinen Stärken anknüpfen zu können.	unklar
VII	Innerhalb des Konzeptes sollen sowohl vielfältige Wahrnehmungserfahrungen als auch gezieltes Wahrnehmungstraining möglich sein.	erfüllt
VIIIa	Das Konzept ermöglicht, dass eine Diagnostik anhand von aussagekräftigen Ergebnissen mittels passender Materialien erfolgen kann. Es sollen Rückschlüsse auf den Entwicklungsstand der visuellen und der haptisch-taktilen Wahrnehmung eines Kindes gezogen werden können.	unklar
VIIIb	Innerhalb des Konzepts soll ein Erfassungs- und Planungsinstrument für das einzelne Kind zur Verfügung stehen.	erfüllt
IX	Innerhalb des Konzepts wird das Kind emotional angesprochen. Das Konzept holt 4-8 jährige Kinder in ihrer Lebenswelt ab. Das Interesse des Kindes wird geweckt.	unklar

18 Anhang 6: Evaluation Auswahl der Materialien: Oranges Zimmer

	Inhalt : „Genaueres Schauen“ – oranges Zimmer	Tiere im Wahrnehmungshaus	Schau genau	Differix	Easy Tip	Puzzle Häfen	Puzzle Outdoor	Puzzle Die Piraten	Tierpuzzle	Szenen-, Gebäude puzzle	Zoompuzzle	Geometrische Figuren entdecken	Formen-häuser	Fehler-suchbuch	Magnet Rallye
1	Das Material ist für Kinder von 4-8 Jahren geeignet. Es kann flexibel und individuell eingesetzt werden														
2	Materialien fördern schwerpunktmässig die Haptisch-taktile Wahrnehmung														
2a	Oberflächenwahrnehmung														
2b	Form- und Gestaltwahrnehmung														
2c	Materialien fördern schwerpunktmässig die Visuelle Wahrnehmung														
2d	Figur-Grund-Wahrnehmung														
2e	Visuomotorische Koordination														
2f	Wahrnehmungskonstanz														
2g	Wahrnehmung der Raumlage														
2h	Wahrnehmung der räumlichen Beziehungen														
2i	Formwahrnehmung														
2j	Farbwahrnehmung														
2k	Visuelles Gedächtnis														
3a	Ausreichend Materialien sind in verschiedenen Schwierigkeitsstufen vorhanden sein.														
3b	Ausreichend Materialien lassen individuelles Arbeiten zu.														
4	Ausreichend Materialien aktivieren zur gleichzeitigen Benutzung verschiedener Sinnessysteme.														
5	Ausreichend Materialien ermöglicht das Perzeptionstraining von sinnlichen Merkmalen von Gegenständen sowie das Diskriminationstraining von sinnlichen Merkmalen von Gegenständen.														
6a	Das Material weckt die Neugier und das Interesse des Kindes.														
6b	Das Material spricht das Kind in Farbe und Verarbeitung an.														
6c	Das Material hat angemessenen, dosierten Neuigkeitscharakter														
7	Ausreichend Materialien sind personalisiert und sprechen das Kind emotional an.														
8	Die einzelnen Materialien sind so konzipiert sein, dass sich ein Kind max. 15 -20 Minuten mit ihnen am Stück intensiv beschäftigen muss.														

9a	Ausreichend Materialien regen zum Handeln und Tun an. (Kleben, Schneiden, Basteln, Bauen)														
9b	Ausreichend Materialien regen zum geistigen Handeln (rätseln, studieren) an.														
10	Ausreichend Materialien regen zum Erkunden und Ausprobieren an. Sie lassen eigene Vorgehensweisen zu.														
11	Ausreichend Materialien regen zum Sprechen, zum Beschreiben, zur sprachlichen Anwendung von Begriffen an.														
12	Ausreichend Materialien haben einen Bezug zum Alltag des Kindes und der Natur.														
13a	Ausreichend Materialien regen das Kind zum Vergleichen, zum Sortieren, zum Bilden von Kategorien an.														
13b	Ausreichend Materialien lassen das Kind Zusammenhänge suchen und entdecken.														
14	Ausreichend Materialien haben Übungscharakter. Das Material ist mehrmals zu gebrauchen.														
15	Ausreichend Materialien ermöglichen die motorische Betätigung der Kinder. Sie provozieren fein- und grobmotorisches Bewegungshandeln														
16a	Ausreichend Materialien sind Gesellschaftsspiele.														
16b	Das Material ist für die gleichzeitige Benützung mehrerer Kinder geeignet.														
16c	Ausreichend Materialien ermöglichendie Zusammenarbeit von Kindern.														
17	Ausreichend Materialien ermöglichen Erfolgserlebnisse in Form von einem Resultat oder einem Produkt.														

19 Anhang 7: Evaluation Auswahl der Materialien: Blaues Zimmer

Vorbemerkung:

Die Farbe Grün bedeutet: erfüllt

Die Farbe Gelb bedeutet: unklar

Die Farbe Weiss bedeutet: nicht erfüllt

	Inhalt : „Spielen“ – blaues Zimmer	Spielhaus	Würfelpzwerge	Blinde Kuh	Tierkinder Memory	HalliGalli Junior	Verfüht nochmal	Flip-Spiele-Gleich oder Ungleich	Foto Klick	Pipofax	16 kleine Frösche	Nanu? Ich denk da liegt ein Schuh?	Tastaro	Formen-domino 1	Formen-domino 2
1	Das Material ist für Kinder von 4-8 Jahren geeignet. Es kann flexibel und individuell eingesetzt werden														
2	Materialien fördern schwerpunktmässig die Haptisch-taktile Wahrnehmung														
2a	Oberflächenwahrnehmung														
2b	Form- und Gestaltwahrnehmung														

2c	Materialien fördern schwerpunktmässig die Visuelle Wahrnehmung													
2d	Figur-Grund-Wahrnehmung													
2e	Visuomotorische Koordination													
2f	Wahrnehmungskonstanz													
2g	Wahrnehmung der Raumlage													
2h	Wahrnehmung der räumlichen Beziehungen													
2i	Formwahrnehmung													
2j	Farbwahrnehmung													
2k	Visuelles Gedächtnis													
3a	Ausreichend Materialien sind in verschiedenen Schwierigkeitsstufen vorhanden sein.													
3b	Ausreichend Materialien lassen individuelles Arbeiten zu.													
4	Ausreichend Materialien aktivieren zur gleichzeitigen Benutzung verschiedener Sinnessysteme.													
5	Ausreichend Materialien ermöglicht das Perzeptionstraining von sinnlichen Merkmalen von Gegenständen sowie das Diskriminationstraining von sinnlichen Merkmalen von Gegenständen.													
6a	Das Material weckt die Neugier und das Interesse des Kindes.													
6b	Das Material spricht das Kind in Farbe und Verarbeitung an.													
6c	Das Material hat angemessenen, dosierten Neigkeitscharakter													
7	Ausreichend Materialien sind personalisiert und sprechen das Kind emotional an.													
8	Die einzelnen Materialien sind so konzipiert sein, dass sich ein Kind max. 15 -20 Minuten mit ihnen am Stück intensiv beschäftigen muss.													
9a	Ausreichend Materialien regen zum Handeln und Tun an. (Kleben, Schneiden, Basteln, Bauen)													
9b	Ausreichend Materialien regen zum geistigen Handeln (rätseln, studieren) an.													
10	Ausreichend Materialien regen zum Erkunden und Ausprobieren an. Sie lassen eigene Vorgehensweisen zu.													
11	Ausreichend Materialien regen zum Sprechen, zum Beschreiben, zur sprachlichen Anwendung von Begriffen an.													
12	Ausreichend Materialien haben einen Bezug zum Alltag des Kindes und der Natur.													
13a	Ausreichend Materialien regen das Kind zum Vergleichen, zum Sortieren, zum Bilden von Kategorien an.													

13b	Ausreichend Materialien lassen das Kind Zusammenhänge suchen und entdecken.																		
14	Ausreichend Materialien haben Übungscharakter. Das Material ist mehrmals zu gebrauchen.																		
15	Ausreichend Materialien ermöglichen die motorische Betätigung der Kinder. Sie provozieren fein- und grobmotorisches Bewegungshandeln																		
16a	Ausreichend Materialien sind Gesellschaftsspiele.																		
16b	Das Material ist für die gleichzeitige Benützung mehrerer Kinder geeignet.																		
16c	Ausreichend Materialien ermöglichende Zusammenarbeit von Kindern.																		
17	Ausreichend Materialien ermöglichen Erfolgserlebnisse in Form von einem Resultat oder einem Produkt.																		

20 Anhang 8: Evaluation Auswahl der Materialien: Grünes Zimmer

	Inhalt : „Fühlen, Schauen und Sortieren“ – grünes Zimmer	Augenbinden	Tastschürze	Balkenwaage	Paare zum Tasten	Gewichtsschichten	Tastmemory	Textil Fühler	Kirschsteine	Naturmaterialien (Zapfen...)	Knöpfe	5 Seile	Behälter - Verschlüsse	Gegenstände geom. Körper	Farbschachtel
1	Das Material ist für Kinder von 4-8 Jahren geeignet. Es kann flexibel und individuell eingesetzt werden														
2	Materialien fördern schwerpunktmässig die Haptisch-taktile Wahrnehmung														
2a	Oberflächenwahrnehmung														
2b	Form- und Gestaltwahrnehmung														
2c	Materialien fördern schwerpunktmässig die Visuelle Wahrnehmung														
2d	Figur-Grund-Wahrnehmung														
2e	Visuomotorische Koordination														
2f	Wahrnehmungskonstanz														
2g	Wahrnehmung der Raumlage														
2h	Wahrnehmung der räumlichen Beziehungen														
2i	Formwahrnehmung														
2j	Farbwahrnehmung														
2k	Visuelles Gedächtnis														
3a	Ausreichend Materialien sind in verschiedenen Schwierigkeitsstufen vorhanden sein.														
3b	Ausreichend Materialien lassen individuelles Arbeiten zu.														
4	Ausreichend Materialien aktivieren zur gleichzeitigen														

	Benutzung verschiedener Sinnessysteme.																		
5	Ausreichend Materialien ermöglicht das Perzeptionstraining von sinnlichen Merkmalen von Gegenständen sowie das Diskriminationstraining von sinnlichen Merkmalen von Gegenständen.																		
6a	Das Material weckt die Neugier und das Interesse des Kindes.																		
6b	Das Material spricht das Kind in Farbe und Verarbeitung an.																		
6c	Das Material hat angemessenen, dosierten Neuigkeitscharakter																		
7	Ausreichend Materialien sind personalisiert und sprechen das Kind emotional an..																		
8	Die einzelnen Materialien sind so konzipiert sein, dass sich ein Kind max. 15 -20 Minuten mit ihnen am Stück intensiv beschäftigen muss.																		
9a	Ausreichend Materialien regen zum Handeln und Tun an. (Kleben, Schneiden, Basteln, Bauen)																		
9b	Ausreichend Materialien regen zum geistigen Handeln (rätseln, studieren) an.																		
10	Ausreichend Materialien regen zum Erkunden und Ausprobieren an. Sie lassen eigene Vorgehensweisen zu.																		
11	Ausreichend Materialien regen zum Sprechen, zum Beschreiben, zur sprachlichen Anwendung von Begriffen an.																		
12	Ausreichend Materialien haben einen Bezug zum Alltag des Kindes und der Natur.																		
13a	Ausreichend Materialien regen das Kind zum Vergleichen, zum Sortieren, zum Bilden von Kategorien an.																		
13b	Ausreichend Materialien lassen das Kind Zusammenhänge suchen und entdecken.																		
14	Ausreichend Materialien haben Übungscharakter. Das Material ist mehrmals zu gebrauchen.																		
15	Ausreichend Materialien ermöglichen die motorische Betätigung der Kinder. Sie provozieren fein- und grobmotorisches Bewegungshandeln																		
16a	Ausreichend Materialien sind Gesellschaftsspiele.																		
16b	Das Material ist für die gleichzeitige Benützung mehrerer Kinder geeignet.																		
16c	Ausreichend Materialien ermöglichendie Zusammenarbeit von Kindern.																		
17	Ausreichend Materialien ermöglichen Erfolgserlebnisse in Form von einem Resultat oder einem Produkt.																		

21 Anhang 9: Evaluation Auswahl der Materialien: Rotes Zimmer

	Inhalt : „Bauen und Entdecken“ – rotes Zimmer	Stieglupen	Multi Eckspiegel	Geomat Plättchen	Klötzli Mosaik	Holzwürfel	Nikitin Grundkasten	Formogramm	Castle Logix	Topology	Kugelbahn	Baubecher 8 teilig	Dosen 12-teilig	4 Babuschkas
1	Das Material ist für Kinder von 4-8 Jahren geeignet. Es kann flexibel und individuell eingesetzt werden													
2	Materialien fördern schwerpunktmässig die Haptisch-taktile Wahrnehmung													
2a	Oberflächenwahrnehmung													
2b	Form- und Gestaltwahrnehmung													
2c	Materialien fördern schwerpunktmässig die Visuelle Wahrnehmung													
2d	Figur-Grund-Wahrnehmung													
2e	Visuomotorische Koordination													
2f	Wahrnehmungskonstanz													
2g	Wahrnehmung der Raumlage													
2h	Wahrnehmung der räumlichen Beziehungen													
2i	Formwahrnehmung													
2j	Farbwahrnehmung													
2k	Visuelles Gedächtnis													
3a	Ausreichend Materialien sind in verschiedenen Schwierigkeitsstufen vorhanden sein.													
3b	Ausreichend Materialien lassen individuelles Arbeiten zu.													
4	Ausreichend Materialien aktivieren zur gleichzeitigen Benutzung verschiedener Sinnessysteme.													
5	Ausreichend Materialien ermöglichen das Perzeptionstraining von sinnlichen Merkmalen von Gegenständen sowie das Diskriminationstraining von sinnlichen Merkmalen von Gegenständen.													
6a	Das Material weckt die Neugier und das Interesse des Kindes.													
6b	Das Material spricht das Kind in Farbe und Verarbeitung an.													
6c	Das Material hat angemessenen, dosierten Neigkeitscharakter													
7	Ausreichend Materialien sind personalisiert und sprechen das Kind emotional an.													
8	Die einzelnen Materialien sind so konzipiert sein, dass sich ein Kind max. 15 -20 Minuten mit ihnen am Stück intensiv beschäftigen muss.													
9a	Ausreichend Materialien regen													

	zum Handeln und Tun an. (Kleben, Schneiden, Basteln, Bauen)																		
9b	Ausreichend Materialien regen zum geistigen Handeln (rätseln, studieren) an.																		
10	Ausreichend Materialien regen zum Erkunden und Ausprobieren an. Sie lassen eigene Vorgehensweisen zu.																		
11	Ausreichend Materialien regen zum Sprechen, zum Beschreiben, zur sprachlichen Anwendung von Begriffen an.																		
12	Ausreichend Materialien haben einen Bezug zum Alltag des Kindes und der Natur.																		
13a	Ausreichend Materialien regen das Kind zum Vergleichen, zum Sortieren, zum Bilden von Kategorien an.																		
13b	Ausreichend Materialien lassen das Kind Zusammenhänge suchen und entdecken.																		
14	Ausreichend Materialien haben Übungscharakter. Das Material ist mehrmals zu gebrauchen.																		
15	Ausreichend Materialien ermöglichen die motorische Betätigung der Kinder. Sie provozieren fein- und grobmotorisches Bewegungshandeln																		
16a	Ausreichend Materialien sind Gesellschaftsspiele.																		
16b	Das Material ist für die gleichzeitige Benützung mehrerer Kinder geeignet.																		
16c	Ausreichend Materialien ermöglichende Zusammenarbeit von Kindern.																		
17	Ausreichend Materialien ermöglichen Erfolgserlebnisse in Form von einem Resultat oder einem Produkt.																		

22 Anhang 10: Evaluation Auswahl der Materialien: Gelbes Zimmer

	Inhalt : „Basteln und Hantieren“ – gelbes Zimmer	Rondo Vario	1000 Holzperlen	Raubtiere, Tennisbälle	Schneiden & Kleben	Schmeiern von Plastilin	Rüstbox zum Rüsten
1	Das Material ist für Kinder von 4-8 Jahren geeignet. Es kann flexibel und individuell eingesetzt werden						
2	Materialien fördern schwerpunktmässig die Haptisch-taktile Wahrnehmung						
2a	Oberflächenwahrnehmung						
2b	Form- und Gestaltwahrnehmung						
2c	Materialien fördern schwerpunktmässig die Visuelle Wahrnehmung						
2d	Figur-Grund-Wahrnehmung						
2e	Visuomotorische Koordination						

2f	Wahrnehmungskonstanz						
2g	Wahrnehmung der Raumlage						
2h	Wahrnehmung der räumlichen Beziehungen						
2i	Formwahrnehmung						
2j	Farbwahrnehmung						
2k	Visuelles Gedächtnis						
3a	Ausreichend Materialien sind in verschiedenen Schwierigkeitsstufen vorhanden sein.						
3b	Ausreichend Materialien lassen individuelles Arbeiten zu.						
4	Ausreichend Materialien aktivieren zur gleichzeitigen Benutzung verschiedener Sinnessysteme.						
5	Ausreichend Materialien ermöglicht das Perzeptionstraining von sinnlichen Merkmalen von Gegenständen sowie das Diskriminationstraining von sinnlichen Merkmalen von Gegenständen.						
6a	Das Material weckt die Neugier und das Interesse des Kindes.						
6b	Das Material spricht das Kind in Farbe und Verarbeitung an.						
6c	Das Material hat angemessenen, dosierten Neuigkeitscharakter						
7	Ausreichend Materialien sind personalisiert und sprechen das Kind emotional an..						
8	Die einzelnen Materialien sind so konzipiert sein, dass sich ein Kind max. 15 -20 Minuten mit ihnen am Stück intensiv beschäftigen muss.						
9a	Ausreichend Materialien regen zum Handeln und Tun an. (Kleben, Schneiden, Basteln, Bauen)						
9b	Ausreichend Materialien regen zum geistigen Handeln (rätseln, studieren) an.						
10	Ausreichend Materialien regen zum Erkunden und Ausprobieren an. Sie lassen eigene Vorgehensweisen zu.						
11	Ausreichend Materialien regen zum Sprechen, zum Beschreiben, zur sprachlichen Anwendung von Begriffen an.						
12	Ausreichend Materialien haben einen Bezug zum Alltag des Kindes und der Natur.						
13a	Ausreichend Materialien regen das Kind zum Vergleichen, zum Sortieren, zum Bilden von Kategorien an.						
13b	Ausreichend Materialien lassen das Kind Zusammenhänge suchen und entdecken.						
14	Ausreichend Materialien haben Übungscharakter. Das Material ist mehrmals zu gebrauchen.						
15	Ausreichend Materialien ermöglichen die motorische Betätigung der Kinder. Sie						

	provizieren fein- und grobmotorisches Bewegungshandeln						
16a	Ausreichend Materialien sind Gesellschaftsspiele.						
16b	Das Material ist für die gleichzeitige Benützung mehrerer Kinder geeignet.						
16c	Ausreichend Materialien ermöglichende Zusammenarbeit von Kindern.						
17	Ausreichend Materialien ermöglichen Erfolgserlebnisse in Form von einem Resultat oder einem Produkt.						

23 Anhang 11: Expertenbefragung

Expertenbefragung

zum Wahrnehmungshaus und den dazugehörigen Materialien zur Förderung der visuellen und der haptisch-taktilen Wahrnehmung von 4 – 8 jährigen Kindern

Kreuze bitte die zutreffenden Felder an.

	Trifft voll und ganz zu	Trifft ziemlich zu	Trifft eher nicht zu	Trifft überhaupt nicht zu
Eine Mehrheit der Kinder fühlt sich vom Wahrnehmungshaus und seinen Bewohnern emotional angesprochen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Wahrnehmungshaus weckt die Neugier und das Interesse der Mehrheit der Kinder.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Materialien des orangen Zimmers motivieren die Kinder zum Tun.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Materialien des blauen Zimmers motivieren die Kinder zum Tun.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Materialien des roten Zimmers motivieren die Kinder zum Tun.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Materialien des gelben Zimmers motivieren die Kinder zum Tun.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nenne 5 Materialien, die deiner Meinung nach am ehesten von der Mehrheit der Kinder ausgewählt werden (aus allen Zimmern).				
<i>Knöpfe, Rüstbox, Behälter, Babuschkas, Holzperlen</i>				
Nenne 5 Materialien, die deiner Meinung nach am wenigsten von der Mehrheit der Kinder ausgewählt werden (aus allen Zimmern).				
<i>Puzzles, Schneiden & Kleben, Differix, Memory</i>				

Die Kinder haben die Möglichkeit, nicht nur an ihren Schwächen, sondern auch an ihren Stärken zu arbeiten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die meisten Materialien regen die Kinder zum Sprechen, Beschreiben, zum Anwenden von bestimmten Begriffen an.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Wahrnehmungshaus und das dazugehörige Material sind übersichtlich gestaltet und einfach zu benützen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durch den Einsatz kann die/der SHP Rückschlüsse auf den Entwicklungsstand der haptisch-taktilen und der visuellen Wahrnehmung des Kindes schliessen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mit dem Material kann die/der SHP eine gezielte Förderung der visuellen und der haptisch-taktilen Wahrnehmungsbereiche der Kinder durchführen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Was gefällt dir am Wahrnehmungshaus und den dazugehörigen Materialien?

* - Farbigkeit spricht an - gut geordnet und durchgedacht - dem Alter entsprechend ausgeführt - sehr übersichtlich dank des Begleitheftes

Was würdest du ändern oder ergänzen?

evtl. etwas weniger Spiele und Material - dafür immer wieder zum Auswechseln od. Ergänzen vielleicht noch mehr „Material für Vieles“... → f.viele Verwendungszwecke

Denkst du, dass du in Zukunft das Wahrnehmungshaus und die dazugehörigen Fördermaterialien in deinem Unterricht einsetzen wirst? Warum ja? / Warum nicht?

Ja - damit das Spielerische & Kreative auch stets Platz hat im ISF - Unterricht

Ich danke dir ganz herzlich für die Erprobung des Wahrnehmungshauses in der Praxis und die Beantwortung der Fragen!

Doris Jenni

* Die Idee mit dem Beach im Wahrnehmungshaus spricht die Kinder sicher sehr an.

Expertenbefragung

zum Wahrnehmungshaus und den dazugehörigen Materialien
zur Förderung der visuellen und der haptisch-taktilen
Wahrnehmung von 4 – 8 jährigen Kindern

Kreuze bitte die zutreffenden Felder an.

	Trifft voll und ganz zu	Trifft ziemlich zu	Trifft eher nicht zu	Trifft überhaupt nicht zu
Eine Mehrheit der Kinder fühlt sich vom Wahrnehmungshaus und seinen Bewohnern emotional angesprochen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Wahrnehmungshaus weckt die Neugier und das Interesse der Mehrheit der Kinder.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Materialien des orangen Zimmers motivieren die Kinder zum Tun.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Materialien des blauen Zimmers motivieren die Kinder zum Tun.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Materialien des roten Zimmers motivieren die Kinder zum Tun.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Materialien des gelben Zimmers motivieren die Kinder zum Tun.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Nenne 5 Materialien, die deiner Meinung nach am ehesten von der Mehrheit der Kinder ausgewählt werden (aus allen Zimmern).</p> <p><i>Banda vario (gelb 1), Kugelballe (rot 10), Magnet Rakete (orange 14), Spielhaus (blau 1), Verfühl nachmal (blau 6)</i></p>				
<p>Nenne 5 Materialien, die deiner Meinung nach am wenigsten von der Mehrheit der Kinder ausgewählt werden (aus allen Zimmern).</p> <p><i>Diffus (orange 3), Formendominanz (blau 14), Tangapfen (grün 9)</i> <i>Verschiedene Behälter (grün 12), Klügli Musik (rot 4)</i></p>				

Die Kinder haben die Möglichkeit, nicht nur an ihren Schwächen, sondern auch an ihren Stärken zu arbeiten.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die meisten Materialien regen die Kinder zum Sprechen, Beschreiben, zum Anwenden von bestimmten Begriffen an.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Wahrnehmungshaus und das dazugehörige Material sind übersichtlich gestaltet und einfach zu benutzen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durch den Einsatz kann die/der SHP Rückschlüsse auf den Entwicklungsstand der haptisch-taktilen und der visuellen Wahrnehmung des Kindes schliessen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mit dem Material kann die/der SHP eine gezielte Förderung der visuellen und der haptisch-taktilen Wahrnehmungsbereiche der Kinder durchführen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Was gefällt dir am Wahrnehmungshaus und den dazugehörigen Materialien?

gute Übersicht, schöne Materialien, ansprechendes
Haus mit lustigen Tieren, vereinfacht die Planung
und die Vorbereitung (nicht zeitaufwendig), Material ist

Was würdest du ändern oder ergänzen? sehr motivierend für die Kinder
eine ungefähre Altersangabe zu den Fördermaterialien.
↳ insbesondere für die älteren Kinder

Denkst du, dass du in Zukunft das Wahrnehmungshaus und die dazugehörigen Fördermaterialien in deinem Unterricht einsetzen wirst? Warum ja? / Warum nicht?

Ja, weil die Förderung der Wahrnehmung bei vielen
Kindern mit Lernschwierigkeiten sehr wichtig ist und
das Material gezielt und einfach eingesetzt werden kann.

Ich danke dir ganz herzlich für die Erprobung des Wahrnehmungshauses in der Praxis und die Beantwortung der Fragen!

Doris Jenni

24 Anhang 12: Bezugsquellen und Preise der Materialien

24.1 „Genaues Schauen“ - oranges Zimmer

Nr.	Material	Beschreibung	Wahrnehmungsbereiche
1	5 Tiere im Wahrnehmungshaus Bild vom Haus 		
2	Schau genau 		
3	Differix 		
4	Easy Tip 		
5	Puzzle „Hafen“ 		

<p>6</p>	<p>Puzzle „Outdoor“ 70Teile</p>		
<p>7</p>	<p>Puzzle „Die Piraten“ 100 Teile</p>		
<p>8</p>	<p>7 Puzzles in 7 weissen Couverts „Tiere“</p>		
<p>9</p>	<p>7 Puzzles in 7 grauen Couverts „Szenen, Gebäude“</p>		
<p>10</p>	<p>6 Puzzles in 6 beigen Couverts „Zoom“</p>		

<p>11</p>	<p>Geometrische Figuren entdecken</p>		
<p>12</p>	<p>5 Formenhäuser / Gedächtniszeichen</p>		
<p>13</p>	<p>Das 1000 Fehler-Suchspassbuch</p>		
<p>14</p>	<p>Magnet Rallye</p>		

24.2 „Spielen“ - blaues Zimmer

Nr.	Material	Beschreibung	Wahrnehmungsbereiche
1	<p>Spielhaus</p>		
2	<p>Würfelszwerge</p>		
3	<p>Blinde Kuh</p>		
4	<p>Tierkinder Memory</p>		
5	<p>HalliGalli Junior</p>		

<p>6</p>	<p>Verführt nochmal!</p>		
<p>7</p>	<p>Flip-Spiele-Gleich oder Ungleich?</p>		
<p>8</p>	<p>Foto Klick</p>		
<p>9</p>	<p>Pipofax</p>		
<p>10</p>	<p>16 kleine Frösche</p>		

<p>11</p>	<p>Nanu? Ich denk, da liegt ein Schuh!</p>		
<p>12</p>	<p>Tastaro</p>		
<p>13</p>	<p>Formdomino 1 21 Teile</p>		
<p>14</p>	<p>Formdomino 2 22 Teile</p>		

24.3 „Fühlen, Schauen und Sortieren“ - grünes Zimmer

Nr.	Material	Beschreibung	Wahrnehmungsbereiche
1	4 Augenbinden Verlag: Nienhuis MONTESSORI Preis: 17.40 Fr. (schubi)	Augenbinde mit Klettverschluss. Schnell und einfach montiert und absolut dicht.	
2	Tastschürze Selber hergestellt	Abgeänderte Kinderschürze. Vorne eine grosse Tasche mit zwei Einschlußflöchern links und rechts. Senkrecht in der Mitte durchgenäht. Ideal um Paare zu ertasten.	
3	Schüler - Balkenwaage Verlag: INVICTA Preis: 46.10 Fr. (Schubi)	Aus schlagfestem Kunststoff, 30 cm hoch. Waagschalen 18 cm Durchmesser. Je 5 Gewichte zu 10g und 5g werden mitgeliefert. Zum Wägen und Vergleichen.	
4	Paare für die Tastschürze 4a Alltagsgegenstände 4b Knöpfe 		
5	8 Gewichtsschachteln 		
6	Tastmemory 6a Tastplättchen gross (12 Paare) 6b Tastplättchen klein (15 Paare)	Kinder ertasten die Oberflächen der Plättchen. Welche gehören zusammen? Kann auch als Memory gespielt werden, wenn alle Kinder eine Augenbinde tragen. 6a einfache Variante (grosse Plättchen mit deutlichen Unterschieden)	

	<p>Selber hergestellt</p>	<p>6b schwierige Variante (kleinere Plättchen mit feinen Unterschieden)</p>	
7	<p>Textil-Fühler (10 Paare)</p>		
8	<p>1.5 kg Kirschsteine</p>		
9	<p>9aTannzapfen</p>		
	<p>9b Steine</p>		
	<p>9c Föhren-, Kiefer-Lärchenzapfen</p>		
	<p>9d Baumfrüchte</p>		

	<p>9e „Tierwohnungen“</p>		
<p>10</p>	<p>Knöpfe gemischt 1 kg</p>		
<p>11</p>	<p>5 Seile</p>		
<p>12</p>	<p>Verschiedene Behälter mit Drehverschlüssen</p>		
<p>13</p>	<p>4 geometrische Figuren in je 6 Alltagsgegenständen</p>		
<p>14</p>	<p>Farbschachtel (36 St.)</p>		

24.4 „Bauen und Entdecken“ - rotes Zimmer

Nr.	Material	Beschreibung	Wahrnehmungsbereiche
1	4 Stiellupen 3-fach 		
2	4 Multi Eckspiegel 		
3	Geomat-Plättchen 		
4	Klötzli Mosaik 25-teilig 		
5	100 Holzwürfel / 32 Arbeitskarten 		
6	Nikitin - Grundkasten 		

<p>7</p>	<p>Formogramm</p>		
<p>8</p>	<p>Castle Logix</p>		
<p>9</p>	<p>Topology</p>		
<p>10</p>	<p>Kugelbahn: 44 Teile, Anleungsheft, 7 Klemmen / Zusatzbausteine: 22 Teile / Spiralbahn: 7 Teile / Kurven: 11 Teile</p>		
<p>11</p>	<p>4 Baubecher à 8 Teilen</p>		

<p>12</p>	<p>Dosen 12 - teilig</p>		
<p>13</p>	<p>4 Babuschkas</p>		

24.5 „Basteln und Hantieren“ – gelbes Zimmer

Nr.	Material	Beschreibung	Wahrnehmungsbereiche
<p>1</p>	<p>2 Rondo Vario (48-T.)</p>		
<p>2</p>	<p>1000 Holzperlen assortiert</p>		
<p>3</p>	<p>2 gefährliche Raubtiere 4 hungrige Tennisbälle</p>		

<p>4</p>	<p>Schneiden & Kleben 4 Scheren 4 Leimstifte 4 Leimtuben</p> <p>Preis: ca. 24.-Fr. (Migros)</p>		
<p>5</p>	<p>Zusatzmaterial Schneiden & Kleben</p> <p>25 Partykartonteller</p> <p>Verlag: Betzold Preis: 1.80 Fr./Stck.</p>	<p>Verschiedene Papiere gibt es in jedem Schulhaus. Kalender und Kataloge sammeln oder von den Kindern mitbringen lassen Partyteller um Gesichter mit Papierfransenhaare und Bärte zu bekleben.</p> <p>Schmetterlinge als Collage bunt gestalten. Schmetterlinge können kopiert, nach Bedarf vergrößert und für weitere Schmetterlinge verwendet werden.</p>	
<p>6</p>	<p>6 Blöcke Plastilin 12 Holzrührhölzer</p>		
<p>7</p>	<p>Rüstbox: 4 „harmlose“ Messer, 4 Rüstmesser, 4 Rüstbretter, 4 Schäler, 1 Raffel, 1 Zitronenpresse, 1 Aushöher</p>		

